

Contenido

- 3 *Genética y mejoramiento*
Estabilidad de la producción de cultivares híbridos de cacao en la región de Baracoa
Felipe Martínez-Suárez, Miquel Menéndez-Grenot, Mario Varela-Nualles, Carlos C. Moya-López y José Ángel Hernández-Carrazana
- 11 *Fitotecnia*
Método de aclimatación, endurecimiento y traslado de injertos interespecíficos de café
Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría, Pascual Caro-Cayado, Claudio J. Carracedo-González y José Antonio González-Labrada
- 16 *Suelos y agroquímica*
Promoción del crecimiento de *Canavalia ensiformis* L. mediante la coinoculación de cepas de *Rhizobium* y hongos formadores de micorrizas en suelo Pardo sin carbonatos
Carlos Alberto Bustamante-González, Gloria Martha Martín-Alonso, Ramón Rivera-Espinosa, Ionel Hernández Forte y Rolando Viñals-Núñez
- 22 Influencia del bioplasma sobre el desarrollo de injertos hipocotiledonares de café en fase de vivero
Yusdel Ferrás-Negrín, Carlos Alberto Bustamante-González, Inolberto Delgado-Pérez, Rolando Viñals-Núñez y Osnielkis Sánchez-Durán
- 26 Efecto de la aplicación del bioestimulante Vitazyme en el desarrollo morfológico de injertos de café
Maritza Idilia Rodríguez-Castro, Carlos Alberto Bustamante-González, Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría y Pascual Caro-Cayado
- 32 *Fitopatología*
Incidencia del minador de la hoja del cafeto (*Leucoptera coffeella* G. M.) y *Coccus viridis* Gr. en plantaciones de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner bajo sistema de fertilización
Lázaro Arañó-Leyva, Carlos Alberto Bustamante-González, Maritza Idilia Rodríguez-Castro y Yuneysis Castro Rosales
- 40 Influencia del manejo integrado de *Colletotrichum gloeosporioides* en la reducción de las cargas tóxicas en el café, municipio de Guisa
Alberto Pastor Pelegrín-Torres, Pedro Matamoros-Pérez, Jorge Felipe Santos-Véliz y Omar Espinosa-Reyes
- 47 *Extensión agrícola e investigación participativa*
Participación del SEA de Tercer Frente en la producción de café de alta calidad
Delira Navarro-Ocaña, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Julio Chacón-Reina, Mario J. Verdecia-García, María Elena Reyes-Vasallo y Edanicel Gallardo-Acosta
- 54 Implementación de un programa de capacitación para productores de café en la Empresa Forestal Integral Mayarí
Eliosmar Vázquez-López, Wilfredo Díaz-Hernández y Guillermo Molina-Arias
- 61 Diversificación de la producción en un agroecosistema cafetalero bajo principio de sostenibilidad
Ovidio Fajardo-Martínez e Isidro Fernández-Rosales
- 67 *Tecnología industrial y preindustrial*
Evaluación de los rendimientos y la producción de café en las condiciones edafo-climáticas del municipio de Guisa
Jorge A. Martínez-Fonseca y Andrés López-Martell
- 74 *Comunicación corta*
Características del régimen pluviométrico de una zona cafetalera de la empresa Cumanayagua
Ceferino González-Fernández, Yusdel Ferrás-Negrín, Leonardo Calzada-Rodríguez y Ariel González-Olvera

Contents

- 3 *Genetic and improvement*
Individual selection of elite plants or series top in populations of hybrid cocoa
Felipe Martínez-Suárez, Miquel Menéndez-Grenot, Mario Varela-Nualles, Carlos C. Moya-López and José Ángel Hernández-Carrazana
- 11 *Cropping farm*
Acclimatization method, hardening and transfer of coffee inter specific grafting
Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría, Pascual Caro-Cayado, Claudio J. Carracedo-González and José Antonio González-Labrada
- 16 *Soils and Agro-chemistry*
Promotion of the *Canavalia ensiformis* L. growth by co-inoculation of *Rhizobium strains* and mycorrhizal fungi in brown soil without carbonates
Carlos Alberto Bustamante-González, Gloria Martha Martín-Alonso, Ramón Rivera-Espinosa, Ionel Hernández Forte and Rolando Viñals-Núñez
- 22 Bioplasm influence on the coffee hipocotiledonar grafts developed in nursery
Yusdel Ferrás-Negrín, Carlos Alberto Bustamante-González, Inolberto Delgado-Pérez, Rolando Viñals-Núñez and Osnielkis Sánchez-Durán
- 26 *Soils and Agro-chemistry*
Application effect of the Vitazyme bio-stimulating in the morphological development of coffee grafts
Maritza Idilia Rodríguez-Castro, Carlos Alberto Bustamante-González, Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría and Pascual Caro-Cayado
- 32 *Phytopathology*
Incidence of the coffee leaf miner (*Leucoptera coffeella* G. M.) and *Coccus viridis* Gr. in plantations of *Coffea canephora* Pierre ex Froehner under fertilization system
Lázaro Arañó-Leyva, Carlos Alberto Bustamante-González, Maritza Idilia Rodríguez-Castro and Yuneysis Castro Rosales
- 40 Integrated management influence of *Colletotrichum gloeosporioides* on the reduction of toxic loads in the coffee, Guisa municipality
Alberto Pastor Pelegrín-Torres, Pedro Matamoros-Pérez, Jorge Felipe Santos-Véliz and Omar Espinosa-Reyes
- 47 *Agricultural extension and participative investigation*
Participation of the SEA of Tercer Frente in the coffee production of high quality
Delira Navarro-Ocaña, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Julio Chacón-Reina, Mario J. Verdecia-García, María Elena Reyes-Vasallo and Edaniel Gallardo-Acosta
- 54 Implementation of a training program for coffee producers in the Integral Forest Enterprise Mayarí
Eliosmar Vázquez-López, Wilfredo Díaz-Hernández and Guillermo Molina-Arias
- 61 Diversification of the production in an agriculture coffee ecosystem, under sostenibility principle
Ovidio Fajardo-Martínez and Isidro Fernández-Rosales
- 67 *Industrial and pre-industrial technology*
Evaluation of the yields and the coffee production under edapho-climatic conditions of the Guisa Municipality
Jorge A. Martínez-Fonseca and Andrés López-Martell
- 74 *Short communication*
Characteristic of the pluviometric regime of a coffee area of the Cumanayagua company
Ceferino González-Fernández, Yusdel Ferrás-Negrín, Leonardo Calzada-Rodríguez and Ariel González-Olvera

Genética y mejoramiento

Estabilidad de la producción de cultivares híbridos de cacao en la región de Baracoa¹

Felipe Martínez-Suárez,^{*} Miquel Menéndez-Grenot,^{**} Mario Varela-Nualles,^{***} Carlos C. Moya-López^{***} y José Ángel Hernández^{****}

Resumen

Con el objetivo de evaluar la estabilidad de producción en cultivares híbridos de cacao, se plantaron descendencias híbridas en la región de Baracoa, sobre un suelo Aluvial Húmico Gleysado, a 28 m sobre el nivel del mar. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con cinco réplicas. Para las cuatro primeras cosechas y el despunte se evaluó el número total de mazorcas, el rendimiento de cacao seco y la masa media de las mazorcas. Para las dos últimas cosechas se realizaron evaluaciones complementarias de caracterización de los híbridos, que incluyeron longitud del fruto, ancho del fruto, número promedio de semillas por mazorcas y grosor de la cáscara. Se consideraron los datos climáticos durante el período experimental. Los híbridos UF-650 x Pound-7 y UF-654 x Pound-7 presentaron buen desempeño en los diferentes años y se consideraron como estables, con rendimientos promedio de 1,12 y 1,02 t/ha, superior en un 18 y un 16 % a la media poblacional, respectivamente. Los híbridos UF-668 x Pound-12 y EET-400 x Sca-12 resultaron inestables con rendimientos promedio acumulado de 1,31 y 1,58 t/ha y con mejor comportamiento en años favorables.

Palabras clave: cacao, híbridos, estabilidad, rendimientos.

Abstract

With the objective to evaluating the production stability of the cocoa hybrids cultivar descendants were planted in the Baracoa region on an Alluvial Humic Gleyed soil, at 28 meters over sea level. An experimental blocks design at random was used with five replicates. For the first four harvest and the one blunts it was evaluated: total number of ears, yield of dry cocoa and the half mass of the ears. For the last two harvests complementary evaluations of characterization of the hybrid were carried out that included: longitude of the fruit, wide of the fruit, and number average of seeds for ears and of the shell thickness. The climatic data were considered during the experimental period. The hybrid UF-650 x Pound-7 and UF-654 x Pound-7 presented good acting in the different years and they were considered as stable, with yields average of 1.12 and 1.02 t/ha, superior in a 18 and 16 % to the populational stocking, respectively. The hybrid UF-668 x Pound-12 and EET-400 x Sca-12 were unstable with yields accumulated average of 1.31 and 1.58 t/ha and with better behavior in favorable years.

Key words: cocoa, hybrids, stability, yields

¹ Recibido:10/2015

Aprobado: 10/12/2015

^{*} Estación Agro-Forestal Tercer Frente, INAF, Cruce de Los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba, direccion@tercerfrente.inaf.co.cu

^{**} Estación Agro-Forestal Baracoa, Guantánamo

^{***} Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)

^{****} Sede Universitaria Municipal, Universidad de Oriente, Tercer Frente, Santiago de Cuba

Introducción

La capacidad de las plantas para adaptarse con éxito a muy diversas condiciones ecológicas pudiera ser, según Mather *et al.* (2003), el factor principal que explica la amplitud de su variabilidad genética.

El incremento de los rendimientos es el primer objetivo de los programas de mejora de los cultivos. La estabilidad de la producción del cacao está determinado por varios factores: genotipo de los clones, tipo de clon y prácticas de cultivo.

La presencia de interacción genotipo x ambiente asume un papel fundamental en el proceso de recomendación de cultivares, y es necesario minimizar su efecto, lo que resulta posible a través de la selección de cultivares con mayor estabilidad fenotípica (Carvalho *et al.*, 2000).

Entre los modelos con términos multiplicativos que aparecen en la literatura se citan el concurrente de Tukey (1963) y Eberhart y Russel (1966), citados por Varela (2002). Estos tratan de explicar la interacción a partir de un solo término multiplicativo, y muchos de ellos no son adecuados para describir la interacción debido a lo compleja que esta resulta. Los modelos con efecto de interacción multiplicativo (AMMI) son muy utilizados para describir la interacción en tablas de dos vías, con la ventaja de permitir una representación Biplot (simultánea) de filas y columnas de la tabla, que facilita identificar las combinaciones de niveles causantes de la interacción (Kang y Gaush, 1996 y Romagosa *et al.*, 1996). Los mismos se clasifican en internos y externos (Van Eeuwijk y Kroonenberg, 1998). El objetivo de este trabajo fue evaluar la estabilidad de producción de híbridos de cacao en la región de Baracoa.

Materiales y métodos

El trabajo experimental se desarrolló en áreas de la finca La Fidelina, a los 20°21' de latitud norte y 74°29' de longitud oeste, ubicada en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo, a una altura de 28 m sobre el nivel del mar y sobre un suelo Aluvial Húmico Gleysado (MINAG, 1999) durante el período comprendido entre marzo de 1993 y diciembre de 2004. Las labores culturales y fitosanitarias se realizaron según las Instrucciones Técnicas para el Cultivo y Cosecha del Café y Cacao (MINAG, 1987). Se utilizó la distancia de plantación de 3 m x 3 m y la sombra permanente de *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Witt.

El clima durante el período 1993-2004 se caracterizó por una precipitación media anual de 2570 mm. La pluviometría en los meses más secos alcanzó un valor superior a los 39 mm. La temperatura media fue de 24,8 °C, y la húmeda relativa del 82 %. Los diagramas climáticos por años se presentan en el anexo.

Los genotipos usados para el estudio constituyeron descendencias de polinización aislada y controlada de *Theobroma cacao* Lin., obtenidos en la etapa anterior, los cuales se establecieron en 1996 en áreas de la finca La Fidelina, perteneciente a la Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con cinco réplicas, parcelas con dos hileras y seis plantas cada una, utilizando como criterio lo establecido por Eskes *et al.* (2000) y Ramos *et al.* (2001). Se efectuó un primer ciclo de selección, en el cual se escogió un lote de 12 híbridos representados por los cruzamientos siguientes: UF-29 x IMC-67 (1), UF-221 x IMC-67 (2), UF-613 x UF-296 (3), UF-650 x Pound-7 (4), UF-650 x Pound-12 (5) (testigo), UF-654 x Pound-7 (6), UF-667 x Sca-6 (7), UF-668 x Pound-12 (8), UF-676 x Pound-12 (9), UF-677 x IMC-67 (10), EET-400 x Sca-12 (11) y ICS-8 x Pound-12 (12).

Se evaluaron las siguientes variables durante las cuatro primeras cosechas y el despunte: número total de mazorcas (NM), rendimiento de cacao seco (RCC) en t/ha, y la masa media de las mazorcas (MMM) en kg. Para las dos últimas cosechas se realizaron evaluaciones complementarias de caracterización de los híbridos que incluyeron longitud del fruto (LF), ancho del fruto (AF), número promedio de semillas por mazorcas (NS) y grosor de la cáscara (GC).

Se realizó un análisis de varianza de clasificación doble con arreglo factorial (12 x 5), donde los factores fueron genotipos y años. Se eliminó el efecto de réplicas en los años, y las medias se compararon según prueba de rangos múltiples de Duncan ($p < 0,05$).

Con los 12 híbridos, y para los caracteres que mostraron interacción significativa que justificara un análisis de estabilidad, se ajustó el modelo de efecto de interacción multiplicativo y efectos principales aditivos AMMI (Varela, 2002); es decir, se aplicó un Biplot a la matriz de interacción, en la que cada fila correspondió a un genotipo y cada columna a un año; se utilizaron como individuos los genotipos y como variables los años.

Resultados y discusión

En la *Tabla 1* se presentan los resultados del análisis de varianza de los doce híbridos durante cinco años o campañas para el rendimiento, número de mazorcas por planta y masa promedio de la mazorca, revelando que existen diferencias significativas en el rendimiento, tanto para las variables independientes

como para su interacción, mientras que para el número y la masa de la mazorca estas fueron solo significativas entre los años. Almeida y Dias (2001) encontraron expresiva variabilidad genética entre híbridos para todos los caracteres evaluados, con excepción del número de frutos sanos y la masa de semillas húmedas por fruto.

Tabla 1. Análisis de varianza para los caracteres rendimiento (t/ha), número de mazorcas y masa de la mazorca (kg) en 12 híbridos de cacao seleccionados en Baracoa

Fuentes de variación	Grados de libertad	Cuadrado medio		
		Rendimiento	No. de mazorcas	Masa de las mazorcas
Híbridos (A)	11	360,96 *	0,0511 ns	32 204,56 ns
Años (B)	4	2006,33 ***	0,2324 ***	171 216, 00 ***
A x B	44	35,78 *	0,0094 ns	2976,04 ns
Error	176	22,99	0,0135	2614,24
ES		0,52	0,008	5,331
CV (%)		79,31	34,18	78,61

El comportamiento diferencial de los híbridos para el carácter rendimiento en los años de estudio pone de manifiesto que existe una interacción genotipo-año que evidencia la influencia que ejerce el ambiente sobre el rendimiento en este cultivo, y la existencia de una repuesta no igualitaria de los híbridos en cada año, lo que prueba la importancia de seleccionar materiales para cada año; en otros cultivos esta interacción ha sido de importancia (Estévez *et al.*, 1996 y Ortiz *et al.*, 1998). Lo anterior justifica la realización de un análisis de estabilidad genotípica en cacao, mediante el empleo del modelo AMMI, es decir, una representación gráfica conjunta en dimensión reducida de interacciones de segundo orden correspondientes al análisis de varianza.

El análisis AMMI reveló que los dos primeros ejes mostraron una inercia acumulada del 87,45 % de la variabilidad total, de la cual el 56,98 % corresponde al eje 1, al representar en un Biplot la matriz de residuales de la interacción del modelo (*Fig. 1*). Los híbridos próximos al origen de coordenadas serán los que tendrán un comportamiento más estable al ser probados en los distintos ambientes (años), y resultaron ser para este estudio los siguientes: UF-677 x IMC-67 (10), UF-654 x Pound-7 (6), UF-221 x IMC-67 (2) y el UF-650 x Pound-12. De igual forma, aquellas con posiciones extremas serán las responsables de la interacción significativa detectada en los datos. Como se aprecia en la *fig. 1*, los híbridos más ines-

tables son EET-400 x Sca-12 (11), UF-668 x Pound-12 (8) y UF-676 x Pound-12 (9).

El primer eje contrapone los híbridos EET-400 x Sca-6 (11) y UF-668 x Pound-12 (8) del genotipo UF-676 x Pound-12 (9). Los dos primeros se caracterizaron por presentar los más altos rendimientos acumulados, el EET-400 x Sca-6; en lo particular, interactúa fuerte y positivamente con las condiciones del año (4) 2003, que se caracterizó por haber recibido más de 2400 mm de lluvias, bien distribuidas y con solo período seco en febrero y junio, condición bajo la cual expresa su más alto potencial productivo, manteniendo una relación inversa con los años (1) 2000 y el (3) 2002, que mostraron precipitaciones de 1239 y 1846 mm, respectivamente. El UF-668 x Pound-7 (8), por su parte, interactúa fuerte y positivo con el año (5), donde es capaz de expresar su más alto potencial con rendimiento de 2,2 t/ha el mayor del ensayo; no obstante, interactúa negativamente con el año 676 x Pound-12 (9), interactúa fuerte y significativo con el año (1) 2000, que fue un año donde por lo general los rendimientos fueron bajos, por ser una cosecha de despunte y las precipitaciones inferior a los 1800 mm. Según Bosshart y Van Uexkull (1989), la sequía es uno de los factores que limita los altos rendimientos, de tal modo que los árboles de cacao dependen fuertemente de la humedad y factores del subsuelo. No obstante,

este genotipo interactúa de forma negativa con el año (4) y (5) que justifica su pobre desempeño productivo: 0,40 y 0,91 t/ha, considerados como los más bajos

del ensayo en su respectivo año, lo que demuestra una baja productividad en condiciones de adecuadas precipitaciones.

Fig. 1. Representación Biplot de genotipos y años para el rendimiento.

El eje 2 destaca la interacción positiva de los híbridos UF-650 x Pound-12 (4) y UF-221 x IMC-67 (2) con 2004, y la del híbrido UF-667 x Sca-12 (7) con 2001.

Resulta necesario aclarar que en esta representación gráfica Biplot, las proximidades entre híbridos, como por ejemplo UF-677 x IMC-67 (10) y UF-654 x Pound-7 (6), solo indican que estos interactúan de manera similar con el ambiente (2) (2001), pero en ningún caso es indicativo de que presentan similar comportamiento en la variable dependiente analizada (rendimiento), como plantea Varela (2002), trabajando en el cultivo de la papa.

Al representar gráficamente la dinámica del comportamiento promedio del rendimiento en los diferentes años para aquellos híbridos declarados como estables e inestables en el modelo AMMI, y ser comparados con la media poblacional (Fig. 2), se pudo observar que los híbridos estables (4 y 6) muestran un comportamiento superior a la media poblacional, que es como promedio porcentual acumulada de un 18 y 16 %, equivalente a lograr en la producción rendimientos de 1120 y 1020 kg/ha de cacao comercial, el cual es muy superior a los 500 kg/ha informado por la International Cocoa Organization (2005) como promedio mundial, y los 117 kg/ha logrado en la producción nacional. Los otros dos genotipos estables, el 2 y 10, se comportaron por debajo

de la media poblacional. Similar resultado presentó el genotipo categorizado como inestable (9) al mostrar decrecimiento en el orden del 47 % de su rendimiento promedio acumulado.

Fig. 2. Comportamiento del rendimiento de los híbridos seleccionados comparados con la media poblacional

Los híbridos EET-400 x Sca-6 (11) y UF-668 x Pound-12 (8), considerados inestables, manifiestan altos rendimientos y promedio superior al de la media poblacional en un 38 y 67 %. Es por ello que estos dos híbridos resultan utilizables para condiciones específicas de

alta precipitaciones (más de 2200 mm), donde muestran o alcanzan rendimientos que oscilan entre los 1310 y 1578 kg/ha de cacao comercial por año. Lachenaud *et al.* (2001) obtuvieron rendimientos en híbridos de hasta 1275 kg de cacao seco/ha acumulado de cinco años en Guyana Francesa, y recomiendan su incorporación a programas de mejoramiento.

El comportamiento de los híbridos para las variables longitud del fruto, diámetro del fruto, grosor de la cáscara y número de semillas por frutos se presentan en la *Tabla 2*, donde solo se obtuvo diferencias significativas para el número de semillas por fruto. La información mostrada servirá de base para tener criterios descriptivos y complementarios de los híbridos a seleccionados.

Tabla 2. Comportamiento de algunos componentes de caracterización del fruto del cacao para los híbridos estudiados

Híbridos	Longitud del fruto	Diámetro del fruto	Grosor de la cáscara	Número de semillas
UF-29 x IMC-67	17,52	8,40	1,47	41
UF-221 x IMC-67	18,44	8,38	1,42	45
UF-613 x UF-296	18,43	8,51	1,51	39
UF-650 x Pound-7	18,85	8,58	1,42	44
UF-668 x Pound-12	18,03	8,56	1,44	42
UF-654 x pound-7	18,50	8,41	1,48	43
UF-667 x Sca-12	17,92	8,42	1,48	38
UF-668 x Pound-12	18,45	8,72	1,41	43
UF-676 x Pound-12	18,03	8,55	1,49	40
UF-677 x IMC-67	18,24	8,81	1,57	41
EET-400 x Sca-6	18,25	8,43	1,48	44
ICS-8 x Pound-12	19,02	8,80	1,45	42
Significativa	ns	ns	ns	*
ES				0,3776
CV (%)				0,9

Conclusiones

- Los híbridos UF-650 x Pound-7 y UF-654 x Pound-7 se consideran como estables, con rendimientos promedio 1,12 y 1,02 t/ha, superior en un 18 y un 16 % a la media poblacional, respectivamente. Los híbridos UF-668 x Pound-12 y EET-400 x Sca-12 resultaron inestables con rendimientos promedio acumulado de 1,31 y 1,58 t/ha y mejor comportamiento en años favorables.

Bibliografía

Almeida C., M. V. C. y L. A. S. Días: Recursos genéticos. En: *Días, L. A. S. Mejoramiento genéticos do cacaueiro*. – Viçosa, Brazil: L. A. S. Días, ed, Cap. 5, pp. 163 – 216, 2001.

Bosshart, R. P. y H. R. Van Uexkull: El cacao de altos rendimientos necesita fertilizantes y condiciones de cultivo apropiadas. *El Cacaotero Colombiano*, 12 (37): 13 – 15, 1989.

Carvalho, H. W.; Silva, M. L.; Cardoso, M. J.; Dos Santos, M. X.; Nilda, J. T.; Lemos de Carvalho, B. C.; Mauricio, M. A. e D. D. Medeiro: Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de Milho no Nordeste Brasileiro no ano agrícola de 1998 / 1999. *Agrotrópica*, 12 (1): 21 – 28, 2000.

Eskes, A. B.; Engels, J. M. and R. Lass: Working procedures for cocoa germplasm evolution and selection, *proceeding of the CFC/ICCO/IPGRI project workshop*, 1 – 6 February 1998. Montpellier - Fran-

- ce, International Plant Genetic Resources Institute, Roma, Italy, 2000.
- Estévez, A.; González, M. E.; Castillo, J. y J. Arzuaga: Comportamiento del rendimiento y la calidad culinaria de un grupo de clones y variedades cubanas de papa. *Cultivos Tropicales*, 17 (3): 72 – 76. 1996.
- International Cocoa Organization, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics: *Cocoa year 2004/2005*, XXXI (2): 71, 2005.
- Kang, M. S. and H. G. Gauch: Genotype by environment interaction. CRC Press. New York. p. 5, 1996.
- Lanchenau, C.; Matamayor, J. C. and A. M. Risterucci: Implications of new insight into the genetic structure of *Theobroma cacao* L. for breeding strategies. Proc. Intern. *Workshop on New Technologies and Cocoa Breeding*. (eds. Bekele, F., End, M. and Eskes, A.). Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, pp. 89 – 107, 2001.
- Mather, S.; Sharmo, S. and S. Kumar: Description of variation in the Indian accessions of the medicinal plant centella asiatica (L) urban. *Plant Genetic Resources Newsletter*, 135: 47 – 52, 2003.
- Ministerio de la Agricultura, Cuba: Instrucciones técnicas para el cultivo y cosecha de café y cacao, CIDA, La Habana, p. 176, 1987.
- Ministerio de la Agricultura, Cuba: Instituto de Suelo. Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba, p. 64, Agrinfor, La Habana, 1999.
- Ortiz, O.; Maria, T.; López, B. O.; León, P. I. and C. H. López: Initial growth vigour and segregation in the international hybrid of cocoa Pound-7 x Rim-76 in Rosario Izapa, Chiapas State. In: *11 Cientific Technological Agricultural, Forestry and Husbandry Meeting (Proceedings)*. Huimanguillo, Tab. (Mexico). C E. Huimanguillo. p.399, 1998.
- Ramos, C. G.; Gómez, A.; La Cruz, C. y A. Azocar: Evaluación de una plantación de cacao Criollo Guasare. Relación entre la producción y parámetros de vigor. *Agronomía Tropical*, 15(2): 175 – 186, 2001.
- Romagosa, I.; Ha. Seullrich, F. and P. M. Hayes: Use of the AMMI model in QTL mapping for adaptation in barley. *Theory Applied Genetic*, 93: 30 – 37, 1996.
- Van Eeuwijk, F. A. and P. M. Kroonenberg: Multiplicative models for interaction in tree – way ANOVA, with applications to plant breeding. *Biometrics*, 54: 1315 – 1333, 1998.
- Varela, N. M.: “Los métodos Biplot como herramienta de análisis de interacción de orden superior en un modelo lineal / bilineal” [inédito], tesis de candidatura, Universidad de Salamanca, España, 2002.

Anexo Climogramas de Baracoa 1996-2004

	Lluvias por encima de 100 mm.
	Época húmeda del año.
	Época seca

Café Cacao PUBLICACIÓN SEMESTRAL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRO-FORESTALES

Fitotecnia

Método de aclimatación, endurecimiento y traslado de injertos interespecíficos de café¹

Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría,* Pascual Caro-Cayado,* Claudio J. Carracedo-González** y José Antonio González-Labrada***

Resumen

Ante la amenaza de un estancamiento en el proceso de generalización de la técnica de injertación hipocotiledonar de café en Cuba, investigadores de la Estación Experimental Agro-Forestal, ubicada en el municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, crearon, diseñaron y desarrollaron el método para aclimatar, endurecer y trasladar injertos interespecíficos de café. Con los datos obtenidos sobre plántulas logradas, e incidencia de plagas y enfermedades, se realizó la prueba de T-Student para datos en porcentaje, que muestra la superioridad del método propuesto. Con dicho método se obtuvieron plantas injertadas que, después de aviveradas, su costo de producción es un 30 % inferior a cuando los injertos son trasplantados directamente a los bolsos; además, la transportación de los injertos endurecidos es más factible para los productores que tengan afectaciones de nemátodos parásitos del cultivo en los suelos destinados a producir café de la especie *Coffea arabica* L. Los resultados y aceptación en los diversos sitios de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, donde se aviveraron los injertos endurecidos, avalan la eficiencia y garantía del método de aclimatación, el cual resultó ser más económico.

Palabras clave: aclimatación, endurecimiento, prendimiento, afinidad, comportamiento

Abstract

In the face of the menace of a stagnation in the generalization process of the coffee grafting of hypocotyls technique in Cuba, investigators of the Estación Experimental Agro-Forestal, located in the Tercer Frente municipality, Santiago de Cuba province, created, designed and developed the method for acclimatize, harden and transfer coffee interspecific grafting. With the obtained data on achieved seedlings and incidence of pest and diseases the test of T- Student for data in percentage was carried out, that shows the superiority of the proposed method. With this method grafted plants were obtained that after nursery, their production costs is 30 % inferior to when the graft are transplanted directly to the hand bags, the transportation of the hardened grafts also more feasible for the producers than it have affectations of parasitic nematode of the cultivation in the soils dedicated to produce coffee of the species *Coffea arabica* L. The results and acceptance in the diverse places of the Santiago de Cuba, Granma and Guantánamo provinces, where the hardened grafts were put in nursery they endorse the efficiency and guarantee of the acclimatization method the one that turned out to be more economic.

Key words: acclimatization, hardening, apprehending, likeness, behavior

¹ Recibido: 10/2015

Aprobado: 0/12/2015

* Estación Agro-Forestal Tercer Frente, INAF, Cruce de Los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba, Cuba, agrotecnia2@tercerfrente.inaf.co.cu

** Facultad Química y Agronomía, Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, claudio.javier@uo.edu.cu

*** Grupo Agro-Forestal Nacional. Ciudad de la Habana

Introducción

La tecnología de injertación interespecífica (*Coffea arabica/Coffea canephora*) se comenzó a generalizar en Cuba desde 1995. La causa que motivó la adopción de esta técnica fueron los daños que causan los nemátodos parasíticos de *Coffea arabica* L., los que afectaban el 55 % de las zonas estudiadas en la provincia de Santiago de Cuba (Grave de Peralta y col., 2011).

A pesar de los esfuerzos e intereses mostrados por los productores de café, no se ha satisfecho la demanda de plantas injertadas, por ser la producción de injertos una actividad que exige especialización, disciplina y sincronización del proceso productivo; por esta razón, los productores prefieren adquirir los injertos en lugar de producirlos, lo que constituye una amenaza para realizar grandes introducciones mediante el método tradicional para obtener injertos. Ante esta situación, surgió la oportunidad de encontrar una vía que posibilitara la continuidad de la generalización acelerada de los injertos, e incluso hacer más atractivo el producto. Así se diseñó y se desarrolló el método

para aclimatar, endurecer y trasladar injertos hipocotiledonales de café.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en el Centro de Producción de Injertos (CPI) de la Estación Experimental Agro-Forestal del Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba. Los injertos hipocotiledonales o interespecíficos de café se realizaron según la metodología indicada por Caro y col. (2011), Osorio (1995) y El Salvador (1995), excepto el empleo de bioestimulantes y soluciones fungicidas.

Después de realizados los injertos (Tabla 1), una parte fue trasplantada directamente a bolsas como tradicionalmente se efectúa, constituyendo esta modalidad el primer tratamiento y a la vez el testigo. El resto de los injertos fue trasplantado a bandejas de poliespuma con capacidad para 270 injertos cada una, que contenían como sustrato igual mezcla que la utilizada en el llenado de bolsas del primer tratamiento (Díaz y col., 2013).

Tabla 1. Producción de injertos hipocotiledonar de café por el método de trasplante directo y por el método de endurecimiento

Método	Injertos			Plantas	
	Realizados	Endurecidos	(%)	Logradas	(%)
Directo	79843	–	–	44809	56,
Endurecimiento	25752	20185	78	18570	72,1
Total	105595	–	–	63379	60,0
				/t/=	45,5 ***

Los injertos se aclimataron y endurecieron bajo esas condiciones durante 35 días en un aclimatador construido al efecto (Fig. 1), el que posee una capacidad de diez bandejas donde se pueden colocar 2700 injertos; se efectuó como promedio un riego diario. Al cabo de ese tiempo se tenía garantizada la unión entre yema y patrón, con lo que se obtuvieron injertos de café. Este proceso es el denominado método de aclimatación y endurecimiento de injertos de café, y constituyó el segundo tratamiento en estudio.

Fig. 1. Bandejas con injertos en estante y aclimatador construido al efecto.

Los injertos endurecidos en la Estación Experimental Agro-Forestal del Tercer Frente se aviveraron en diferentes sitios de las provincias de Santiago, Granma y Guantánamo, los cuales se monitorearon hasta concluir la etapa de vivero.

Para la confección de los injertos se adiestraron durante dos semanas veinte personas, de las cuales se seleccionaron las diez más estables y de resultados prometedores.

No se dispuso de bioestimulantes y soluciones fungicidas para la desinfección del sistema radical del patrón antes de ser trasplantado.

Las demás labores agrotécnicas se realizaron según Díaz y col. (2013). Se contabilizaron las plantas logradas, calculándose el porcentaje de muertes, según las causas en cada modalidad utilizada.

Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó la prueba de T-Student para datos en porcentaje.

Resultados y discusión

Los resultados del trabajo indican que el método de aclimatación y endurecimiento del injerto hipocotiledonar de café es superior al trasplante directo. Hubo diferencias altamente significativas entre los tratamientos respecto al porcentaje de logros (Tabla 1). Esto puede ser debido a

que las bandejas que contenían los injertos no estaban en contacto directo con el suelo y a que los injertos estaban más concentrados por unidad de área, con una menor variación ambiental entre ellos. Todo esto proporciona mejores condiciones para la afinidad, lo que posibilita la fusión en un único tejido celular que garantice la vida de ambas partes, como si se tratara de uno solo (Cañizares, 1983).

Caraza (1991) plantea que entre los organismos vivos y el ambiente que conforma el ecosistema existe un equilibrio que el hombre con su actividad puede romper; con este método el equilibrio tiende a mantenerse, lo que se traduce en mayor porcentaje de logros de injertos.

Al realizar el análisis del comportamiento de las plagas en ambos métodos (Tabla 2), se observó que el índice de muertes fue inferior en el método de endurecimiento, lo que es atribuible a que las plántulas se encontraban aisladas del suelo, no hubo en él ataque de *Anourogrillus abortivus*. En cuanto a las enfermedades causadas por *Fusarium sp.* y *Rizoctonia solani*, la suma de ambas son similares y alcanzan un valor del 15 %, aproximadamente, lo que pudo deberse al ambiente húmedo y la densidad de la sombra existente, factores que propician la aparición de estos patógenos.

Tabla 2. Principales causas de muertes de injertos

Método	Total de muertes	<i>Anourogrillus abortivus</i>		<i>Fusarium sp.</i>		<i>Rizoctonia solani</i>		Otras causas	
		Muertes	(%)	Muertes	(%)	Muertes	(%)	Muertes	(%)
Trasplante directo	35 034	1 818	5,0	2 401	7	2 667	8	28 148	80
Endurecimiento	7 182	25	0,3	62	1	988	14	6 107	85
Total	42 216	1 843	4,0	2 463	6	3 655	9	34 254	81
/t/	–	–	18,3	–	19,7	–	16,9	–	9,2

Con relación al estado fitosanitario, *Anourogrillus abortivus*, *Fusarium sp.* y *Rizoctonia solani* son los que mayores daños causaron en esta fase para ambas modalidades, lo que pudo ser por no haberse empleado bioestimulantes y

soluciones fungicidas para la desinfección del sistema radical del patrón antes de ser trasplantado, como se tiene establecido en diversos países que se dedican a la producción masiva de injertos (Osorio, 1995 y El Salvador, 1995).

La mayor causa de muerte (81 %), calificada como otras, es probable que se haya debido a falta de destreza de las injertadoras, muchas de las cuales realizaron por primera vez este trabajo, lo que es perfectamente corregible en las sucesivas campañas.

La producción de injertos endurecidos tuvo mayor aceptación por los productores, debido a que pueden trasladarse con facilidad por el poco volumen que ocupan las bandejas sintéticas, o simplemente a raíz desnuda envueltos en un saco o paño húmedo sin límite al-

guno, que dependen solo de la cantidad de bolsos listos para el trasplante que el productor posea. Esto se realizó fundamentalmente con los productores, cuyas fincas se encontraban en lugares inaccesibles o muy distantes de los centros donde se produjeron los injertos.

De 20 185 injertos enviados a diferentes sitios de las provincias de Santiago, Granma y Guantánamo (Tabla 3), se lograron 18 570 plantas, equivalente a un 92 % de eficiencia, lo que da garantía a la inversión realizada.

Tabla 3. Comportamiento de injertos endurecidos, enviados y aviverados en diversos sitios cafetaleros

Sitios	Provincia	Injertos endurecidos	Plantas logradas	(%)
Empresa Café Palma, UCTB Tercer Frente, UBPC 14 de Junio	Santiago de Cuba	12 525	11 541	92,1
Finca Pompa (Tercer Frente)	Santiago de Cuba	6860	6346	93,3
UBPC Roberto Rodríguez	Granma	500	400	80,0
Vivero Sabaneta	Guantánamo	300	283	94,3
Total	—	20 185	18 570	91,9

Además de la aceptación, garantía y eficiencia superior del método de endurecimiento, se pueden obtener seis veces más plantas injertadas por metro cuadrado que en el de trasplante directo (1296 con el nuevo método por 210 con el tradicional), lo que de hecho contribuye a que puedan construirse modestas y económicas biofábricas de injertos interespecíficos de café.

Valoración económica

Las plantas de café injertadas por las características de su tecnología tienen un costo superior a las no injertadas, no solo por los materiales y gastos en mano de obra para obtenerla, sino además por el menor porcentaje de plantas logradas, sin considerar el ahorro no cuantificado por no emplear nematicidas industriales y no afectar el medio.

El costo unitario de las plantas de café injertadas cuando se emplea el trasplante directo en bolsos determinado por Fernández (1995), es 1,4 veces superior al de las plantas obtenidas a través del método de aclimatación o endurecimiento. Esto hace que los productores de café muestren mayor atracción por adquirir injertos

producidos en los CPI, lo que ha quedado evidenciado en la alta demanda que tienen los injertos actualmente en todas las zonas que se está plantando café en Cuba; hecho que se mantendrá hasta tanto no se disponga de otra forma que sea competitiva con la modalidad de aclimatación o endurecimiento de injertos de café.

Conclusiones

- El método de aclimatación, endurecimiento y traslado de injertos interespecíficos de café fue de mayor eficiencia (16 %) y más económico que el de trasplante directo a bolso.
- La afectación por plagas fue menor en el método de aclimatación y endurecimiento que en el de trasplante directo a bolso.
- En ambos métodos el porcentaje total de muertes por enfermedades causadas por *Fusarium* sp. y *Rizoctonia* fue similar.
- Con el método de aclimatación y endurecimiento se obtuvieron 1086 injertos más por metro cuadrado que en el método tradicional (trasplante directo).

Bibliografía

- Cañizares Zayas, J.: *La propagación de las plantas por vía orgánica*, 2.^a ed., Instituto del Libro, La Habana, 1983.
- Caraza, R. y E. Quintero: *Agro meteorología*, p. 378, Publicaciones CDICI, Universidad Central de las Villas, 1991.
- Caro, P. y col.: Tecnología para producción de injertos hipocotiledonar de café. 19 Pp., 2011.
- Díaz, W.; Caro, P.; Bustamante, C.; Sánchez, C.; Maritza Idilia Rodríguez; Vázquez, E.; Grave de Peralta, G.; Ramajo, J.; Ramos, R.; Delira Navarro; Fernández, I.; Martínez, F.; Yojana Rodríguez; Arañó, L.; Yero, A. y N. Moran: *Instructivo Técnico Café Árabe*. Instituto de Investigaciones Agro-Forestales. 137 Pp., 2013.
- El Salvador, Fundación Salvadoreña para Investigaciones de Café: La práctica del injerto en el cultivo de cafeto, *Cartilla Técnica No. 1*, 16 pp., El Salvador, julio de 1995.
- Fernández A., Yamilia: «Evaluación técnico- económica de la generalización del Injerto interespecífico *Coffea canephora-Coffea arábica* en la UBPC 14 de junio del municipio Tercer Frente» [inédito], tesis de candidatura, Universidad de Oriente, Facultad de Economía, Santiago de Cuba, 1995.
- Grave de Peralta, G. y col.: Producción de injertos de café en Cuba. *Café Cacao*, 10 (1): 18-22, 2011.
- Osorio, Luis: El injerto en cafeto. Nicaragua, *El caficultor*, Año 1 (4): 28-32, 1995.

UTILICE LAS CARTAS TECNOLÓGICAS DE CAFÉ

En la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente se informatizaron las Cartas Tecnológicas para el cultivo del café, con vistas a ser más eficientes en los cálculos de:

- *Respaldos productivos*
- *Gastos de insumos*
- *Resumen de gastos*

Para contribuir a un mejor reordenamiento cafetalero

Mayor información en: agrotecnia3@tercerfrente.inaf.co.cu

Suelos y agroquímica

Promoción del crecimiento de *Canavalia ensiformis* L. mediante la coinoculación de cepas de *Rhizobium* y hongos formadores de micorrizas en suelo Pardo sin carbonatos¹

Carlos Alberto Bustamante-González,* Gloria Martha Martín-Alonso,** Ramón Rivera-Espinosa,** Ionel Hernández Forte** y Rolando Viñals-Núñez*

Resumen

Una de las alternativas para la reposición de los requerimientos del café en nitrógeno es la utilización de la *Canavalia ensiformis* L., por lo que es de importancia el incremento de su biomasa. En un diseño factorial en bloques al azar se estudió el efecto de cuatro cepas de *Rhizobium* y cinco cepas de hongos formadores de micorrizas sobre indicadores de crecimiento de la *Canavalia*. Las cepas de *Rhizobium* (Can 2003a, Can 2003b, Can 3 y Can 5) tuvieron un título de 10^8 - 10^9 UFC, y provinieron del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Se utilizaron como cepas de EcoMic: *G. cubense*, *F. moseae*, *R. intraradices* y *C. claroideum* cada una con 20 esporas \cdot gramo^{-1} de inóculo. Se evaluó la altura, el número de hojas, el número de nódulos y la masa fresca y seca de las plantas. Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza factorial, y las medias se compararon mediante la dócima de Duncan. La cepa Can 2003b incrementó significativamente la masa seca y fue superior al resto de las cepas de *Rhizobium*. Entre las cepas de micorrizas la *G. cubense* fue superior y mostró un índice de eficiencia que osciló entre el 9 y 91,5 %. Los mayores incrementos de masa seca se alcanzaron con la coinoculación Can 5-*G. cubense*. Con la cepa de *Rhizobium* Can 2003b y las diferentes cepas de HMA se logró un segundo grupo de tratamientos como alternativa. La cepa nativa de HMA mostró resultados positivos con las cepas de *Rhizobium* Can 2003b y Can 2003. Se observó un efecto depresivo de la masa seca de la *Canavalia* al utilizar Can 2003a independientemente de la cepa de HMA inoculada.

Palabras clave: *Canavalia*, *Rhizobium*, *mycorrhiza*.

Abstract

One of the alternatives for the requirements reinstatement of coffee in nitrogenous is the use of *Canavalia ensiformis* L. as what is of importance the increment of their biomass. In a randomized blocks factorial design was studied the effect of 4 *Rhizobium* strains and 5 strain of mycorrhizal fungi on to the growth of *Canavalia* indicators. The *Rhizobium* strain used were Can 2003a, Can 2003b, Can 3 and Can 5 with a title of 10^8 - 10^9 UFC. As EcoMic strains were used: *G. cubense*, *F. moseae*, *R. intraradices* and *C. claroideum* each one with 20 spores' \cdot gram^{-1} of inoculum. The height, leaves number, nodules number and the fresh and dry mass of the plants were evaluated. Data were processed using a factorial variance analysis and halves were compared by the Duncan docima. Strain Can 2003b increased the dry mass significantly and it was superior to the rest of the strains of *Rhizobium*. Among the HMA strains, *G. cubense* like was superior and it showed a efficiency index that oscillated between 9 % and 91,5 %. The biggest increments of dry mass were achieved with the combination Can 5-*G. cubense*. With the *Rhizobium* Can 2003b and the different strains of HMA were obtained a second treatments group as alternative. Native strain of HMA showed positive results with *Rhizobium* Can 2003b and Can 2003 strains. A depressive effect of the dry mass was observed from the *Canavalia* when using Can 2003a independently of the strain of HMA inoculated.

Key words: *Canavalia*, *Rhizobium*, *mycorrhiza*.

¹ Recibido: 9/2015

Aprobado: 10/12/2015

* Estación Agro-Forestal Tercer Frente, INAF, Cruce de Los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba, investigacion@tercerfrente.inaf.co.cu

** Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)

Introducción

El cultivo del cafeto realiza importantes exportaciones de nutrientes que de manera general no son repuestas por los agricultores debido a la ausencia de fuentes de abono orgánico, el costo de los fertilizantes minerales y la ausencia de mano de obra en las condiciones montañosas.

Una de las alternativas para la reposición de los requerimientos del cafeto en nutrientes es la utilización de la *Canavalia ensiformis* L., especie leguminosa que se adapta a crecer con niveles de luminosidad inferiores a los de otras especies, es resistente a la sequía, controla los nemátodos (Candanedo *et al.*, 1994) y las malezas de los cultivos, entre otras ventajas.

Existen resultados contradictorios sobre su utilización. En Colombia informan que la *Canavalia* como cultivo intercalado en cultivos de café tiene un rendimiento de 3,53 a 5,98 t/ha, y que su efecto sobre la zoca de café es leve y retardado. La primera cosecha de café se redujo en un 15 % (Torres y Echeverry, 1988). En Cuba logró producir 13 y 2,5 t/ha de masa verde y seca, respectivamente, en suelo Ferralítico bajo sol con el aporte de 105 kg de N/ha (García, 1997).

Existen potencialidades para el incremento de la producción de biomasa por esta especie. Resultados preliminares evidenciaron la respuesta de la *Canavalia* a la inoculación con diferentes cepas de *Rhizobium* (Bustamante y col., 2009), e incluso existen resultados que muestran el efecto beneficioso de la coinoculación con hongos formadores de micorrizas en otros cultivos (Terry y Ruiz, 2009). Por este motivo se realizó la investigación, con el objetivo de establecer el efecto en el crecimiento de la *Canavalia ensiformis* L. de la utilización de cuatro cepas de *Rhizobium* y cinco cepas de micorrizas en un suelo Pardo bajo un nivel de luminosidad semejante al que soporta el cafeto cultivado bajo sombra.

Materiales y métodos

El experimento se desarrolló en el vivero de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, actual Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Agro-Forestales, ubicada en Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba. En un diseño factorial en bloques al azar se estudió el efecto de cuatro cepas de *Rhizobium* y cinco cepas de hongos formadores de

micorrizas en los indicadores de crecimiento de la *Canavalia ensiformis* L.

Las cepas de *Rhizobium* utilizadas fueron Can 2003a, Can 2003b, Can 3 y Can 5, y provenían del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas perteneciente al Ministerio de Educación Superior. El inóculo poseía como promedio 10^8 - 10^9 UFC. El EcoMic utilizado provenía del cepario del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas del Ministerio de Educación Superior, y las cepas utilizadas fueron *G. cubense* Y. Rodr. y Dalpé, sp. nov., *Funneliformis mosseae* Nicol. y Gerd. emend. Gerdeman y Trappe, *Rhizophagus intraradices* Smith y Schenck, y *Claroideoglossum claroideum* Schenck y Smith. Todos estos inóculos consistieron en una mezcla de arcilla, esporas, micelio y fragmentos de raíces colonizadas, y poseían 20 esporas por gramo de inóculo. El tratamiento testigo poseía la presencia de la micorriza nativa del suelo Pardo utilizado.

Para el desarrollo del experimento se utilizaron bolsos de polietileno llenados con una mezcla de suelo abono orgánico en relación 3/1 colocados en un vivero bajo sombra de guano.

La *Canavalia* se inoculó inicialmente con el *Rhizobium*, para lo cual se humedeció el inóculo hasta consistencia pastosa; luego se sumergieron las semillas hasta quedar cubiertas de la mezcla, se secaron a la sombra en papel y se sembraron en los bolsos previamente humedecidos para crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la bacteria.

El inóculo de HMA se depositó en el suelo de los bolsos antes de colocar las semillas de *Canavalia*. Se utilizaron 10 g de EcoMic por sitio de siembra. Luego de la siembra no se aplicó riego hasta el tercer día.

Las parcelas estuvieron compuestas por 18 bolsos que se dispusieron a 20 cm x 20 cm de distancia. De cada parcela se evaluaron cuatro plantas.

Al florecer la *Canavalia*, se evaluó en cada parcela la altura, el número de hojas, el número de nódulos y la masa fresca y seca de las plantas. Se calculó el índice de eficiencia por la fórmula propuesta por Siqueira y Franco (1988):

$$\text{I.E.} = ((\text{valor del tratamiento X} - \text{valor del testigo}) / \text{valor del testigo}) \times 100$$

Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza factorial y las medias se compararon mediante la dócima de Duncan.

Resultados y discusión

La inoculación de ambos microorganismos incrementó significativamente los indicadores de crecimiento de la *Canavalia* evaluados. Existió efecto de los dos factores en estudio. Con la utilización de la cepa Can 2003b se lograron los superiores valores de la altura, el número de hojas y la masa fresca, mientras la inoculación con la cepa Can 2003 deprimió estos

índices, pero aumentó el número de nódulos efectivos (Tabla 1).

El efecto de las cepas de micorrizas no se reflejaron en la altura de la *Canavalia*, mientras que los mayores indicadores de masa fresca y el número de hojas se pudieron alcanzar con la utilización de *Glomus cubense* y el número de nódulos con *F. mosseae* (Tabla 1).

Tabla 1. Efecto de las cepas de *Rhizobium* y HMA en los indicadores de crecimiento y desarrollo de la *Canavalia*. Media de los factores

	Altura (cm)	No. de hojas	No. de nódulos	Masa fresca (g)
Can 2003 a	87,28 c	6,6 d	69,71a	40,43 d
Can 2003 b	127,2 a	12,6 a	12,84 d	85,42 a
Can 3	113,16 b	10,68 b	30,45 c	62,1b
Can5	112,12 b	7,65 c	50,96 b	53,97c
ES x A	3,15 ***	0,36 ***	0,44***	0,76***
Testigo	117,65	10,57 a	32,82 c	66,59 b
<i>F. mosseae</i>	106,75	8,1 b	57,01 a	45,09 e
<i>G. cubense</i>	112,65	10,4 a	29,23 d	76,22 a
<i>R. intraradices</i>	105,35	8,89 b	33,23 c	63,23 c
<i>C. claroideum</i>	107,3	8,95 b	52,66 b	50,28 d
ES x B	3,53 ns	0,41 ***	0,49***	0,85***
CV%	14.37	19.65	5.43	1,71

*** Medias con letras diferentes difieren para $p < 0,001$.

La interacción de ambos inoculantes se reflejó en el crecimiento de la *Canavalia* (Tabla 2), y mostró variadas combinaciones *Rhizobium*-HMA en dependencia del indicador evaluado.

Para la altura el mayor valor se alcanzó con la combinación Can 5-*Glomus cubense*, mientras que el menor valor fue con Can 2003a-*Glomus cubense*.

Para la masa fresca el mayor incremento se alcanzó con la combinación Can 2003b-*R. intraradices*, mientras que este indicador se deprimió significativamente con Can 5-*F. mosseae*. Es interesante observar que las cepas nativas del suelo Pardo en algunos indicadores tuvieron un efecto superior o similar a las cepas comerciales de HMA.

En frijol, Gómez y col. (2009) demostraron que la coinoculación *Rhizobium-Glomus fasciculatum* ejerció un efecto estimulante sobre la producción de nódulos en las plantas y aumentó también el número de nódulos.

Al utilizar el indicador masa seca para la definición de los tratamientos, se observó que la cepa de *Rhizobium* Can 2003b incrementó significativamente este indicador y fue superior al resto de las cepas (Fig. 1). En anteriores investigaciones, Bustamante y col. (2009) encontraron en este suelo que la cepa Can 3 propició incrementos de 18 % en la altura, 166 % en la masa seca y 1106 % en el conteo de nódulos de la *Canavalia* con respecto al testigo.

Tabla 2. Efecto de la coinoculación de cepas de *Rhizobium* y HMA en los indicadores de crecimiento y desarrollo de la *Canavalia*

		Altura (cm)	No. de hojas	No. de nódulos	Masa fresca (g)
Can 2003a	Testigo	85,4 ef	7,4 ef	62,32 de	44,36 kl
	<i>F. mosseae</i>	80,6 f	5,6 ef	95,25 b	30,68 n
	<i>G. cubense</i>	81,6 f	5,4 f	81,8 c	41,41 m
	<i>R. intraradices</i>	86 ef	6,4 ef	62 de	39,2 n
	<i>C. claroideum</i>	102,8 def	8,2 de	47,2 f	46,54 jk
Can 2003b	Testigo	126,4 bc	14,6 a	7,17 n	82,12 d
	<i>F. mosseae</i>	121 bcd	10,2 cd	9,00 n	60,1 fg
	<i>G. cubense</i>	111,5 cde	11,2 bc	6,32 n	87,32 cd
	<i>R. intraradices</i>	143,8 ab	14,6 a	21,54 jk	125,42 a
	<i>C. claroideum</i>	133,2 b	12,4 abc	20,2 kl	72,16e
Can 3	Testigo	130,8 b	13,2 ab	29,4 h	83,38 cd
	<i>F. mosseae</i>	131,6 b	11,2 bc	63,6 d	64,1f
	<i>G. cubense</i>	97,8 ef	11,8 bc	15,4 m	59,04 fgh
	<i>R. intraradices</i>	97,2 ef	8 def	25,4 f	54,02 hi
	<i>G. claroideum</i>	108,4 def	9,2 cd	18,46 l	49,98 ij
Can 5	Testigo	128 bc	7,08 ef	32,4 g	56,52 gh
	<i>F. mosseae</i>	83,8 f	5,4 f	60,2 e	29,48 n
	<i>G. cubense</i>	159,6 a	13,2 ab	13,4 m	117,14 b
	<i>R. intraradices</i>	94,4 ef	6,6 ef	24 ij	34,3 n
	<i>C. claroideum</i>	84,8 f	6 ef	124,8 a	32,44 n
	ES AXB	7,06 ***	0,82 ***	0,99***	1,71***

*** Medias con letras diferentes difieren para $p < 0,001$.

Fig. 1. Efecto de las cepas de *Rhizobium* en la masa seca de *Canavalia*, g • planta⁻¹

Entre las cepas de HMA, *Glomus cubense* fue superior estadísticamente al resto y mostró un índice de eficiencia que osciló entre el 9 % con respecto al testigo, y el 91,5 % con respecto a *F. mosseae* (Fig. 2). Rivera y col. (2015) asocian la efectividad de las cepas estudiadas de HMA al tipo de suelo, y para el cafeto en suelo Pardo recomiendan la cepa *Glomus cubense*. Se destaca el hecho de la superioridad de las

cepas nativas del suelo Pardo con respecto a las otras tres cepas comerciales.

Martín, Rivera y Arias (2009) comprobaron que la *Canavalia* inoculada con la cepa *Glomus hoi like* respondió a la aplicación de esta cepa eficiente, aun en presencia de alto número de propágulos nativos de HMA en un suelo Ferralítico Rojo, lo que deja claro la alta competitividad y eficiencia de la cepa.

Fig. 2. Efecto de las cepas de HMA en la masa seca de Canavalia, g • planta⁻¹

La interacción de ambos factores mostró que los mayores incrementos de masa seca se alcanzó con la combinación Can 5-*Glomus cubense*, mostrando al mismo tiempo la cepa Can 5 los resultados más bajos con el

resto de las cepas de HMA (Tabla 3). Con la cepa de *Rhizobium* Can 2003 b y las diferentes cepas de HMA se logró un segundo grupo de tratamientos con posibilidades de utilizar como alternativa.

Tabla 3. Efecto de la interacción de las cepas de *Rhizobium* y las de HMA en la masa seca de *Canavalia*, g • planta⁻¹

	Can 2003 a	Can 2003 b	Can 3	Can 5
Testigo	10,62 de	19,28 b	17,98 b	13,42 c
<i>F. mosseae</i>	7,98 fgh	11,92 cd	10,14 def	4,86 j
<i>G. cubense</i>	9,51 ef	19,69 b	13,2 c	24,42 a
<i>R. intraradices</i>	7,22 ghi	19,75 b	10,04 def	5,58 ij
<i>C. claroideum</i>	8,96 efg	12,71 c	10,28 def	6,1 hij
E.E., x	0,73**			

** Medias con letras desiguales difieren para $p \leq 0,01$ según dócima de Duncan.

Se debe destacar que la cepa nativa de HMA mostró resultados positivos con la cepa de *Rhizobium* Can 2003 b y Can 2003.

La cepa Can 2003a deprimió significativamente la masa seca de la *Canavalia* en este suelo, independientemente de la cepa de HMA utilizada.

Conclusiones

- Se encontró interacción entre las cepas de *Rhizobium* y de los hongos formadores de micorrizas en el crecimiento de la *Canavalia*.
- La cepa de *Rhizobium* Can 2003b incrementó significativamente la masa seca de la *Canavalia* y fue superior al resto de las cepas estudiadas.
- La cepa Can 2003a tuvo un efecto depresivo.
- La inoculación de la *Canavalia* con la cepa *Glomus hoi like* mostró los mayores valores de los indicadores evaluados.
- La coinoculación Can 5-*Glomus hoi like* posibilitó los mayores valores de crecimiento de la *Canavalia*.

Bibliografía

- Bustamante, C.; Pérez-Díaz, A.; Viñals, R.; Rivera, R.; Pérez, Guianeya y M. Rodríguez: Efecto de la inoculación con cepas de *Rhizobium* sobre Indicadores de crecimiento y producción de biomasa por *Canavalia ensiformis* L. intercalada con café en suelo Pardo de Cuba. En: *Resúmenes XXIV Reunión Latinoamericana de Rhizobiología y I Conferencia Iberoamericana de Interacciones Microorganismo- Planta- Ambiente*. La Habana. ISBN 978-959-16-1030-0, 2009.
- Candanedo Lay, E; Aranda, G. y S. A. de Millán: Efecto de los exudados radiculares de *Canavalia* sp. en la patogénesis de *Meloidogyne incognita*, raza 2, en tomate. En: *Quinta jornada agropecuaria región oriental. 5. Jornada Agropecuaria Región Oriental*. Panamá (Panamá). 25 agosto 1994.
- García, Margarita: "Contribución al estudio y utilización de los abonos verdes en cultivos económicos desarrollados sobre un suelo Ferralítico rojo de la Habana" [inédito], tesis de candidatura, Instituto de Ciencias Agrícolas (INCA), La Habana, 1997.
- Gómez, E. J.; Padilla, R.; López, R.; Zamora, A. y R. Santiesteban: Efecto de la coinoculación rhizobium – micorriza en frijol Caupí (*Vigna unguiculata* L.) Var. It 86 d-715, en un suelo fluvisol de la provincia Granma. En: *Resúmenes XXIV Reunión Latinoamericana de Rhizobiología y I Conferencia Iberoamericana de Interacciones Microorganismo- Planta- Ambiente*. La Habana. ISBN 978-959-16-1030-0, 2009.
- Martín, G.; Rivera, R. y L. Arias: Respuesta de la *Canavalia ensiformis* a la inoculación con *Glomus hoi like* en suelos con diferente contenido de esporas de hongos micorrizógenos arbusculares (HMA). En: *Resúmenes XXIV Reunión Latinoamericana de Rhizobiología y I Conferencia Iberoamericana de Interacciones Microorganismo- Planta- Ambiente*. La Habana. ISBN 978-959-16-1030-0, 2009.
- Rivera, R.; González, P.J.; Hernández-Jimenez, A. y col.: La importancia del ambiente edáfico y del pH sobre la efectividad y la recomendación de cepas eficientes de HMA para la inoculación de los cultivos. En: *VIII Congreso de la Sociedad Cubana de la Ciencia del Suelo*, del 2 al 5 de Junio. La Habana, Cuba, ISBN: 978-959-296- 039-8, 2015.
- Siqueira, J. O. y A. A. Franco: *Biotecnología do solo. Fundamentos e Perspectiva*. MEC-ESAL-FAEPE-ABEAS. Brasilia, D.F. 235 Pp., 1988.
- Terry, E. y J. Ruiz: Uso y manejo de *Azotobacter* sp. y hongos micorrizógenos inoculados a diferentes cultivos hortícolas. En: *Resúmenes XXIV Reunión Latinoamericana de Rhizobiología y I Conferencia Iberoamericana de Interacciones Microorganismo- Planta- Ambiente*. La Habana. ISBN 978-959-16-1030-0, 2009.
- Torres Navarro, J. C. y M. J. Echeverry López: Efecto del intercalamiento de *Canavalia ensiformis* sobre el desarrollo vegetativo y primera cosecha de cafetos de seis meses de edad, zocas y nuevas siembras. *Cenicafé*, 39(3): 63-81, 1988.

Influencia del bioplasma sobre el desarrollo de injertos hipocotiledonares de café en fase de vivero¹

Yusdel Ferrás-Negrín,* Carlos Alberto Bustamante-González,** Inolberto Delgado-Pérez,* Rolando Viñals-Núñez*** y Osnielkis Sánchez-Durán****

Resumen

Con el objetivo de evaluar la influencia del bioplasma sobre el desarrollo morfológico de posturas de injertos hipocotiledonares de café variedad Catuai amarillo, se realizó la investigación en el Instituto de Investigaciones Agroforestales Unidad de Ciencia y Técnica de Base Jibacoa, del municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara, Cuba. Se estudió el efecto de tres concentraciones de bioplasma (0,2 %; 0,6 % y 1 %) en comparación con un testigo sin aplicación y un control químico al que se le asperjó urea al 1 %. A diez posturas de cada tratamiento se les midió el número de pares de hojas, la altura, el diámetro del tallo, el peso seco de la raíz, el tallo, las hojas y el área foliar. Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza clasificación doble. Para la comparación de las medias se utilizó la prueba de Duncan. Con la aspersión foliar de bioplasma en concentraciones del 0,6 y del 1 % se incrementó el peso seco total de las posturas de café injertadas en el 17 y el 11,5 %, respectivamente, con respecto al testigo. Al asperjar bioplasma al 1 % se obtuvieron valores de los indicadores evaluados superiores a los alcanzados al asperjar urea. El fertilizante químico nitrogenado (urea) puede ser sustituido por el bioplasma al 1 % en la producción de plántulas de café injertadas.

Palabras clave: aspersión, biofertilizante, posturas, urea.

Abstract

With the objective of evaluating the influence of the Bioplasm on the morphological development of grafting seedling of coffee variety Yellow Catuai, the investigation was carried out in the Agroforest research Institute of the Science Unit and Technique of Base Jibacoa, of the Manicaragua municipality, Villa Clara province, Cuba. The effect of three concentrations of Bioplasm was studied (0,2 %; 0,6 % and 1 %) in comparison with a witness without application and a chemical control to the one that you him sprayed urea at 1 %. To ten seedling of each treatment, the number of leaf pair, the height, the stem diameter, the dry weight of root, stem, the leaves and the foliar area were measured. The data were processed by means of an analysis of variance of double classification. For the comparison of the stockings the test of Duncan was used. With the spraying to foliar of Bioplasm in concentrations of 0.6 % and 1 % the dry weight total of the grafted seedling of coffee were increased respectively in 17 % and 11.5 % with regard to the witness. When spraying Bioplasm to 1 % values were obtained from the indicators evaluated superiors to those reached to the spraying urea. The fertilizer chemical nitrogenous (urea) it can be substituted by the Bioplasm to 1 % in the production of seedling grafted of coffee.

Key words: spraying, biofertilizer, seedling, urea.

¹ Recibido: 9/2015

Aprobado: 10/2015

* Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Jibacoa, Manicaragua, Villa Clara, yusdel@jibacoa.inaf.co.cu

** Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba, nutricion1@tercerfrente.inaf.co.cu

*** Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Velasco, Holguín

**** Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Baracoa, Guantánamo, eeafbaracoa@forestales.co.cu

Introducción

La utilización de posturas injertadas brinda la posibilidad de plantar café arábico en condiciones edafoclimáticas apropiadas para esta especie, aun cuando los suelos estén infestados por nemátodos; de esta forma se elimina el empleo de sustancias químicas, lo que contribuye a la protección del medio ambiente (Cupull y col., 2009); y por tanto, nos permite obtener cafés de alta calidad a la tasa.

La calidad de la postura es un factor esencial en el establecimiento de una plantación (Díaz y col., 2013); de ahí la importancia que juega entre otras labores de cultivo la fertilización para que las plántulas se obtengan sanas y vigorosas.

La aplicación de bioproductos a los cultivos va teniendo cada vez más importancia por sus bajos costos e impactos ecológicos; además, ellos actúan como estimuladores o reguladores del crecimiento de las plantas. Los reguladores del crecimiento en pequeñas cantidades aumentan, inhiben o modifican de una forma u otra cualquier proceso fisiológico del vegetal (Ruiz y col., 2009).

El bioplasma es un biofertilizante elaborado a base de microalgas rico en nutrientes, aminoácidos y vitaminas.

En la caficultura cubana actual se ha iniciado la aplicación paulatina de bioestimuladores y biofertilizantes, y se continúa la búsqueda de alternativas para garantizar la ob-

tención de posturas sanas y bien nutridas. Por este motivo, esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de evaluar la influencia del bioplasma sobre el desarrollo morfológico de posturas de injertos hipocotiledonares de café.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en la Unidad de Ciencia y Técnica de Base (UCTB), perteneciente al Instituto de Investigaciones Agro-Forestales en Jibacoa, a una altura de 340 msnm en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara, Cuba, desde noviembre de 2013 hasta junio de 2014.

Para la realización de los injertos se utilizaron como patrones *Coffea canephora* Pierre ex Froehner, variedad Robusta, y como yemas *Coffea arabica* L. en la variedad Catuaí amarillo.

El sustrato estuvo compuesto por tres partes de suelo Fersialítico Pardo Rojizo según Hernández y col. (1999), y una de materia orgánica procedente de estiércol de equino (3/1 v:v) para todos los tratamientos.

El análisis físico-químico del suelo reflejó adecuados contenidos de materia orgánica y de los nutrientes esenciales en esta fase del cultivo. La relación Ca-Mg mostró el predominio del Ca. El sustrato se caracterizó por buenas condiciones de fertilidad y la mejora de la relación Ca-Mg a los niveles aceptables para el cultivo (Tabla 1).

Tabla 1. Características físico-químicas del suelo y el sustrato (media de tres muestras)

Sustrato	Mg/100 g suelo			%	Meq/100 g	
	pH	P ₂ O ₅	K ₂ O	M.O.	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺
Suelo	6,48	43,38	19,75	4,02	12,93	1,73
3:1	6,68	77,84	30,19	9,82	15,73	5,20

Se estudiaron los tratamientos:

1. Testigo: Aspersión de agua.
2. Aspersión de bioplasma al 0,2 % (32 mL por mochila de 16 L).
3. Aspersión de bioplasma al 0,6 % (96 mL por mochila de 16 L).
4. Aspersión de bioplasma al 1 % (160 mL por mochila de 16 L).
5. Control químico: aspersión de urea al 1% (160 g por mochila de 16 L).

El bioplasma, la urea y el agua se asperjaron en las primeras horas de la mañana hasta mojar bien el follaje de las plantas. Se realizaron tres aspersiones. La primera cuando las posturas presentaron tres pares de hojas verdaderas, y la segunda y tercera con intervalos de 21 días entre cada aplicación a partir de la primera.

Cada tratamiento estuvo compuesto por 33 bolsas de 14 cm x 21 cm organizadas en tres hileras de 11 bolsas. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño aleatorizado.

Para las evaluaciones a los 150 días posteriores a cuando se efectuó la injertación, se tomaron 10 posturas al azar, a las que se les midieron los siguientes parámetros: altura de la planta (cm), diámetro del tallo (cm), número de pares de hojas (U), masa seca de la raíz (g), tallo (g), hoja (g) y área foliar (cm²). Se calculó el peso seco total a través de la sumatoria del peso seco de la raíz, el tallo y las hojas.

Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza clasificación doble. Para la comparación de las

medias se utilizó la prueba de Duncan con un grado de confianza del 95 %, y se usó el programa estadístico InfoStat, versión 1.0 del 2012.

Resultados y discusión

Al realizar las evaluaciones se constató el buen desarrollo de las posturas de todos los tratamientos; sin embargo, las que recibieron el bioplasma presentaron un efecto estimulador en su desarrollo al existir una tendencia al crecimiento superior al testigo y al control químico (Tabla 2).

Tabla 2. Descripción de las características morfológicas

No.	Tratamiento	Pares de hojas (u)	Altura planta (cm)	Diámetro del tallo (cm)	Masa seca (g)				Área foliar (cm ²)
					Raíz	Tallo	Hojas	Total	
1	Aplicación de agua (testigo)	7,00	28,90	0,46 b	0,82	1,00	2,53	4,34 c	472,66
2	Bioplasma 0,2 %	7,00	29,19	0,42 c	0,84	1,02	2,72	4,58 bc	489,47
3	Bioplasma 0,6 %	6,80	28,83	0,45 bc	0,93	1,09	2,96	5,08 a	471,15
4	Bioplasma 1 %	6,70	30,13	0,50 a	0,89	1,07	2,81	4,84 ab	483,18
5	Urea 1% (control químico)	6,80	29,01	0,47 ab	0,83	0,95	2,78	4,55 bc	477,68
	CV (%)	5,87	5,50	7,18	21,84	15,13	11,76	10,46	7,38
	EE	0,13 n,s	0,51 n,s	0,01***	0,06 n,s	0,05 n,s	0,1 n,s	0,15*	11,18 n,s

Medias con una letra iguales no son significativamente diferentes ($p \leq 0,05$).

El bioplasma reflejó su efecto positivo solamente en las variables diámetro del tallo y la masa seca total.

El tratamiento donde se asperjaron las posturas de café con bioplasma al 0,6 % no mostró diferencias significativas con respecto al tratamiento donde se asperjó bioplasma al 1 %, pero sí con el resto de los tratamientos estudiados. En este orden, ambos tratamientos presentaron medias en un 17 y 11,5 % superiores, respectivamente, a las del testigo, y un 11,6 y 6,4 % a las del control químico.

En el diámetro del tallo las medias de los tratamientos donde se asperjó bioplasma a las posturas al 1 % y urea al 1 % no presentaron diferencias significativas; pero el mayor valor se obtuvo cuando se aplicó el biofertilizante a esta concentración (0,50 cm). En este caso, sí se manifestaron diferencias significativas con el resto de los medias de los tratamientos estudiados.

La aplicación de bioplasma al 1 % no tuvo diferencias significativa en ninguna de las variables con respecto al tratamiento donde se asperjó la urea; pero sí se obtuvie-

ron mayores valores en la media de la altura de la planta, del diámetro del tallo, de la masa seca de la raíz, del tallo, de las hojas y total, así como del área foliar, lo que indica que este fertilizante químico puede ser sustituido por el biofertilizante objeto de estudio (bioplasma) en la producción de plántulas de café injertadas en la fase de vivero, contribuyendo así a conservar el medio ambiente con el uso de productos orgánicos.

Resultados similares obtuvieron Meneses *et al.* (2002) cuando aplicaron bioplasma al suelo y foliar en el cultivo del arroz; en este sentido, lograron incrementar los rendimientos al 10,3 y el 19,1 % en relación con el testigo para las campañas de seca y húmeda, respectivamente.

Conclusiones

- Con la aspersión foliar de bioplasma en concentraciones del 0,6 y 1 % se logró incremento de la masa seca total de las posturas de café injertadas en el 17 y 11,5 %, respectivamente, con respecto al testigo.

- Al asperjar bioplasma al 1 % se obtuvieron valores superiores en la media de la altura de la planta, del diámetro del tallo, de la masa seca de la raíz, del tallo, de las hojas totales y del área foliar con respecto a cuándo se asperjó la urea.
- El fertilizante químico nitrogenado (urea) puede ser sustituido por el bioplasma al 1 % en la producción de plántulas de café injertadas.

Bibliografía

Cupull, R.; Sánchez, C.; Amaray Ortiz Arbolaez; González, C. y María del C. Cupull Santana: Incidencia de la aplicación de *Azotobacter chroococcum* sobre el desarrollo de los injertos hipocotiledonares de café. *Centro Agrícola*, 36(1):11-14, 2009.

Díaz, W.; Caro, P.; Bustamante, C.; Sánchez, C.; Maritza Idilia Rodríguez; Vázquez, E.; Grave de Peralta,

G.; Ramajo, J.; Ramos, R.; Delira Navarro; Fernández, I.; Martínez, F.; Yojana Rodríguez; Arañó, L.; Yero, A. y N. Moran: *Instructivo Técnico Café Arábico*. Instituto de Investigaciones Agro-Forestales. 137Pp., 2013.

Hernández, A.; Cabrera, A.; Ascanio, M.; Marisol Morales; Rivero, L.; Martin, N.; Baisre, J. y E. Frómeta: *Nueva Versión de Clasificación de los Suelos de Cuba*. Instituto de Suelos. Ministerio de la Agricultura. Ciudad Habana. CUBA. 64 Pp., 1999.

Ruiz, Josefa; Elein Terry; Tamara Tejeda y María M. Díaz: Aplicación de Bioproductos a la Producción Ecológica de Tomate. *Cultivos Tropicales*, 30(3):60-64, 2009.

Meneses, P.; Sanzo, R.; Fundora, O.; Pérez, C.; Saborit, R.; García de la Osa, J. y R. Rodríguez: Resultados preliminares de la aplicación de Bioplasma en el cultivo del arroz. *Centro Agrícola*, 29(1): 34-36, 2002.

Efecto de la aplicación del bioestimulante Vitazyme en el desarrollo morfológico de injertos de café¹

Maritza Idilia Rodríguez-Castro,* Carlos Alberto Bustamante-González,* Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría* y Pascual Caro-Cayado*

Resumen

El Vitazyme es un líquido concentrado microbiológicamente de materiales vegetales, un bioestimulante potente con contenidos naturales que benefician el crecimiento vegetal y las condiciones del suelo; su utilización es viable y sumamente importante para lograr un desarrollo agrícola ecológicamente sostenible, de bajo costo, y con su uso se mantiene la conservación del medio ambiente. Con el objetivo de conocer el efecto de la aplicación del Vitazyme en el desarrollo morfológico de injertos de café, se montó el experimento en 2004, 2005 y 2007, sobre un suelo Pardo Ócrico sin carbonatos a una altitud de 150 m, en la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, actual Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Agro-Forestales. Los tratamientos consistieron en la aplicación del biopreparado en diferentes estadios de las plantas. Se realizaron evaluaciones morfológicas: altura de las plantas, diámetro del tallo, peso seco de la parte aérea, la parte radical y área foliar. Los datos se procesaron estadísticamente y se compararon las medias. Se observó que en los tratamientos donde se aplicó el Vitazyme se encontraron diferencias estadísticas para casi todos los indicadores evaluados en relación con el testigo. Hubo incrementos en la altura desde un 1 hasta un 27 %, en el diámetro del tallo entre un 5 y un 36 %, y en el área foliar lo hizo entre un 2 y un 97 %, lo que muestra de forma general un efecto beneficioso del producto en el desarrollo morfológico de los injertos de café.

Palabras clave: injertos de café, Vitazyme, vivero, bioestimulante.

Abstract

The Vitazyme is a micro-biologically concentrated liquid of vegetable materials, a potent bio-stimulating with natural contents that benefit the vegetable growth and the soil conditions, its use is viable and extremely important to achieve an agricultural ecologically sustainable development, it is of low cost and with its use preserves the environment conservation. With the objective of knowing the effect of the Vitazyme application on the morphological development of coffee grafting the experiment was mounted in the 2004, 2005 and 2007 years, on an ochre Brown soil without carbonates at 150 msnm in the Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, actually Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba belonging to the Instituto Nacional de Investigaciones Agro-Forestales. The treatments consisted on the application of the bio-prepared in the different demurrages of the plants. Morphological evaluations were carried out: height of the plants, diameter of the stalk, dry weight of the air part, the radical part and the foliate area. Data statistically were processed and the halves were compared. It was observed that in the treatments where the Vitazyme was applied statistical differences were found for almost all the indicators evaluated during the experiment with relationship to the witness. There were increments in the height from 1 until 27 %, in the diameter of the stalk between a 5 and 36 % and in the foliate area was made between 2 and 97%, showing in a general way a beneficial effect in the morphological development of the coffee seedlings grafted.

Key words: coffee grafts, Vitazyme, nursery, bioestimulant.

¹ Recibido: 10/2015

Aprobado: 10/12/2015

* Estación Agro-Forestal Tercer Frente, INAF, Cruce de Los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba, investigación @tercerfrente.inaf.co.cu

** Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)

Introducción

El Vitazyme es un líquido concentrado, microbiológicamente sintetizado de material vegetal y estabilizado para una larga vida. Es un bioestimulante potente con contenidos naturales que benefician ampliamente el crecimiento vegetal y las condiciones del suelo con ganancias para el agricultor; contiene además agentes activos que incluyen vitaminas, enzimas y otros estimuladores del crecimiento, tales como B-vitaminas, triacontanol, glucósidos, brassinoesteroides y porfirinas.

El Vitazyme intensifica la actividad del sistema suelo-planta. Al aumentar la fotosíntesis más carbón del aire, se fija en los tejidos de las plantas.

Los compuestos ricos en energía producidos en las hojas mediante el vigoroso mecanismo se trasladan al sistema radicular y hacia el suelo, donde billones de bacterias, algas, hongos, protozoarios y otros organismos se alimentan de esta energía; a su vez, estos liberan minerales y estimulantes de crecimiento para que sean tomados por las plantas, eliminando las limitaciones del crecimiento y el rendimiento.

La fotosíntesis y el metabolismo mejorado de las plantas, el crecimiento radicular y del follaje dan como resultado mejores rendimientos y calidad.

Entre los estudios encaminados a encontrar fuentes alternativas para la economía de la fertilización nitrogenada en cultivos de importancia económica, está la utilización de microorganismos diazotróficos que son empleados para producir biofertilizantes, lo que permite reducir las dosis de fertilizantes nitrogenados sin afectar los rendimientos, además de producir efectos beneficiosos sobre el crecimiento y rendimiento vegetal debido a la producción de un grupo de metabolitos útiles para la planta (Martínez, 1986).

La utilización de productos naturales y orgánicos en los sistemas productivos es una alternativa viable y sumamente importante para lograr un desarrollo agrícola ecológicamente sostenible, ya que permite una producción a bajo costo y mantiene la conservación del ambiente (Acuña, 2001).

Khalilian *et al.* (2002) encontraron efectos positivos con el uso del bioestimulante. En el cultivo del algodón se observaron incrementos en los contenidos de N, P y K en el suelo.

La estructura del suelo y la salud de la planta son mejorados mediante la estimulación de la simbiosis planta-microorganismos y mediante el desarrollo de una po-

blación microbiana beneficiosa, la infiltración de agua se incrementa y consecuentemente la escorrentía, la erosión y la compactación se reducen de forma que las raíces pueden explorar libremente el suelo por nutrientes y agua, incrementando los rendimientos.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación del bioestimulante Vitazyme en el desarrollo morfológico de injertos de café.

Materiales y métodos

El ensayo se desarrolló en el vivero de la antigua Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, actual Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Agro-Forestales, ubicada en la finca La Mandarina, Cruce de los Baños, Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, a una altitud de 150 m, sobre un suelo Pardo Ócrico sin carbonatos (Hernández y col., 1999) durante 2004, 2005 y 2007.

Se utilizaron injertos de café que tenían como yema el *Coffea arabica* L. var. Isla 5-15 y patrón de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner.

Los tratamientos utilizados durante las campañas de vivero evaluadas fueron los siguientes:

1. Normas técnicas (testigo).
2. Imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos.
3. Imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos + aplicación foliar al 1 % al segundo par de hojas.
4. Imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos + aplicación foliar al 1 % al tercer par de hojas.
5. Imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos + aplicación foliar al 1 % al cuarto par de hojas.
6. Imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos y aplicación foliar al 1 % mensual.

Se utilizó un diseño de bloques al azar con tres réplicas. Al quinto mes, cuando más del 80 % de las plantas estaban aptas para la siembra, se evaluaron los indicadores del crecimiento siguientes: área foliar en (cm²), peso seco de las raíces (g), peso seco parte aérea (g),

altura de la planta (cm), diámetro del tallo (mm) y largo de la raíz (cm).

Por otra parte, con el resultado de las evaluaciones se realizó el análisis estadístico de ANOVA y la prueba de rangos múltiples de Duncan para la comparación de las medias.

Las atenciones culturales se realizaron según las Instrucciones Técnicas para el Cultivo del Café y el Cacao (Minag, 1987).

Resultados y discusión

En la *fig. 1* se muestran los resultados del análisis estadístico de la altura de las plantas evaluados durante 2004, 2005 y 2007. Estos mostraron diferencias significativas entre los tratamientos con Vitazyme en relación con el testigo.

El tratamiento donde se aplicó el Vitazyme durante todas las fases del desarrollo de las plantas mostró un incremento en los valores en relación con el tratamiento testigo, donde se infiere el aprovechamiento de este en el desarrollo morfológico de las plantas.

Para el indicador altura de la planta se observó un efecto beneficioso durante los tres años de evaluación en relación con el tratamiento testigo y mostraron mejores resultados los tratamientos: imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos + aplicación foliar al 1 % al cuarto par de hojas e imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos + aplicación foliar al 1 % mensual, como se muestra en la *fig. 1*.

Fig. 1. Efecto de las aplicaciones de Vitazyme sobre la altura de los injertos durante los años evaluados.

En cuanto al diámetro del tallo, solo se encontraron diferencias significativas durante 2004 entre los tratamientos y el testigo, mostrando los mejores resultados en el tratamiento donde se aplicó la imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos, y aplicación foliar al 1 % al cuarto par de hojas e imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos, y aplicación foliar al 1 % mensual (*Fig. 2*).

En dos de los años evaluados, 2004 y 2005, el peso seco de la raíz mostró diferencias significativas con relación al testigo. Los tratamientos de mejores resultados fueron: imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos + aplicación foliar al 1 % al cuarto par de hojas, e imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos, y aplicación foliar al 1 % mensual, que entre ellos no hubo diferencias (*Tabla 1*).

Fig. 2. Efecto de las aplicaciones de Vitazyme sobre el diámetro del tallo durante los años evaluados.

Tabla 1. Resultado del análisis estadístico a indicadores de la raíz y la parte aérea de las plantas

Tratamientos	Año 2004			Año 2005		
	Peso seco parte aérea (g)	Peso seco raíz (g)	Largo raíz	Peso seco aéreo (g)	Largo raíz	Peso seco raíz (g)
Testigo	0,57 cd	0,12 c	19,6 c	0,59 bc	22,83	0,21 b
Imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos	0,54 d	0,12 d	20,34 bc	0,65 bc	24, 11	0,27 a
Imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos + aplicación foliar al 1 % al segundo par de hojas	0,61 cd	0,14 bc	22,71 ab	0,53 c	23,27	0,28 a
Imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos + aplicación foliar al 1 % al tercer par de hojas	0,68 c	0,14 bc	21 ,55 abc	1,01 ab	27,25	0,31 a
Imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos + aplicación foliar al 1 % al cuarto par de hojas	1,00 a	0,22 a	22,43 a	1,11a	27,73	0,29 a
Imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos y aplicación foliar al 1 % mensual	0,9 a	0,22 a	22,5 a	0,91 abc	25,14	0,29 a
ES x	0,037*	0, 11 *	0,807*	0,13*	1,28 ns	0,018*
CV %	23,5	33,3	16,6	28,7	8,8	15,956

* Medias con letras iguales no difieren estadísticamente, según dóxicimas de Duncan para el 5 %.

Estos resultados coinciden con Vitazyme (2001), que señala que hay incremento del crecimiento de las raíces, y por tanto más canales radicales.

Para el largo de la raíz, durante 2004 solo hubo diferencias significativas entre el tratamiento donde se aplicó el Vitazyme en imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos y el testigo.

Para el indicador peso seco de la parte aérea se encontró que durante 2004 y 2005 existieron diferencias significativas entre los tratamientos y el testigo; de forma general los mejores tratamientos fueron donde se aplicó el Vitazyme en imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos + aplicación foliar al 1 % al cuarto par de hojas, y

el de imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos y aplicación foliar al 1 % mensual (Tabla 1).

En la fig. 3 se muestran los resultados del indicador área foliar donde se encontró que para los años evaluados este indicador se comportó de forma similar. Al compararlo con el tratamiento testigo, los mejores resultados estuvieron en los tratamientos donde se aplicó el Vitazyme en imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos y aplicación foliar al 1 % al cuarto par de hojas, y en el de imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos, y aplicación foliar al 1 % mensual, mostrando diferencias significativas para ambos tratamientos.

Fig. 3. Efecto de las aplicaciones de Vitazyme sobre el área foliar de las posturas durante 2004, 2005 y 2007.

Durante las tres campañas se observó el efecto positivo de la aplicación de Vitazyme a los injertos de café en los diferentes estadios de la planta con relación al tratamiento testigo sin aplicación; los incrementos para la altura de las plantas estuvieron entre el 1 y hasta el 27 %, para el diámetro del tallo desde el 5 hasta el 36 %, y para el área foliar desde un 2 hasta un 97 %. Esto concuerda con lo reportado en la literatura por Khalilian *et al.* (2002) y Vitazyme (2001), donde señalan que el Vitazyme mejora la estructura del suelo

para facilitar el crecimiento radicular y la asimilación de nutrientes. Además, incrementa el crecimiento de las raíces (más canales), más polisacáridos para unir partículas, actividad mejorada de micorrizas del tipo nodular. Se señala además que los rendimientos y las ganancias para todo tipo de cultivos agrícolas han aumentado por su uso. La fotosíntesis y el metabolismo mejorado de las plantas, el crecimiento radicular y el follaje dan como resultado mejores rendimientos y mayor calidad. De igual forma se plantea un beneficio po-

sitivo de la aplicación del Vitazyme en plantas de alfalfa, trigo, uva, maíz y tomate (Creach, 2004).

Conclusiones

- Se observó que las aplicaciones de Vitazyme provocaron un efecto beneficioso en el desarrollo morfológico de las plántulas de cafeto según los indicadores evaluados.
- Con relación al testigo, hubo incrementos en la altura desde un 1 hasta un 27 %, en el diámetro del tallo entre un 5 y 36 %, y en el área foliar lo hizo entre un 2 y 97 %, mostrando de forma general un efecto beneficioso en el desarrollo morfológico de las posturas injertadas de café.
- Los tratamientos que mostraron mejores resultados fueron imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos + aplicación foliar al 1 % al cuarto par de hojas, e imbibición de los injertos en una solución al 5 % de Vitazyme durante 30 min antes de sembrar los injertos, y aplicación foliar al 1 % mensual.

Bibliografía

Acuña, O.: Evaluación de la aplicación del producto Vitazyme (estimulante de crecimiento derivado de

enzimas) sobre la floración y fructificación en el cultivo del café.— Univ. De Costa Rica; Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA). abril- dic, 7pp., 2001.

Creach, I.: Prueba de del efecto de aplicaciones de Vitazyme en los cultivos de la cana de azúcar, ají, lechuga, tomate, berenjena (*Manuscrito*), 7pp., 2004.

Hernández, y col.: *Nueva versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba*. —La Habana: Instituto de Suelos, 75 Pp., 1999.

Khalilian, A.; Williamson, R. E.; Sullivan, M. J.; Mueller, J. D. y F. J. Wolak: Injected and broadcast application of composted municipal solid waste in cotton. *Applied Engineering in Agriculture*, 18 (1): 17-22, 2002.

Martínez, R.: *Ciclo biológico del nitrógeno en el suelo*.— La Habana: Ciencia y Técnica, 166 pp., 1986.

Minag, Ministerio de la Agricultura: *Instrucciones técnicas para el cultivo y cosecha del café y el cacao*. - - La Habana: CIDA, 208 Pp., 1987.

Vitazyme: El estimulante natural de fertilidad del suelo para suelos y cultivos más sanos y productivos. *Vital Earth Resources*. 706 East Broadway Gladewater, Texas 75647, 2001.

Fitopatología

Incidencia del minador de la hoja del cafeto (*Leucoptera coffeella* G. M.) y *Coccus viridis* Gr. en plantaciones de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner bajo sistema de fertilización

Lázaro Arañó-Leyva,* Carlos Alberto Bustamante-González,* Maritza Idilia Rodríguez-Castro* y Yuneysis Castro Rosales**

Resumen

Se evaluó el comportamiento del minador de la hoja del cafeto (*Leucoptera coffeella* G. M.) y *Coccus viridis* Gr. durante el período 2012-2013 en plantaciones de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner bajo sistema de fertilización, en áreas de la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, plantadas sobre un suelo Pardo Ócrico sin carbonatos (Hernández y col., 1994) a una distancia de 3 m x 1,5 m bajo sombra de *Gliricidia sepium* a una altura de 150 msnm. Se realizó un análisis de varianza previa transformación de los datos en arco sen \sqrt{p} . y se realizaron correlaciones entre la incidencia de las plagas y los factores climáticos. El sistema de fertilización aplicado no influyó en la incidencia de *L. coffeella* y *C. viridis*. Las mayores afectaciones por *L. coffeella* alcanzaron los mayores valores en agosto de 2012 con el 21,3 y 14,5 % en septiembre de 2013 para *L. coffeella*, mientras que para *C. viridis* fue del 12,6 y 10,23 %, respectivamente. Se obtuvo una correlación significativa y positiva entre el desarrollo de las plagas y las temperaturas prevalentes en la zona. Se observaron los mayores valores del índice de parasitismo del minador en enero con el 13 %, y en marzo con el 18,5 %. Se obtuvo una correlación significativa y positiva entre los niveles de parasitismo de *L. coffeella* y las precipitaciones ocurridas en la zona durante el ensayo. No se encontró evidencia de los efectos negativos de la incidencia de las plagas en los rendimientos durante el ensayo.

Palabras clave: café, plagas, incidencia, fertilizantes

Abstract

The behavior of the leaf miner of the coffee was evaluated (*Leucoptera coffeella* G. M.) and *Coccus viridis* Gr. during the 2012-2013 period in *Coffea canephora* Pierre ex Froehner plantations under fertilization system, in areas of the Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba province, planted on a Brown ochre soil without carbonates (Hernández and col., 1994) at 3 m x 1.5 m distance under *Gliricidia sepium* shade to 150 msnm of height. A variance analysis previous transformation of the data in arch sen \sqrt{p} was carried out. And correlations were carried out between the incidence of the plagues and the climatic factors. The fertilization system applied didn't influence in the incidence of *L. coffeella* and *C. viridis*. The biggest affectations for *L. coffeella* reached the biggest values in August of the 2012 with 21.3 % and 14.5 % in September of the 2013 for *L. coffeella*, while it stops *C. viridis* it was 12.6 % and 10.23 %, respectively. A significant and positive correlation was obtained between the development of the plagues and the prevalent temperatures in the area. The biggest values in the index of parasitism of miner were observed in January with 13 % and in March with 18.5 %. A significant and positive correlation was obtained among the levels of parasitism of *L. coffeella* and the precipitations happened in the area during the rehearsal. There was not evidence of the negative effects of the incidence of the pests in the yields during the rehearsal.

Key words: coffee, pests, incidence, fertilizers.

¹ Recibido: 10/2015

Aprobado: 10/12/2015

*Estación Agro-Forestal Tercer Frente, INAF, Cruce de Los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba, sanvegetal2@tercerfrente.inaf.co.cu

**Sede Universitaria Municipal, Universidad de Oriente, Tercer Frente, Santiago de Cuba

Introducción

El café es la infusión de mayor consumo después del té a nivel mundial, y para su cultivo se dedican más de 11 millones de hectáreas con una producción de aproximadamente siete millones de toneladas (Cuba, 2003).

En Cuba el cultivo de café de la especie *Coffea canephora* Pierre ex Froehner (Robusta) se extiende en regiones que presentan limitaciones para los cafetos arábigos, principalmente porque se encuentran afectadas por la presencia de nemátodos, por estar ubicadas por debajo de los 400 msnm o porque en general responden a condiciones edafo-climáticas que no permiten el desarrollo de cafetos de la especie *Coffea arabica* L. Entre las ventajas de su uso está la potencialidad productiva de estos cafetos, con rendimientos entre 1,5 y 2,0 t/ha de café comercial (López y col., 2001).

Silke-Beker (1991) y Carracedo y col. (1995) coinciden en señalar que existe una marcada influencia de las diferentes prácticas de cultivo en el desarrollo de las principa-

les plagas y enfermedades que afectan al cafeto, entre las que se encuentran la regulación de sombra, la densidad de plantación, la poda y la fertilización, entre otras.

Debido a que se cuenta con poca información y experiencia con la especie *C. canephora*, el trabajo tuvo como objetivo evaluar la incidencia del minador de la hoja del cafeto (*Leucoptera coffeella* G. M.) y *Coccus viridis* Gr. en plantaciones de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner bajo sistema de fertilización.

Materiales y métodos

El ensayo se realizó en áreas de la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, en una plantación de cafeto de la especie *Coffea canephora* Pierre ex Froehner de ocho años y medio de edad, sometida a un sistema de fertilización (Tabla 1) plantada a una distancia de 2 m x 1,5 m sobre un suelo Pardo Ócrico sin carbonato (Hernández y col., 1994) bajo sombra de *Gliricidia sepium* a una altura de 150 msnm.

Tabla 1. Descripción de los tratamientos durante el ensayo

Tratamientos	Sistema de aplicación de la fertilización	
	2012	2013
1	NoPoKo (testigo)	NoPoKo (testigo)
2	N ₂₅ P ₂₀ K ₃₀	N ₇₅ P ₅₀ K ₈₀
3	N ₅₀ P ₃₀ K ₄₀	N ₁₅₀ P ₇₅ K ₁₆₀
4	N ₇₅ P ₄₀ K ₅₀	N ₂₂₅ P ₁₀₀ K ₂₄₀
5	N ₁₀₀ P ₆₀ K ₆₀	N ₃₀₀ P ₁₅₀ K ₂₄₀
6	N ₅₀ P ₂₀ K ₄₀ + Can	N ₅₀ P ₂₀ K ₄₀ + Can

Can: *Canavalia ensiformis*: (L.) D.C.

Se evaluó la incidencia del minador de la hoja del cafeto (*Leucoptera coffeella* G. M.) y *Coccus viridis* Gr. en los tratamientos durante el período 2012-2013, utilizando la metodología de pronóstico y señalización establecida por el IISV (Cuba, 1989; y Carracedo y col., 1995), siguiendo el método integrado para evaluar el índice de infestación de plagas y enfermedades.

Se evaluaron 15 plantas al azar por tratamientos distribuidas en tres réplicas y tres plantas por cada réplica. Por cada planta se evaluaron cuatro ramas en la parte media, dos en el sentido de las hileras y dos ramas hacia cada una de las calles con el objetivo de lograr la mayor

representatividad en el muestreo. Se cuantificó el total de hojas (TH) por cada rama y de ellas las afectadas por cada organismo evaluado.

Se determinó el índice de afectación del minador de la hoja del cafeto utilizando la fórmula:

$$IA = (THM/TH) \times 100$$

donde:

IA: Índice de afectación

THM: Total de hojas minadas

TH: Total de hojas

En el caso de *C. viridis*, se aplicó la fórmula:

$$IA = (TOH/TH) \times 100$$

donde:

IA: Índice de afectación

TOH: Total de organismos por hojas afectadas

TH: Total de hojas

Además, se determinó el índice de parasitismo del minador de la hoja del cafeto por la fórmula:

$$IP = ((LP + P)/TMH) \times 100$$

donde:

IP: Índice de parasitismo

LP: Larvas parasitadas

P: Parásito

TMH: Total de minas en hojas

El análisis estadístico de los resultados se realizó tomando la información de los meses donde hubo mayor índice de afectación por los organismos evaluados.

Se realizó un análisis de varianza clasificación simple previa transformación de los datos en arco sen \sqrt{p} . Se correlacionó el índice de afectación de las plagas con los factores climáticos prevalecientes en la zona y los rendimientos de las cosechas, respectivamente.

Se registraron las principales variables climáticas de la zona tomados del punto de observación de la Estación Experimental Agro-Forestal del Tercer Frente.

Resultados y discusión

Durante el ensayo se observó la presencia de *Leucoptera coffeella* G. M. y *Coccus viridis* Gr. distribuidas en todas las plantaciones de cafetos, aunque en ninguno de los casos las afectaciones superaron el umbral económico establecido por Simón (1985) para estas plagas en el cultivo del cafeto. En tal sentido, Matiello (1998) indica que la especie *C. canephora* presenta por lo general menos problemas con las plagas y enfermedades que afectan la especie *C. arabica*.

Al comparar la incidencia de *Leucoptera coffeella* en los tratamientos, no hubo diferencias significativas entre ellos, aunque se observó una tendencia a ser mayores las afectaciones en los tratamientos 1 (testigo), donde no se aplicó fertilizantes a las plantas, y 2 (N_0 P_2 K_2), en el cual las dosis de aplicación fueron muy bajas (Tabla 2).

Tabla 2. Comportamiento de *Leucoptera coffeicola* G. M en los tratamientos con diferentes niveles de fertilización

Tratamientos	Medias transformadas							
	Año 2012	Año 2013	Tratamientos	Año 2012	Año 2013	Tratamientos	Año 2012	Año 2013
Testigo	0,98	0,80	Testigo	0,98	0,80	Testigo	0,98	0,80
N ₁	0,92	0,80	P ₁	0,88	0,74	K ₁	0,88	0,74
N ₂	0,92	0,73	P ₂	0,90	0,78	K ₂	0,90	0,78
N ₃	0,87	0,75	P ₃	0,92	0,73	K ₃	0,92	0,73
N ₄	0,81	0,79	P ₄	0,89	0,78	K ₄	0,89	0,78
N ₂₊ Can.	0,92	0,79	N ₂₊ Can.	0,92	0,79	N ₂₊ Can.	0,92	0,79
E.S.	0,028 ns	0,025 ns	E.S.	0,030 ns	0,017ns	E.S.	0,030 ns	0,017 ns
C.V.	5,997 %	6,476 %	C.V.	6,461 %	4,335 %	C.V.	6,461%	4,335 %

Las mayores afectaciones por el minador de la hoja del cafeto (*L. coffeella*) se registraron de mayo a septiembre, alcanzando los mayores valores en agosto de 2012

y 2013 con el 21,3 y 14,5 %, respectivamente (Fig. 1), coincidiendo con las altas temperaturas durante estos meses del año (Fig. 2).

Fig. 1. Índice de infestación de *L. coffeella* en plantaciones de *C. canephora*.

Fig. 2. Comportamiento de los factores climáticos durante el desarrollo del ensayo.

Al analizar la relación entre el desarrollo de las plagas y los factores climáticos, se observó una correlación significativa y positiva entre el desarrollo de *L. coffeella* y las temperaturas prevalecientes en la zona, coincidiendo con Ortolegui (2012), quien señala que aunque esta plaga ataca al café durante todo el año, es particularmen-

te agresiva en los meses de temperaturas elevadas, lo que indica que el desarrollo de las mismas estuvo condicionado por el comportamiento de los factores climáticos y la fenología del cultivo (Fig. 2), por lo que su incidencia no fue influenciada por las aplicaciones de los fertilizantes en los tratamientos (Tabla 3).

Tabla 3. Correlación entre el índice de infestación de *L. coffeella*, los factores climáticos y los biorreguladores con las precipitaciones

Relaciones	<i>L. coffeella</i>		
	<i>r</i>	<i>St</i>	<i>Sig</i>
I. I. vs. Temp. máx.	0,73	1,87	*
I. I. vs. Temp. med.	0,80	2,08	**
I. I. vs. Temp. mín.	0,50	1,67	ns
I. I. vs. Hr	0,66	1,25	ns
I. I. vs. prec.	0,30	1,01	ns
I. P. biorreguladores vs. Prec.	0,78	1,77	*

I. I.: Índice de infestación, I. P.: Índice de parasitismo, Temp. máx.: Temperatura máxima, Temp. med.: Temperatura media, Temp. mín.: Temperatura mínima, Hr: Humedad relativa, Prec.: Precipitaciones

Aunque estadísticamente algunas de las variables estudiadas tuvieron un coeficiente de determinación que no superó el 70 %, esto concuerda con los resultados de Lima (1987) al estudiar el comportamiento de plagas y enfermedades en condiciones de campo, por lo que en el trabajo solo se trató sobre la tendencia del desarrollo de las mismas. Al respecto, Simón (1985) y Carracedo y col. (1995) refieren un comportamiento similar de estas plagas en cafetos de la especie *C. arabica* L. en la zona de Tercer Frente.

Se pudo comprobar durante el ensayo que además de las condiciones climáticas la incidencia de la plaga en las plantaciones estuvo relacionada con la presencia de sus enemigos naturales. Se observaron los mayores valores en el período de enero-marzo y noviembre-febrero durante 2012 y 2013, alcanzando su pico en marzo y enero con el 18,5 y 13 %, respectivamente, y los niveles más bajos de abril a octubre y de marzo a diciembre (Fig. 3).

Fig. 3. Comportamiento del índice de infestación e índice de parasitismo de *L. coffeella* durante el ensayo.

Estos resultados no coinciden con los de Campos, Decazy y Carrillo (1989), quienes señalan que el índice de parasitismo tiene su período pico de abril a mayo, y los niveles más bajos de junio a julio y enero. Estos niveles bajos de parasitismo de abril a mayo se debieron a las altas precipitaciones ocurridas a partir de marzo en ambos años, lo que influyó negativamente en el desarrollo de estos enemigos naturales de *L. coffeella*. Al

analizar la relación entre estas variables, se observó una correlación significativa y positiva (Tabla 3), lo que indica que a medida que son altas las precipitaciones disminuye la presencia de los biorreguladores de *L. coffeella* en las plantaciones de café y su alta susceptibilidad a las ocurrencias de elevadas precipitaciones, por lo que el minador de la hoja del cafeto se pudo desarrollar libremente toda vez que no se realizaron aplicacio-

nes de agrotóxicos contra la plaga durante el desarrollo del ensayo. En este sentido, Simón (2003) señala que en plantaciones de cafetos con índices de parasitismo menores del 10 % favorece el desarrollo del minador de la hoja del cafeto en las plantaciones, y es uno de los elementos a tener en cuenta para el estudio del comportamiento del minador.

En el caso de *C. viridis* Gr., en las plantaciones se observó su presencia en forma de focos localizados en

el área experimental; las afectaciones no fueron homogéneas en toda el área, lo que pudo estar dada por la distribución del sombrío en la misma.

Al comparar la incidencia de la plaga en los tratamientos, se observó un comportamiento similar al de *L. coffeella* en las plantaciones; no hubo diferencias significativas entre ellos, lo que evidencia que la incidencia de este organismo en las plantaciones no estuvo condicionada por las aplicaciones de fertilizantes (Tabla 4).

Tabla 4. Comportamiento de *Coccus viridis* Gr. en los tratamientos con diferentes niveles de fertilización

Tratamientos	Medias transformadas							
	Año 2012	Año 2013	Tratamientos	Año 2012	Año 2013	Tratamientos	Año 2012	Año 2013
Testigo	0,43	0,51	Testigo	0,39	0,33	Testigo	0,48	0,51
N ₁	0,44	0,50	P ₁	0,39	0,28	K ₁	0,46	0,39
N ₂	0,47	0,44	P ₂	0,36	0,31	K ₂	0,44	0,50
N ₃	0,47	0,48	P ₃	0,36	0,30	K ₃	0,44	0,48
N ₄	0,49	0,41	P ₄	0,34	0,26	K ₄	0,48	0,42
N ₂₊ Can.	0,49	0,44	N ₂₊ Can.	0,32	0,28	N ₂₊ Can.	0,49	0,44
E.S.	0,052 ns	0,031ns	E. S.	0,023 ns	0,028 ns	E. S.	0,060 ns	0,029 ns
C.V.	22,330 %	16,123 %	C. V.	12,970 %	18,770	C. V.	25,722 %	12,818 %

Las mayores afectaciones de *C. viridis* se registraron de mayo a septiembre, alcanzando los mayores valores

en septiembre de 2012 y 2013 con el 12,6 y 10,23 %, respectivamente (Fig. 4).

Fig. 4. Índice de infestación de *Coccu viridis* en plantaciones de *C. canephora*.

La incidencia de *Coccu viridis* en las plantaciones de café estuvo condicionada por el comportamiento de los factores climáticos prevalecientes en la zona y la fenología del cultivo, y no por las aplicaciones de los fertilizantes en

los tratamientos (Tabla 5). Resultado similar obtuvo Arañó (2003) en el período 1996-2000 al estudiar la influencia de la fertilización en la incidencia de este organismo en plantaciones de *C. canephora* a libre crecimiento.

Tabla 5. Correlación entre el índice de infestación de *C. viridis* y los factores climáticos

Relaciones	<i>Coccu viridis</i>		
	<i>r</i>	<i>St</i>	<i>Sig</i>
I. I. vs Temp. máx.	0,83	0,7	**
I. I. vs Temp med.	0,72	0,73	**
I. I. vs Temp. mín.	0,39	0,73	*
I. I. vs. Hr	-0,18	0,59	ns
I. I. vs. Prec.	0,35	0,73	ns

I. I.: Índice de infestación, T. máx.: Temperatura máxima, T. med.: Temperatura media, T. Mín: Temperatura mínima, Hr: Humedad relativa, Prec.: Precipitaciones.

Estos resultados coinciden con los de Arañó (2003) y Arañó y Bustamante (2004) al evaluar el comportamiento de las principales plagas y enfermedades que afectan al cafeto de la especie *C. canephora* en las condiciones edafo-climáticas de Tercer Frente. Lima y col. (1977) señalan que el desarrollo de estos organismos es favorecido por el aumento de las temperaturas y las pocas precipitaciones durante estos meses.

Al analizar el efecto de los índices de afectación de las plagas que fueron encontradas en las plantaciones de cafeto durante el ensayo y los rendimientos, no se halló evidencia alguna de una relación entre los mismos, lo que indica que la incidencia de estas no influyó negativamente en el comportamiento de los rendimientos de las plantas durante el período evaluado (Tabla 6).

Tabla 6. Correlación entre el índice de infección y/o infestación de las plagas y enfermedades y los rendimientos en Tercer Frente

Relaciones	2012			2013		
	<i>r</i>	<i>St</i>	<i>Sig.</i>	<i>r</i>	<i>St</i>	<i>Sig.</i>
I. I. Minador vs. rendimientos	0,46	0,69	ns	0,61	1,86	ns
I. I. <i>Coccidos</i> vs. rendimientos	0,11	0,71	ns	0,028	0,88	ns

En sentido general la incidencia de *L. coffeella* y *C. viridis* encontradas en las plantaciones de la especie *C. canephora* fue baja y no afectó el normal de desarrollo de las plantas ni los rendimientos de las cosechas 2012 y 2013.

Estos resultados corroboran lo señalado por Montrey y col. (2001), quienes indican que cuando el nivel de incidencia de las plagas y enfermedades presentes en las plantaciones es bajo, no son de importancia económica para el cultivo del cafeto.

Conclusiones

- El sistema de fertilización aplicado no influyó en la incidencia de *L. coffeella* y *C. viridis* en las plantaciones de *C. canephora*.

- Las mayores afectaciones por *L. coffeella* alcanzó los mayores valores en agosto de 2012 con el 21,3 y 14,5 % en septiembre de 2013 para *L. coffeella*, mientras que para *C. viridis* fue con el 12,6 y el 10,23 %, respectivamente.
- Se obtuvo una correlación significativa y positiva entre el desarrollo de las plagas y las temperaturas prevalecientes en la zona.
- Se observó los mayores valores del índice de parasitismo del minador en enero con el 13 % y marzo con el 18,5 %.
- Se obtuvo una correlación significativa y positiva entre los niveles de parasitismo de *L. coffeella* y las precipitaciones ocurridas en la zona durante el ensayo.

- No se encontró evidencia de los efectos negativos de la incidencia de las plagas en los rendimientos durante el ensayo.

Bibliografía

- Arañó L., L.: Determinar la influencia del sombrero, densidad de los cafetos, métodos de poda, nutrición y aporte del agroecosistema en la presencia de plagas y enfermedades. En: *Informe Final Tarea 7 del Proyecto 007-03-16 Tecnologías en el proceso de beneficio del café, Influencia ambiental y aprovechamiento de subproductos*. Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao; Tercer Frente, Santiago de Cuba. 123 Pp., 2003.
- Arañó L., L. y C. Bustamante: Comportamiento de las plagas y enfermedades en plantaciones de *C. canephora* Pierre ex Froehner bajo sistema de fertilización. En: *Congreso Internacional de Agricultura en Ecosistemas Frágiles y Degradados* ISBN 959-7189-01-1, 2004.
- Carracedo, C.; Arañó, L.; Luz Aurora González e Ivonne Savorí: Influencia de las labores agrotécnicas en el comportamiento de plagas y enfermedades que afectan al cultivo del café en la especie *Coffea arabica*. En: *Informe Final 00405. Lucha Integral contra las principales plagas, enfermedades y malas hierbas. Del PCT 004 Desarrollo Integral de la Montaña*. La Habana: Inst. San. Veg. 7 Pp., 1995.
- Campos, O. G.; Decazy, B. y E. Carrillo: Dinámica poblacional del minador de la hoja del café (*Leucoptera coffeella*) y sus enemigos naturales en la zona de Nuevo San Carlos, Retalhulec, Guatemala. *Turrialba*, 39(3): 393-399, 1989.
- Cuba. Ministerio de la Agricultura: *4to Seminario Nacional de Metodología de Señalización y Pronóstico*. La Habana: IISV, 14 Pp., 1989.
- Cuba. Ministerio de la Agricultura: Situación y perspectiva de la producción de café en el país. La Habana. Ministerio de la Agricultura, 7 Pp., 2003.
- Hernández, A. y col.: *Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba*. Ciudad de la Habana: Instituto de Suelos. - - 75 Pp., 1994.
- Lima, A. E.; Paulini, A. I. y J. B. Matiello: Fluctuação populacional de bicho mineiro de cafeeiro. *Perileucoptera coffeella* (Guerin. Menev., 1842) en tres regiones de Estado da Bahia En: *V Congresso Brasileiro de pesquisas cafeínas*. Bahía: Instituto Brasileiro do Café, Pp 75-77, 1977.
- Lima, H.: Bioestadística y experimentación. Curso de Post- grado. Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Tercer Frente, Santiago de Cuba, 142 Pp., 1987.
- López, Catalina; Mireya Cabrera; Martínez, F.; Pérez, P.; González, C. y R. A. Ramos: Indicadores productivos en clones de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner. *Café Cacao*, 2(1): 16-20, 2001.
- Monterrey, J.; Suárez, D. y M. González: Comportamiento de insectos en sistemas agroforestales con café en el Pacífico sur de Nicaragua. *Agroforestería en las Américas*, 8(29): 15-21, 2001.
- Matiello, J. B.: Café Conilon. Como plantar, tratar, colher, preperar y vender. Instituto Brasileiro do café. GERCA, Rio de Janeiro, 162 Pp., 1998.
- Ortolegui, S.: Manejo Integrado de Plagas en Café. Jean-Cajamarca /BaguaGrande- Amazona. Perú, 30 Pp., 2012.
- Silke-Beker, R.: *La roya del café. Conocimiento y control*. Dutsche, Gesellschaft fur Technische. Zusammenbeirt- Eschbon, 281Pp., 1991.
- Simón R., F.: Programa de defensa Integral contra el minador de la hoja del café *Leucoptera coffeella* (Guerin). Santiago de Cuba. Ministerio de la Agricultura. 28 Pp., 1985.
- Simón R. F.: *Manual Técnico para las Actividades Agropecuarias y Forestales de la Montaña*. Plan Turquino Manatí, Tomo 1., pp 97-107, 2003.

Influencia del manejo integrado de *Colletotrichum gloeosporioides* en la reducción de las cargas tóxicas en el café, municipio de Guisa¹

Alberto Pastor Pelegrín-Torres,* Pedro Matamoros-Pérez,** Jorge Felipe Santos-Véliz** y Omar Espinosa-Reyes**

Resumen

El trabajo se desarrolló en áreas cafetaleras del municipio de Guisa, provincia de Granma, en el período comprendido entre 1981-2012. En el mismo se evaluó el efecto del manejo integrado *Colletotrichum gloeosporioides* (Penz.) Sacc. sobre la reducción de las cargas tóxicas en el café en 13 zonas cafetaleras del municipio, según metodología de señalización y pronóstico del CNSV (1980). Se muestra un análisis del comportamiento de este patógeno antes de la implementación de esta tecnología (1984-1987) y después de aplicada (1988-2012). Además, las cargas tóxicas en las plantaciones se evaluaron a partir de 1981. Con la implementación del manejo integrado de plagas en el período 1988-2012 se redujo el índice de infección de *Colletotrichum gloeosporioides* (Penz.) Sacc. al 73,5 %, y mantuvo los niveles de incidencia por debajo del umbral de daño. Las mayores infecciones de *Colletotrichum gloeosporioides* (Penz.) Sacc. se observaron en plantaciones de café mayores de veinticinco años. Las cargas tóxicas derivadas del uso de los agrotóxicos se redujeron al 100 % a partir de la aplicación del manejo integrado de plagas. El análisis económico, tomando los indicadores de siete años antes (1981-1987) y veinticinco años después de su aplicación, arrojó un ahorro de 1 931 172,00 pesos.

Palabras clave: manejo integrado de plagas, café, cargas tóxicas.

Abstract

The work was developed in coffee areas of the municipality of Guisa, Granma province, in the period framed among 1981-2012. In the same one was carried out an evaluation of the effect of the integrated management of plagues on the reduction of the percent of infection of *Colletotrichum gloeosporioides* (Penz.) Sacc. in the coffee cultivation of 13 coffee areas of the municipality according to signaling and presage methodology of the CNSV (1980). An analysis of the behavior of this pathogen is shown before the implementation of this technique (1984-1987) and after its application (1988-2012). This noxious organism stayed in very low levels since 1992. The toxic loads were evaluated starting from 1981, showing a significant reduction beginning after the implementation of the integrated management, reaching zero percent of toxic loads in 1992. It was realized an economic analysis taking as indicators seven years before (1981-1987) and twenty five years after of its application. Reaching a saving of 1 931 172.00 pesos.

Key words: integrated plague management, coffee, toxic loads.

¹ Recibido: 10/2015

Aprobado: 11/2014

* UCTB Estación Agro-Forestal Guisa, Granma, desarrollo@guisa.inaf.co.cu

** Estación de Protección de Plantas Guisa. José Montejó No. 35, Guisa, Granma

Introducción

El café es la materia prima (legal) más importante en el comercio internacional después del petróleo. Constituye el principal producto donde basan su economía alrededor de setenta países. Se prevé que la producción mundial de café tendrá un crecimiento del 0,5 % anual entre 1998-2000 y 2010, en tanto las exportaciones mundiales netas de café alcanzarán los 5,5 millones de toneladas (La Prensa, 2008).

Condiciones ambientales adversas de origen nutricional o causado por determinadas plagas o enfermedades, o un mal manejo del cultivo, pueden ocasionar serios problemas fitosanitarios al café en condiciones de monocultivo (Silke-Beker, 1991).

El cultivo del café constituye uno de los renglones exportables de nuestro país y el principal en el municipio de Guisa. Dentro del programa de rehabilitación y desarrollo del cultivo del Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña y el Instituto de Investigaciones Agro-Forestales, el combate contra los organismos nocivos que provocan pérdidas en los rendimientos, ocupa un importante lugar la sanidad vegetal, y es por ello que se introduce la señalización y el pronóstico en 1984, y el manejo integrado de plagas en 1988 (CNSV, 1984).

Colletotrichum gloeosporioides como patógeno puede infectar las hojas, las flores y los frutos, y resulta especialmente virulento en tejidos jóvenes. La planta puede verse afectada en cualquier estado de su desarrollo, incluyendo la etapa de vivero. Los daños de mayor importancia son los producidos en las cerezas y las ramitas.

Cuando se produce un ataque tardío, no se pudre todo el fruto, sino solamente el mesocarpio, que se adhiere fuertemente a los granos (Martínez y col., 2007).

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. (antracnosis) se encuentra presente en todas las áreas cafetaleras del municipio de Guisa. Antes de 1988 fue necesario realizar tratamientos con fungicidas de manera programada por la presencia de este patógeno, provocando incrementos de las cargas tóxicas, afectaciones a la biodiversidad y pérdidas económicas a la empresa y el país.

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la influencia del manejo integrado de *Colletotrichum gloeosporioides* en la reducción de las cargas tóxicas en el café, en el municipio de Guisa.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló entre 1981-2012, analizándose el comportamiento de las cargas tóxicas y de *Colletotrichum gloeosporioides* (Penz.) Sacc. en los periodos 1981-1992 y 1984-2012, respectivamente, en zonas cafetaleras del municipio de Guisa. A partir de 1988 se implementó el manejo integrado de plagas en todo el municipio, siendo la agrotecnia la actividad fundamental a desarrollar, como la fertilización, eliminación de las malezas, regulación y eliminación de sombra no adecuada, establecimiento de las fallas para mayor aireación y penetración de la luz; la poda del cultivo y establecimiento de cobertura viva para evitar la erosión aporta materia orgánica y reduce la temperatura en tres grados.

El municipio se localiza en la cordillera noroccidental de la Sierra Maestra, en la provincia de Granma. Acorde con la Oficina Nacional de Estadística (2010), tiene una extensión territorial de 595,9 km; limita al norte con el municipio de Bayamo, por el este con Jiguaní, al sureste con el municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba. Al sur limita con Guamá y por el oeste con el municipio de Buey Arriba.

Los principales tipos de suelos del municipio son los siguientes: AAA Rojo Amarillento, ABA Amarillento, AAA Alítico Rojo Amarillento, BAA Alítico Rojo Amarillento, Ferralítico Lixiviado, Lithosol y Pardo. Y se presenta un promedio de lluvias anuales de 1911,5 mm, con una temperatura máxima media de 30,8 °C y mínima media de 19,1 °C (Benítez *et al.*, 2010).

La incidencia de la enfermedad se determinó en campos estacionarios en tres etapas. La primera a partir de 1984-1989 en seis campos con frecuencias de muestreo decenal, la segunda de 1990-1994 en 10 y con frecuencias quincenal, y la tercera en 13 campos estacionarios y frecuencias mensual, y en recorridos de itinerario al 5 % del área de cada zona, en el mismo momento de muestreos previsto para campos estacionarios. El método de muestreo empleado fue en zigzag, en dos y una diagonal del campo según la pendiente. Se tomó una muestra de 100 hojas en 33 plantas. En una de ellas se tomaron cuatro hojas y 50 hojas en recorridos de itinerarios al azar.

El porcentaje de infección para esta enfermedad se evaluó según la escala de grados para este organismo, como se muestra en la *Tabla 1*, y sus fórmulas para determinar el porcentaje de infección. Se tomó como base la metodología de muestreo utilizada en el procedimiento

establecido en el Registro Territorial Histórico de Plagas y Enfermedades (CNSV, 1980), y el Manual de Señalización y Pronóstico (Murguido y Konnorova, 1981). Se utilizó la fórmula de Towsend Hemberguer (CIBA-GEICY, 1981).

Tabla 1. Escala de grados

Grados	Valor de cada grado
0	Hojas sanas
1	-5 % de la superficie foliar afectada
2	Entre el 6-10 % de la superficie foliar afectada
3	Entre el 11-25 % de la superficie foliar afectada
4	Entre el 26-50% de la superficie foliar afectada
5	Más del 50 % de la superficie foliar afectada

Fórmulas:

$$\% \text{ Infección} = \sum (AB)/(NK) \times 100$$

donde:

A: Grado de la escala

B: Valor de cada grado

N: Unidades observadas

K: Último grado de la escala

Para la determinación de las cargas tóxicas (CT) se registraron los productos empleados por años, el área

tratada, dosis empleada y consumo en kilogramo por hectárea por año, y el porcentaje de ingrediente activo de cada producto, reflejándose en kg ia/ha, según Manual de Plaguicidas de la República de Cuba (1980-1998).

$$CT = \frac{\text{Producto gastado} \times \text{porcentaje de i.a. del producto} \times 100}{\text{Área existente}}$$

donde:

CT: Cargas tóxicas

ia: Ingredientes activos

Se realizó una comparación costo/beneficio, empleándose la metodología de CIBA-GEICY (1981).

Resultados y discusión

Se muestra en la *fig. 1* el comportamiento por años de *Colletotrichum gloeosporioides*. El porcentaje de infección antes de la implementación del MIP (1984-1987) alcanzó un índice promedio de infección por año del 5,11 %, y en el período entre 1988-2012, después de aplicada esta tecnología, se reduce a 1,13 % para una apreciable disminución. Esta enfermedad no ha mantenido incidencias significativas para el cultivo a partir de 1992.

Fig. 1. Comportamiento por año de *Colletotrichum gloeosporioides*.

En la *fig. 2* se observa la incidencia de la antracnosis, mostrando su presencia durante todo el año, siendo la etapa de mayores niveles el período entre marzo-octubre; antes de la implementación del manejo integrado (1984-1987), se alcanzaron valores del

5,11 % de infección como promedio en este período, mostrando a partir de la aplicación de esta tecnología (1988-2012) un valor de 1,3 % como media para un 73,5 % de disminución, y se alcanzó un 0,08 % en los últimos cinco años.

Fig. 2. Comportamiento por meses antes y después del MIP. Último quinquenio.

En este sentido, Martínez y col. (2007) y Ortolegui (2012) señalan que la aplicación de una fertilización balanceada, la regulación de la sombra, el control de las malezas y una poda sanitaria de las partes afectadas permiten disminuir la incidencia de esta enfermedad a niveles por debajo del umbral de daños.

En la fig. 3 se muestran las diferencias entre los límites superior e inferior de este patógeno. Se alcanzó en el período (1984-1987) antes de la implementación MIP,

un comportamiento promedio de 1,05 % entre el límite superior e inferior, siendo para la etapa 2008-2012 de 0,80 %, que representó una disminución del 92 % con respecto a la etapa precedente. No se observó diferencias entre los límites superior e inferior. En estos últimos cinco años no se aprecian incidencias importantes, siendo este análisis el que muestra alta eficiencia y calidad de la tecnología aplicada, manteniendo este comportamiento en todas las zonas del municipio.

Fig. 3. Diagrama de control (canal endémico).

Por otro lado, en la fig. 4 se muestra el comportamiento de *Colletotrichum gloeosporioides* en plantaciones con diferentes edades del municipio, mostrando un 31,5 % de

infección en áreas con más de sesenta años, un 26,6 % entre 40-60, y un 21,1 % entre 25-40 años, respectivamente.

Fig. 4. Comportamiento de la antracnosis en plantaciones mayores de 25 años en Granma.

En cuanto al comportamiento de las cargas tóxicas antes del manejo integrado (1981-1987), alcanzó una media por años de 5,4 kg ia/ha, reduciéndose al 100 % en 1992 por los

bajos niveles de incidencias de antracnosis, manteniéndose hasta la fecha tal como se muestra en la fig. 5, según Manual de Plaguicidas de la República de Cuba (1980-1998).

Fig. 5. Comportamiento de cargas tóxicas (kg ia/ha).

En la *Tabla 2* se muestra el área tratada antes y después de manejo integrado de plagas; se mostró una reducción del 73,5 % en el período (1988-1991),

con respecto a la etapa (1981-1987) antes de la aplicación de esta tecnología, y el 100 % de eliminación de la carga tóxica a partir de 1992. Como resultado

del MIP, la superficie no tratada por conceptos del empleo de químicos ascendió a 434 880,5 ha en los últimos veinticinco años, basado en la metodología de CIBA-GEICY (1981).

Tabla 2. Área tratada con fungicidas

Área tratada en hectárea		
Media histórica 1981-1987	Manejo integrado de plagas	
	1988-1991	1992-2012
18 907,8	5004,1	0
% de reducción	73,5	100

Se muestra en la *Tabla 3* el consumo de plaguicidas antes y después de la implementación del manejo integrado; presenta una reducción del 77,8 % entre 1988-1991, respecto al período (1981-1987), alcanza el 100 %

en 1992, lo que se mantiene hasta la actualidad, representando un ahorro de 965 586 t de plaguicidas. Se eliminaron las cargas tóxicas que provocaban afectaciones a las biorreguladores, cuencas hidrográficas y al hombre.

Tabla 3. Consumo total de plaguicidas

Consumo total de plaguicidas (t)		
Media histórica 1981-1987	Manejo integrado de plagas	
	1988-1991	1992-2012
42,0	9,3	0
% de reducción	77,8	100

La *Tabla 4* refleja los gastos por conceptos de valor de los plaguicidas, salario, transportación, así como el tiro de agua, mostrando una disminución desde

1988-1991 del 77,4 %, y alcanzando el 100 % a partir de 1991, lo que representó un ahorro de 1 931 172,00 pesos.

Tabla 4. Valoración de los costos por disminución de los tratamientos químicos a las áreas cafetaleras del municipio de Guisa, Granma

Gastos por concepto de tratamiento (S)		
Media histórica 1981-1987	Manejo integrado de plagas	
	1988-1991	1992-2012
83 964,0	19 946,0	0
% de reducción	77,4	100

Conclusiones

- Con la implementación del manejo integrado de plagas en el período 1988-2012 se redujo el índice de infección de *Colletotrichum gloeosporioides* (Penz.) Sacc. al 73,5 %, y mantuvo los niveles de incidencia por debajo del umbral de daños.
- Las mayores infecciones de *Colletotrichum gloeosporioides* (Penz.) Sacc. se observaron en plantaciones de café mayores de veinticinco años.
- Las cargas tóxicas se evaluaron a partir de 1981, mostrando una reducción significativa a partir de implementado el manejo integrado, y alcanzó cero por ciento en 1992.
- El análisis económico, tomando como indicadores siete años antes (1981-1987) y veinticinco después de su aplicación, arrojó un ahorro de 1 931 172,00 pesos.

Bibliografía

- Benítez, G. D.: Tecnologías para la producción sostenible en ecosistemas frágiles y degradados. Grupo de Investigaciones de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes La Pitucha. 139 – 143 pp., 2010.
- CIBA – GEICY: Metodología costo-beneficio. 15 Pp., 1981.
- CNSV: *Manual de Plaguicida de la República de Cuba*. Ministerio de la Agricultura. Centro Nacional de Sanidad Vegetal. La Habana. 396 Pp., 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 1998.
- CNSV: *Manual para la realización de los RTH*. Ministerio de la Agricultura. Centro Nacional de Sanidad Vegetal. La Habana. 341 Pp., 1980.
- La Prensa: *Mercado Mundial de Café Seguirá Fuerte*. Disponible en: <http://www.laprensa.com.ni/archivo/2008/abril/19/noticias/economia/254747.shtml> [Consulta: noviembre 11, 2008].
- Martínez, G. E.: *Manejo Integrado de Plagas*. Manual Práctico. Centro Nacional de Sanidad Vegetal (CNSV). Cuba. 526 Pp., 2007.
- Murguido, C y E. Konnorova: Metodología para la señalización y el pronóstico de organismo nocivos en el cultivo del café. CNSV. 22 Pp., 1981.
- ONE (Oficina Nacional de Estadística): Anuario Estadístico. La Habana. Cuba. 27 Pp., 2010.
- Ortolegui, T. S.: *Manejo Integrado de Plagas en Café*. Guía Técnica. JAEM- Cajamarca/Bagua Grande-Amazonas. Perú. 29 Pp., 2012.
- Silke- Beker. *Sistema Coffea spp y Hemileia vastatrix*. En: *La roya del cafeto. Conocimiento y control*. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Eschborn, 281 Pp., 1991.

Extensión agrícola e investigación participativa

Participación del SEA de Tercer Frente en la producción de café de alta calidad¹

Délira Navarro-Ocaña,* Jorge Luis Ramajo-Destrades,* Julio Chacón-Reina,** Mario J. Verdecia-García,* María Elena Reyes-Vasallo** y Edanicel Gallardo-Acosta**

Resumen

El trabajo se realizó de febrero a noviembre de 2015 en el municipio de Tercer Frente con el objetivo de lograr volúmenes exportables de café de alta calidad, imbricando el Sistema de Extensión Agraria (SEA) del grupo territorial, con un equipo de la Unidad de Ciencia y Técnica de Base Tercer Frente (UCTB) y los Técnicos Integrales de Montaña (TIM) de la Empresa Agropecuaria Tercer Frente. El proyecto de trabajo comprendía, además, impulsar el desarrollo de un equipo empresarial en el que se estimule la labor de capacitación, la ampliación de conocimientos básicos y técnicos actualizados, que coadyuven a una mejoría del acervo técnico-cultural; que se fomente el arraigo de los beneficiarios en su tierra, siempre tomando como meta la calidad exportable del café producido. Se laboró de conjunto en el reajuste del plan de capacitación anual, el levantamiento de los técnicos, las áreas atendidas por ellos y las principales demandas. En base a estas problemáticas definidas, se realizaron diferentes acciones para el asesoramiento y capacitación del equipo y 1118 productores que permitió la reactivación del SEA, imbricando también a los técnicos especializados de la UCTB en la implementación de nuevas tecnologías. El trabajo conjunto permitió a través de sus acciones la selección y cosecha de 10 t café, el 50 % del cual resultó calificado como comercializable en el exterior.

Palabras clave: extensionismo, café, calidad, asesoría, capacitación.

Abstract

The work was carried out in the understood of February to November of the year 2015 period in the Tercer Frente municipality, with the objective of achieving exportable volumes of coffee of high quality by means of the impulse of the System of Agrarian Extension (SEA) of the territorial Group, involving to a team of the Unit of Science and Technique of Base Tercer Frente and the Integral Technicians of Mountainous of the Agroforestry Company Tercer Frente. The work project also understood, to impel the establishment and development of a Team in a company, in which the training work, the amplification of basic knowledge and modernized technicians that cooperate to an improvement of the level and cultural technical wealth is stimulated and it is fomented the origin of the beneficiaries in its earth, always taking as attentive eye the exportable quality of the produced coffee. One works of group in the readjustment of the plan of annual training, the rising of the technicians and areas assisted by them and the main training demands. Based on these defined problems they were carried out different actions for the advice and training of the team and 1118 producers that it allowed the reactivation of the one it is, involving also to the specialized technicians of the UCTB in the implementation of new technologies. The combined work allowed through its actions the selection and crop of 10 t coffee, 50 % of which was qualified as commercially in the exterior.

Key words: extensionism, coffee, quality, consultant ship, training.

¹ Recibido: 3/6/2015

Aprobado: 10/12/2015

*Estación Agro-Forestal Tercer Frente, INAF, Cruce de Los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba, Cuba, beneficio2@tercerfrente.inaf.co.cu

** Empresa Agro-Forestal Tercer Frente, producción@agrotf.scu.minag.cu

Introducción

La producción mundial promedio de café en el período 2009-2014 fue de 8,3 millones de toneladas de café oro o verde. La mayoría de los países productores se encuentran ubicados en la franja tropical y subtropical: Brasil (2,7 millones de toneladas/33 %); Vietnam (1,4/17 %); Colombia (0,6/7 %) e Indonesia (0,6/7 %), los cuales concentran el 65 % del total mundial (Cuba, 2015).

Cuba ocupa el lugar 36 en la lista de los 48 países productores (Organización Internacional del Café), y en ella este cultivo ocupa un importante lugar como fuente de ingreso en divisas de la actividad agropecuaria del país, además de ser un producto de alta demanda por el consumo social y de la población (Cuba, 2015). Constituye además uno de los cultivos tradicionales de la estructura agraria, que desde su introducción contribuyó notablemente a la diversificación agrícola. Se planta en la montaña, aprovechando las condiciones favorables de estas para el cultivo en cuanto a temperatura y humedad relativa (Martínez, 2015).

Cuba exporta actualmente entre 800-1000 t anuales con un precio promedio por encima de los 5500 dólares/t, que alcanza más de 10 000 dólares/t en el Crystal Mountain (Cuba, 2015).

En los últimos años el volumen de café con fines exportables ha disminuido, lo que guarda relación directa con las dificultades que afronta en el país el sector cafetalero, pues los niveles de recursos han disminuido considerablemente e incrementado las limitaciones financieras, por lo que se requiere del conocimiento de las nuevas tecnologías que, a través de una consecuente aplicación y manejo, favorezcan el incremento de los rendimientos y los volúmenes finales de café de calidad superior (Arañó, 2010). También estos aspectos negativos inciden en el consumo nacional para el cual se destinan alrededor de 10 500 t de café verde.

Martínez y col. (2001) señalan como causa fundamental de los bajos rendimientos y de la producción o comercialización con mala calidad, la falta de aplicación de las tecnologías claves del cultivo, no por desconocimiento de la tecnología, sino por la falta de motivación de los productores para aplicarlas y su desestímulo, e indican que para lograr la recuperación cafetalera se debe hacer énfasis, entre otros aspectos, en el rescate y financiamiento de un programa de asistencia técnica

y la vinculación con proyectos de ciencia e innovación tecnológica.

Escalona (2002), citado por Villani (2014), refiere que para el ámbito interno la problemática está asociada, entre otras cosas, a los altos costos de producción, bajos índices productivos y bajos niveles tecnológicos, a la poca diversificación de los sistemas productivos y a la limitada diversificación del rubro café.

Es por esto que el presente trabajo se realizó con el objetivo de implementar el SEA del grupo territorial, de conjunto con un equipo técnico de investigación, en aras de contribuir a la obtención de volúmenes exportables de café de alta calidad en Tercer Frente.

Materiales y métodos

Para la realización de este trabajo se tomó en consideración la importancia de reconocer las características del sector productivo con el cual se trabaja, para comprender quiénes están llamados a desarrollar estas acciones de revitalización del SEA, o sea:

1. *Quiénes pertenecen al sector:* Las personas y entidades dentro de la empresa que realizan actividades relacionadas con la extensión agraria en la agricultura cafetalera.
2. *Qué producen:* Bienes materiales destinados a satisfacer las necesidades humanas, específicamente los relacionados con los cultivos principales y secundarios (café y otros).
3. *Cómo producen:* Se basan en diferentes tipos de relaciones de producción, mediante la cual se obtienen resultados con la aplicación de tecnologías.

El trabajo se realizó evaluando por cada área, finca, entidad, las posibilidades reales de incorporación al proyecto para producir café de alta calidad, abarcando los 1082 productores en 2506 ha de café. Para ello se realizaron sensibilizaciones que favorecerían las visitas colectivas y permitieron accionar a los técnicos integrales y equipo UCTB en la selección de áreas, tomas de muestras y elaboración del historial de campo de cada productor y entidad captada.

El equipo de proyecto accionó entonces en base a estas problemáticas definidas, y se comenzó un proceso de asesoramiento y capacitación, a lo cual se atendieron los técnicos que funcionaban como extensionistas del SEA.

Resultados y discusión

La caracterización del SEA en el municipio de Tercer Frente arrojó que al mismo se encuentran involucrados como actores 15 Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), 12 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), 23 Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y 2 Unidades Económicas de Base (UEB), una de Beneficio y otra de Aseguramiento.

Además, a este sistema se mantienen vinculados 32 técnicos: cuatro a nivel de empresa y 26 (dos ingenieros y 24 técnicos medios) que funcionan en la base como Técnicos Integrales de Montaña (TIM). Estos últimos están relacionados de manera directa con entidades y productores individuales especializados en los cultivos de café y cacao, aunque algunos mantienen también otras producciones. Ellos atienden todos los Consejos Populares del territorio, pues en todos existen áreas sembradas de cafetos y de cacao (en menor cuantía) que requieren de atención técnica y asesoramiento.

Este personal laboró de conjunto, integrado al personal técnico de investigación del INAF para promover en

las estructuras de base la implementación de disímiles tareas que respondían a objetivos y metas comunes, todas encaminadas a revitalizar el SEA.

Una de estas tareas resultó ser el afianzamiento en la selección y diagnóstico de productores de café de alta calidad, objetivo de trabajo de un proyecto de la UCTB.

Existía en la empresa, al comienzo del año, un banco de problemas con su respectivo nivel de prioridad y aseguramientos, en el que se debía accionar durante el período, y que definía las problemáticas, todas vinculadas de manera directa a las acciones de asistencia que se podrían brindar, en particular aquellas relacionadas con actividades o acciones netamente agrícolas.

Una revisión de este plan de capacitación demostró que, de las problemáticas definidas, la 2, 4, 7, a la 12 y 14 estaban estrechamente relacionadas con la labor de la UCTB, y por tanto podrían ser apoyadas de acuerdo con su demanda de necesidades de capacitación, según se muestra en la *Tabla 1*.

Tabla 1. Principales problemas a priorizar del Plan de Acciones de Capacitación en Empresa Tercer Frente (2015)

No.	Problemas	Acciones de capacitación	Participantes
2	Subjetividad en los programas de desarrollo	Curso de Gestión Cooperativa Seminario Resolución 60/10 Curso de Preparación Económica	480
4	Poco dominio de la legislación agraria	Taller de Gestión Ambiental Curso de Extensión Agropecuaria	80
7	Insuficiente educación ambiental	Taller de Conservación del Suelo Curso de Agricultura Sostenible y Diversidad de la Producción Taller de Protección del Bosque y la Fauna	120
8	Prácticas agrícolas inadecuadas	Conferencia de Manejo Integrado Taller de Uso de Biofertilizantes	180
9	Erosión y degradación del suelo	Conferencia Crianza de Ovino Caprino Seminario Higiene y Calidad de la Leche Seminario de Équidos y Desarrollo Mular	180
10	Deforestación	Atenciones culturales a las plantaciones forestal Taller de Viveros Forestales	60
11	Escasa diversidad vegetal y animal	Curso de Cultivo de Café y Cacao Taller Práctico de Injertación	250
12	Baja fertilidad orgánica	Formación CICT Agropecuaria Conferencia de Orientación Profesional	160
14	Necesidades de fuerza calificada y facilitadores	Taller de Cosecha y Beneficio de Café	500

La problemática 14, en particular, estaba específicamente relacionada con la producción de café, que incluía el incremento de producción de este como de alta calidad, y que se definía como de prioridad 1, por lo que se consideró como fundamental el apoyo coordinado de la misma.

Estas acciones comprendieron la atención y asesoría conjunta a 1082 productores, distribuidos en 12 UBPC, 23 CCS, seis Granjas Militar del EJT y 12 CPA, con un promedio de 40 fincas por extensionista, según se muestra en la *Tabla 2*.

Tabla 2. Total de fincas según área y cantidad de productores

<i>Detalle</i>	<i>U/M</i>	<i>Total</i>
Total de fincas	U	1082
Total de áreas	ha	2506,1
De ella café	ha	2506,1
Cantidad de productores	U	1082

Se laboró mancomunadamente entonces en esta línea de trabajo, se programó el trabajo y se realizaron las asesorías y capacitaciones programadas por mes (desde febrero hasta septiembre de 2015), en base a las fincas, productores y hectáreas de café definidas. Para ello se utilizaron como referencia los trabajos anteriores en la extensión agraria referidos por el MINAG (2003), como la integración de conocimientos para la definición e implementación de un proyecto de desarrollo por parte de un individuo, de una unidad de producción o de un territorio; dónde se tienen implícitas capacidades de diagnóstico (tecnológico, económico-organizativo y social) y la formulación de un plan de acción.

Los temas abordados respondieron a las labores necesarias para lograr el mantenimiento y atención a la plantación de café, así como otras que permitieran el manejo integrado de la plantación en todos los aspectos que favorecieran la calidad del producto final, tal y como se muestra en la *Tabla 3*.

Tabla 3. Actividades de capacitación realizadas por tema y número de participantes (2015)

<i>No.</i>	<i>Entidad</i>	<i>Tema</i>	<i>Total de participantes</i>
	CCS Niceto Pérez CCS Jesús Menéndez CCS Julio A. Mella CCSf Victoriano González CCS José Tey	Actividades culturales al cultivo del café	83
	CCS Santiago Álvarez CCS Camilo Cienfuegos CCS Romárico Cordero CCS Sabino Pupo CCS Quintín Banderas	Preparación de área para siembra	80
	CCS Santiago Álvarez CCS Jesús Menéndez CCS Eugenio Cedeño GIM La Lata CCS Sabino Pupo CCS Victoriano González Empresa III Frente CVCS Niceto Pérez Usufructuarios y ayuda campesina CCS Antonio Guiteras CCS Urbano Corría CCS Romárico Cordero CCS Julio A. Mella CCS José Tey CCS Quintín Banderas	Nutrición y fertilización	466

	Empresa III Frente (administrador UBPC e inspectores de Sanidad Vegetal)	NRAG 91/2014	126
	CCS Santiago Álvarez CCS Eugenio Cedeño CCS Sabino Pupo CPA Ángel Bello GIM La Lata CCS Julio A. Mella	Manejo Integrado de la Broca (MIB)	137
	GIM La Lata	Poda sistemática	8
	Empresa III Frente GIM La Lata	Chinche harinosa rosada	19
	Despulpadora Brazo Escondido CCS Ramón Rodríguez Ocaña CCS Santiago Álvarez CCS Urbano Corría CCS Quintín Banderas CCS Onelio Díaz Despulpadora Las Bocas	Construcción y atención a viveros	182
	CCS Santiago Álvarez CCS Sabino Pupo CPA José Tey CCS Niceto Pérez CCS Ramón Rodríguez Ocaña CCS Urbano Corría CCS Niceto Pérez	Deshije café	95
	CCS Eugenio Cedeño CCS Camilo Cienfuegos CCS Jesús Menéndez	Saneamiento	56
	CCS Eugenio Cedeño CCS Urbano Corría CCS Ramón Rodríguez	Instalación de trampas	47
	CCS Romárico Cordero	Aplicación de <i>Beauveria</i>	35
	CCSf Victoriano González CCS Urbano Corría	Conteo de plantación	25
	CCS Romárico Cordero (usufructuarios) CCS Camilo Cienfuegos CCS Urbano Corría CCS Julio A. Mella CCS Onelio Díaz CCS Santiago Álvarez CCS Niceto Pérez CCS Ramón Rodríguez Ocaña	Siembra, resiembra y trasplante	188
	CCS Romárico Cordero CCS Jesús Menéndez CCS Sabino Pupo CCS Quintín Banderas CCS Camilo Cienfuegos CCS Niceto Pérez CCS Ramón Rodríguez CCS Santiago Álvarez Despulpadora Filé CCS Urbano Corría CCS Lino Álvarez CCS Julio A. Mella	Cosecha, calidad y precio de café	398

	CPA José Tey	Conteo de plantación,	9
	CCS Ramón Rodríguez Ocaña CCS Julio A. Mella CCS Quintín Banderas	Hoyado, regulación de sombra Manejo agrotécnico del cultivo	68
	Empresa III Frente CCS Santiago Álvarez CCS Quintín Banderas	Control de droga	101
	CCS Julio A. Mella CCSf Victoriano González CCS Urbano Corría CCS Romárico Cordero CCS Julio A. Mella CCS Onelio Díaz CCS Antonio Guiteras Despulpadora Filé CCS Jesús Menéndez	Estimado estadístico matemático y contratación de café	130
	CCS Quintín Banderas	Preparación y llenado de bolsas	7
	CCSf Victoriano González	PCD 2016	17

Estas acciones de capacitación se realizaron en todas las entidades, independientemente de si estas contaban o no con productores o zonas de café de alta calidad. Ello permitiría comenzar con la labor de definición y selección de estos productores, áreas y fincas, y después continuar con la labor para que nuevos productores se incorporaran a la producción de este tipo de café, siempre y cuando existieran las condiciones climático-ecológicas, varietales y demás que definen un café de esta condición.

Como resultado de estas 95 acciones, 1118 personas resultaron capacitadas en 21 temas relativos con el mejoramiento de las áreas de café, con vistas al incremento en ellas de la calidad del grano y su cultivo, según refiere el MINAG (2012). De esta forma se garantizó la preparación del personal que atendería las áreas de café que serían destinadas para su producción y entrega como de alta calidad.

Actualmente se labora, de conjunto con la dirección del SEA en la empresa, para continuar la implementación de trabajo en forma de dúo del personal técnico de la UCTB y los Técnicos Integrales de Montaña (TIM) por zona de trabajo.

Esta labor de equipo coincide con lo planteado por Maser, Astier y López-Ridaura (2004), quienes refieren esta entre las acciones diversas para lograr la sustentabilidad de un ecosistema.

También se trabaja de conjunto en la elaboración del Programa de Capacitación de 2016, atendiendo a las demandas y necesidades dictaminadas por el equipo de TIM de la empresa y a los resultados de las evaluaciones de estos en el Examen Integral Ministerial realizado en el pasado mayo de 2015.

La labor aunada permitió, además, la selección y cosecha de 10 t café, el 50 % del cual resultó calificado como exportable en el exterior.

Conclusiones

- El accionar conjunto del equipo UCTB-TIM de la empresa permitió el restablecimiento bajo nueva estrategia de trabajo del SEA del territorio de Tercer Frente.
- La realización de 95 acciones por el equipo territorial del SEA permitió que 1118 productores resultaran capacitados en disímiles aspectos relativos con el mejoramiento de las áreas de café, la calidad del grano y su cultivo, lo que favoreció la entrega de 10 t de café comercializable por su calidad.

Bibliografía

Arañó, Lázaro: Manejo de plantaciones para la producción de café con calidades superiores en el macizo montañoso La Sierra Maestra, Cuba. En: *Propuesta*

- de Proyecto*: —Tercer Frente: Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, 17Pp., 2010.
- Cuba: Programa de Desarrollo cafetalero 2016-2020. En: *Presentación en ppt*. La Habana: MINAG-GEAM-INAF, P.4, sept. 2015.
- Martínez, F. y col.: Prospección tecnológica de la cadena productiva del café en Cuba. MINAG: Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, 52 Pp., 2001.
- Martínez Hernández, Carlos M.: *Fundamentos del manejo y tratamiento poscosecha de productos agrícolas*. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana, p.99, 2015.
- Masera, O.; Astier, M. y S. López-Ridaura: Sustentabilidad y manejo de recursos naturales. El marco de evaluación MESMIS. Programas Educativos, S.A. de C.V. 46p., Julio 2004.
- Minag, Ministerio de la Agricultura: Instrucciones Técnicas para la cosecha y el beneficio del café y el cacao. La Habana, p.37, 2012.
- Minag, Ministerio de la Agricultura: Propuesta preliminar para la organización del Sistema de extensión agraria. La Habana, 17 pp., 2003.
- Villani Catalán, Elvia: Resultados del experimento: Evaluación de biofertilizantes y mejorados del suelo en dos métodos de propagación pie franco (directo) e injerto en la producción de café (*Coffea arabica* L.) var. Garnica en Zacamitla, Ixhuatlán del café, Veracruz, p.15, 2014.

Implementación de un programa de capacitación para productores de café en la Empresa Forestal Integral Mayarí¹

Eliosmar Vázquez-López,* Wilfredo Díaz-Hernández* y Guillermo Molina-Arias*

Resumen

La investigación se desarrolló en la Empresa Forestal Integral Mayarí, y consistió en la vinculación de los técnicos e investigadores de la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente y los productores de dicha empresa mediante un Programa de Capacitación. El programa se desarrolló desde noviembre de 2009 hasta junio de 2015, acorde a las categorías ocupacionales; en función de las demandas de los productores se desarrollaron varios temas en la aplicación de tecnologías y resultados de las investigaciones. Se diagnosticó la situación inicial, comprobándose insuficiente aplicación de la ciencia y la técnica, alta incidencia de indisciplinas tecnológicas, inexistencia de una estrategia medioambiental e insuficiente rol protagónico de los extensionistas. Se realizaron 14 encuentros, en los que se desarrollaron 26 talleres, 22 conferencias, nueve seminarios, 15 días de campo y 22 demostraciones de métodos. Se logró la capacitación directa de 550 personas, y los extensionistas garantizaron la generalización de los conocimientos y experiencias al resto de los trabajadores vinculados de la empresa. Como principal resultado se destaca la existencia de un Programa de Capacitación que aportó elementos para el perfeccionamiento del Sistema de Extensión Agraria, la implementación de una estrategia medioambiental, con un mayor aporte de los extensionistas en la aplicación de las tecnologías, el rescate de la disciplina tecnológica y la generalización y aplicación de 33 tecnologías, siendo las actividades interactivas las de mayor aceptación por los productores. En las fincas donde se monitoreó el comportamiento productivo los rendimientos se incrementaron con un consiguiente efecto económico favorable al productor.

Palabras clave: capacitación, café, participación, pino.

Abstract

The investigation was developed in the Integral Forest Enterprise Mayarí and it consisted on the linking of the technicians and investigators of the Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente and those producers of this enterprise by means of a Training Program. The program was developed from November/2009 to June/2015 chord to the occupational categories in demands function of the producers, several topics were developed in function of the application of technologies and results of those investigations. The initial situation was diagnosed, being proven: Insufficient application of the science and the technique, high incidence of technological indiscipline's, nonexistence of a Strategy Half Environmental and insufficient protagonist roll of the extensions: 14 encounters were carried out, in those that 26 workshops, 22 conferences, 9 seminars, 15 days of field and 22 demonstrations of methods were developed. It was achieved the direct training of 550 people and the extensions' guaranteed the generalization of the knowledge and experiences to the rest of the linked workers of the enterprise. As main result stands out the existence of a Program of Training that contributed elements for the improvement of the System of Agrarian Extension, the implementation of a Half Environmental Strategy, with a bigger contribution of the extensions' in the application of the technologies, the rescue of the technological discipline and the generalization and application of 33 technologies, being the interactive activities those of more acceptance for the producers. In the properties where you monitor the productive behavior the yields were increased with a rising favorable economic effect to the producer.

Key words: training, coffee, participation, pine.

¹ Recibido: 10/2015

Aprobado: 10/12/2015

* Estación Agro-Forestal Tercer Frente, Tercer Frente, Santiago de Cuba, agrotecna3@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

Normalmente se asume que la mayoría de las innovaciones se originan en los centros de investigaciones, mientras que en realidad muchas tienen su origen en los agricultores o son modificadas por estos para adaptarlas a su situación. La transmisión del conocimiento de productor a productor forja un diálogo de saberes que facilita el afianzamiento de los conceptos y establece una comunicación más efectiva que aquella tradicionalmente usada por los técnicos, la cual mantiene una estructura basada en el método científico (Rodríguez *et al.*, 2006). Las técnicas participativas de investigación y extensión agrícola han demostrado ser un mecanismo idóneo para hacer llevar al productor nuevos conocimientos sobre las tecnologías agropecuarias en función de sus necesidades, preferencias o condiciones productivas.

El éxito de cualquier producción agrícola depende en gran medida de la introducción y aplicación correcta de nuevas tecnologías. Cuba está marchando hacia la transformación de su modelo agropecuario; sin embargo, no se trata de cambiar tecnologías, sino de cambiar conciencias (Monzote y Funes, 1997).

Con el objetivo de preparar técnicamente a los productores de café y forestal de la Empresa Forestal Integral (EFI) Mayarí, se concibió y ejecutó un Programa de Capacitación que abarcó varios temas, en función de la aplicación de tecnologías y resultados de las investigaciones, en atención a las demandas de los productores.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en la Empresa Forestal Integral Mayarí, la cual consistió en la vinculación a nivel de entidades productivas y fincas, de los investigadores de la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente con técnicos y productores de dicha empresa, mediante un Programa de Capacitación para la aplicación de tecnologías y resultados de las investigaciones obtenidos por la antigua Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (MINAG, 2007) y por otras instituciones. El programa se desarrolló desde noviembre de 2009 hasta junio de 2015, considerando las categorías ocupacionales que satisfacen las demandas de los productores.

Al inicio del trabajo se realizó una tormenta de ideas y ejercicio causa-efecto con los directivos, técnicos, extensionistas y una selección de trabajadores vinculados, se identificaron los factores críticos relevantes que influían

negativamente en el desarrollo de la capacitación y el buen funcionamiento de la disciplina tecnológica, y se aplicó el Recurso de Pareto para trabajar con aquellos factores más importantes que deciden las acciones reales de capacitación de estos trabajadores. Se identificaron las demandas de capacitación considerando los criterios de los trabajadores de la rama de café, incluyendo la participación de todas las categorías ocupacionales.

Este programa permitió hacer ajustes ante nuevas necesidades. Como modalidades de capacitación se realizaron conferencias, talleres, seminarios, visitas a productores, días de campo, demostraciones de métodos y creación de círculos de interés.

Para evaluar el efecto de la capacitación en el rescate de la disciplina tecnológica y el nivel de conocimiento alcanzado por los trabajadores en la aplicación de las tecnologías, se realizó mediante tormenta de ideas y ejercicio causa-efecto, identificando los factores críticos relevantes que influyeron positivamente en el desarrollo del Programa de Capacitación y se aplicó el Recurso de Pareto para trabajar con aquellos factores más importantes que deciden el éxito de la implementación del Programa de Capacitación.

Resultados y discusión

En la *fig. 1* se presentan los resultados de un ejercicio de causa-efecto en un diagrama o Esquema de la Espina de Pescado o Ishikawa (Zayas, 1997; TQM, 2001a y 2001b). En este ejercicio se identificaron los factores críticos relevantes que influyeron negativamente en el desarrollo de la capacitación.

Entre los factores más importantes que deciden las acciones de capacitación de estos trabajadores se destacan insuficiente protagonismo del SEA, insuficiente aplicación de la ciencia y la técnica, alta incidencia de indisciplinas tecnológicas y la inexistencia de una estrategia medioambiental. Quedó definido que la causa común de estos problemas era la falta de un Programa de Capacitación; es decir, en su mayoría estos factores determinados como críticos negativos podían revertirse con la aplicación de un Programa de Capacitación que le diera tratamiento diferenciado y específico a cada uno, utilizando los avances tecnológicos y aprovechando mediante un proceso de facilitación los conocimientos acumulados de los productores.

Fig. 1. Factores críticos negativos.

Para identificar las demandas de capacitación se consideraron los criterios del 22 % de los trabajadores registrados por la empresa, que incluyeron todas las categorías ocupacionales de las ramas de café y forestal de la empresa. Por la importancia de los criterios del personal técnico se consideraron los criterios del 100 % de estos.

En la *Tabla 1* se muestra la participación por categorías y sexo, se aprecia prevalencia de trabajado-

res vinculados al área (obreros y campesinos), lo que favoreció la retroalimentación con conocimientos y experiencias desligados de metodismo y esquemas y que son más fácilmente asimilados por el resto de los productores. Como es común en los sistemas agrícolas cubanos, prevalece el sexo masculino, y en correspondencia fue la participación en las actividades desarrolladas.

Tabla 1. Participación de los productores en la capacitación

Detalles	Total (U)	Hombres (U)	Mujeres (U)
Participantes	550	400	150
Nivel Superior	4	4	–
Nivel Medio	7	7	–
Otros Técnicos	14	5	9
Obreros	249	173	76
Campesinos	276	211	65

En la medida en que avanzó la ejecución del Programa de Capacitación se evidenció una mayor incorporación de los productores a las actividades desarrolladas, lo que demuestra que se logró motivar a los productores y crear en ellos expectativas para la solución de los problemas particulares, mediante el incremento de sus conocimientos y el intercambio de experiencias.

Del personal vinculado directamente al cultivo y beneficio del café en las entidades de base, se capacitó el 88 % de los trabajadores, lográndose cifras superiores (100 %) en las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), en la Unidad Empresa-

rial de Base Café Pinares y en la finca estatal de la Comunidad de Pinares de Mayarí. En la capacitación participó el 94 % de los extensionistas existentes en la empresa.

En la *Tabla 2* se brinda un resumen del trabajo realizado por los extensionistas en la difusión y generalización de los temas impartidos; se aprecia que aunque no se lograron todas las metas, los niveles de cumplimiento fueron aceptables, lográndose diagnosticar el 100 % de las áreas como base para futuras acciones. Independientemente de que en varias acciones no se logró el 100 % de su cumplimiento, de forma general se considera cumplido el objetivo central de la investigación.

Tabla 2. Acciones del extensionismo y capacitación

<i>Acciones de capacitación</i>	<i>U/M</i>	<i>Plan</i>	<i>Real</i>	<i>%</i>
Diagnóstico de áreas	ha	1159,5	1159,5	100
Diagnóstico de productores	U	525	499	95
Parcelas demostrativas creadas	U	12	11	92
Fincas de referencias creadas	U	12	7	58
Fincas sostenibles creadas	U	4	3	75
Fincas de excelencias creadas	U	2	2	100
Visitas a productores	U	525	420	80
Talleres impartidos	U	140	130	93
Seminarios impartidos	U	140	135	96
Conferencias impartidas	U	60	54	90
Días de campo desarrollados	U	120	112	93
Demostraciones de métodos	U	300	268	89

Después de desarrolladas las actividades de capacitación, los extensionistas generalizaron los temas impartidos entre los productores del resto de las entidades de la base productiva.

La modalidad utilizada con mayor frecuencia fue el Día de Campo y la Demostración de Métodos, donde los productores lograron más afinidad y se alcanzaron mayores resultados, aunque realizaron otras formas para

lograr la transmisión, intercambio y generación de conocimientos.

El Programa de Capacitación se desarrolló en 14 encuentros, que fueron distribuidos desde 2009 hasta 2015.

En la *tabla 3* se muestra la distribución de encuentros por año, así como las acciones desarrolladas y los temas impartidos en cada encuentro.

Tabla 3. Modalidad y acciones de capacitación

<i>Encuentros realizados/año</i>	<i>Modalidad de capacitación utilizada</i>	<i>Cantidad (U)</i>	<i>Temas Impartidos</i>
2009 Encuentros: 1	Conferencias	5	5
	Días de Campo	1	3
	Demostraciones de Métodos	1	3
2010 Encuentros: 1	Talleres	1	1
	Conferencias	1	1
	Días de Campo	3	5
	Demostraciones de Métodos	3	5
2011 Encuentros: 3	Talleres	8	12
	Conferencias	5	6
	Días de Campos	2	3
	Seminarios	1	2
	Demostración de Métodos	4	4
2012 Encuentros: 2	Talleres	4	21
	Seminarios	8	18
	Días de Campos	1	2
	Demostraciones de Métodos	6	6
2013 Encuentros: 3	Talleres	7	15
	Conferencias	13	14
	Días de Campos	2	1
	Demostraciones de Métodos	2	1
2014 Encuentros: 2	Talleres	3	11
	Conferencias	2	3
	Días de Campos	5	17
	Demostraciones de Métodos	5	17
2015 Encuentros: 2	Talleres	3	11
	Conferencias	2	3
	Días de Campos	5	17
	Demostraciones de Métodos	5	17
Total de encuentros: 14	Talleres	26	67
	Conferencias	22	33
	Seminarios	9	20
	Días de Campos	15	35
	Demostraciones de Métodos	22	36

La capacitación se benefició en 2011 y 2013 con la mayor cantidad de encuentros, y por consiguiente, mayor cantidad de acciones y temas impartidos. Entre las acciones de capacitación prevalece el desarrollo de talleres, seguidamente de la impartición de conferencias y demostraciones de métodos. En total se desarrollaron 94 acciones.

Como puede apreciarse con excepción de las conferencias, las demás acciones realizadas son de interacción, lo que enriquece las actividades y propicia la solución de los problemas con elementos y conocimientos locales que son más cómodos para su adopción que generalización, a diferencia de otros que procedan de otros entornos con características y condiciones diferentes.

En la *fig. 2* se presentan los resultados de un ejercicio de causa-efecto en un diagrama o Esquema de la Espina de Pescado o Ishikawa (Zayas, 1997; TQM, 2001a y 2001b). En este ejercicio, con la información disponible se identificaron los factores críticos relevantes, que han sido influenciados positivamente por el desarrollo del Programa de Capacitación y causan impacto favorable. Quedó claro que la causa fue haber consolidado el Programa de Capacitación de forma sistemática y sostenible.

Se identificaron los factores más importantes que deciden el éxito del programa implementado:

- Existencia de un Programa de Capacitación sistemático y sostenible.

- Se perfeccionó el SEA.
- Se propicia el cuidado medioambiental.
- Mayor aporte de los extensionistas en la aplicación de las tecnologías.
- Rescate de la disciplina tecnológica.
- Se aplica algún nivel de fertilizantes a los suelos Ferríticos.
- Se generalizan y aplican 33 tecnologías.

Fig. 2. Factores críticos positivos.

Para evaluar el impacto de las acciones de capacitación se monitorearon los resultados productivos de dos fincas tomadas como referencia, representativas de las condiciones del sitio de intervención (Tabla 4). A partir de 2011 y hasta 2013 se alcanzan aumentos en los rendimientos promedios de café en el área Miguel (Campo 1 y 2), lo que se debe fundamentalmente a que en ese año se comenzó a exigir una mayor observancia de la disciplina tecnológica. No obstante,

a partir de 2014 se observa una decadencia en la producción de esa área, lo que se atribuye por un lado a una necesidad de rejuvenecer la plantación que en ese momento supera las seis cosechas, y los cafetos han sido muy maltratados en la ejecución de las mismas, además de la poca fertilidad del suelo, por lo que se requiere de un fortalecimiento del sistema de fertilización mineral capaz de suplir las insuficiencias nutricionales.

Tabla 4. Rendimientos agrícolas de los cafetos en las áreas seleccionadas

Áreas	Rendimientos ($t \times ha^{-1}$ café cereza)					
	2011	2012	2013	2014	2015	Media
Miguel (Campos 1 y 2)	2,50	3,35	3,64	1,15	1,54	2,44
Víctor Hernández	–	0,96	1,60	2,06	2,59	1,80

El área Víctor Hernández tuvo una producción en ascenso al tratarse de una plantación joven con el manejo agroforestal correcto desde el inicio. No obstante, los rendimientos están por debajo de lo esperado acorde a su potencial productivo, motivado por la necesidad de fertilizantes.

En la Tabla 5 se exponen los resultados económicos de las áreas monitoreadas. Los resultados en ambas áreas fueron positivos. Se observa que en la primera el

valor medio de la producción fue más alto, en correspondencia con el mayor rendimiento promedio logrado. También el costo de producción medio fue superior, relacionado con los gastos en que se incurrieron por concepto de las atenciones agrotécnicas realizadas al cultivo y la realización de la cosecha. En ambas áreas el costo por peso fue inferior a la unidad, lo que evidencia rentabilidad en la producción de estos cultivos.

Tabla 5. Valoración económica de los resultados productivos

Áreas	Producción ($t \cdot ha^{-1}$ café cereza)	Valor de la producción (\$)	Costo de la producción (\$)	Diferencia (\$)	Costo/peso (\$)
Miguel (1 y 2)	2,44	3189,24	2076,08	1113,16	0,65
Víctor Hernández	1,80	2576,24	1751,06	825,18	0,68

Los elementos señalados contribuyeron puntualmente al tratamiento de aquellos factores críticos negativos que al inicio de la investigación incidían en el desempeño de los productores de café y forestal de la zona objeto de investigación-acción.

Los resultados productivos y económicos demuestran la presencia de un impacto positivo en los productores y las plantaciones, y constituyen un indicador del éxito obtenido con la implementación del programa de capacitación.

Conclusiones

- El diagnóstico del 100 % de las áreas propició conocer y darles tratamiento a los principales problemas.
- Las actividades interactivas fueron las de mayor acogida por los productores.
- Con la implementación del Programa de Capacitación se desarrollaron: 26 talleres, 22 conferencias, nueve seminarios, 15 días de campo y 22 demostraciones de métodos.
- En 14 encuentros se logró la capacitación directa de 550 personas.

Bibliografía

- Minag, Ministerio de la Agricultura: Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao. Tercer Frente, Santiago de Cuba, *Libro Registro de Logros del Centro*, 15 pp., 2007.
- Monzote, Martha y F. Funes: Agricultura y educación ambiental. Primera conversación Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo. EN: *Memorias del 3.er Congreso de educación ambiental para el desarrollo sostenible*, La Habana, 1997.
- Rodríguez, J., Bertha Ramírez y A. Guayara: Diagnóstico y planificación de la finca soñada: participación comunitaria por el cambio. *LEISA revista de Agroecología*, 22(1):13-18, 2006.
- TQM. Manager: «Análisis de Pareto», 5 pp., Disponible en: <http://www.nanart.com.ar/>, 2001a.
- TQM. Manager: «Diagrama de Causa y Efecto», 5 pp., Disponible en: <http://www.nanart.com.ar/>, 2001b.
- Zayas A., P.M.: *El rombo investigativo*. Un método lógico práctico para la concepción, proyección y ejecución de investigaciones, 79 pp., Editorial Academia, La Habana, 1997.

Diversificación de la producción en un agroecosistema cafetalero bajo principio de sostenibilidad¹

Ovidio Fajardo-Martínez* e Isidro Fernández-Rosales*

Resumen

Con los objetivos de diversificar las producciones en una finca cafetalera, incrementar las producciones de café con el empleo de técnicas de sostenibilidad e incrementar los ingresos al productor, se realizó este trabajo en la finca La Esperanza, perteneciente al tipo de producción usufructuaria, ubicada en la zona de Arroyo Rico, en el municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, para lo cual se realizó un diagnóstico agroecológico del espacio productivo y se identificaron las principales características del área. La diversificación de la producción se realizó mediante el establecimiento de cultivos intercalados entre los cafetos, así como en las áreas perimetrales y otras que no son aptas para el cultivo del café. La comercialización de la producción diversificada ingresó 47,38 MP en total, con saldo de 39,42 MP en el período evaluado. El 32,29 y el 67,71 % del total de ingreso correspondieron al café y a otras producciones, respectivamente. Con estos resultados se logró mejorar la calidad de vida del productor y la de su familia, al contar con mayores ingresos para la adquisición de recursos materiales para el desarrollo y mantenimiento de su finca, bienes de consumo para el hogar, además de mejorar la alimentación, al incluir en su dieta el consumo de viandas, vegetales y frutas, al mismo tiempo que contribuyó a la reducción del impacto negativo de los factores degradantes del medio.

Palabras clave: diversificación, producciones, sostenibilidad, finca.

ABSTRACT

With the objectives of diversifying the productions in a coffee property, to increase the coffee productions with the employment of sustainability technical and to increase the producer revenues, this work was carried out in La Esperanza property, belonging to the usufructuary production type, located in Arroyo Rico, Tercer Frente municipality, Santiago de Cuba province, for that which an agro ecological diagnosis of the productive space was carried out and the main characteristics of the area were identified. The diversification of the production was carried out by means of the establishment of intercropping cultivations among the coffee trees, as well as in the areas of perimeter and others that are not capable for the cultivation of the coffee. The commercialization of the diversified production entered 47.38 MP in total, with balance of 39.42 MP, in the evaluated period; The 32.29 and 67.71 % of the entrance total corresponded respectively to the coffee and other productions. With these results it was possible to improve the life quality of the producer and their family, when having bigger revenues for the acquisition of material resources for the development and maintenance of their property, consumption goods for the home, besides improving the feeding, when including in their diet the vegetable consumption, vegetables and fruits, at the same time that contributed to the reduction of the negative impact of the degrading factors of the means.

Key words: diversification, productions, sustainability, farm.

¹ Recibido: octubre/2015

Aprobado: 10/12/2015

*Estación Agro-Forestal Tercer Frente, INAF, Cruce de Los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba, Cuba, agrotecnia1@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

La existencia en Cuba de algo más de dos millones de hectáreas de los mejores suelos bajo una explotación agrícola de carácter monocultural provocó un bajo coeficiente de estabilidad ecológica en diferentes regiones del país, cuya repercusión más directa se ha venido reflejando en la carencia de biodiversidad alimentaria necesaria para la satisfacción de los requerimientos nutricionales de la población (Pohlan y col., 1999).

La modificación de las prácticas agrícolas contribuirá a mejorar el entorno ecológico, o al menos la obtención de altos rendimientos del cultivo principal con un daño mínimo al entorno. Se considera que los pequeños agricultores no utilizan plena y racionalmente los recursos más abundantes, no introducen tecnologías apropiadas, no aumentan los rendimientos por superficie, no producen mayores excedentes para el mercado ni reducen los costos unitarios de producción; de tal forma no se logra modernizar la agricultura ni mejorar la capacidad productiva y generadora de ingresos de los agricultores (Del Ángel, 1997). La situación de los bajos rendimientos atribuibles a escasez de conocimientos técnicos, principalmente en insumos externos, es común en muchas zonas cafetaleras de Latinoamérica (Staver y col., 2002).

La producción cafetalera como fuente generadora del desarrollo tiene en la montaña potencialidades aún no explotadas, dadas por sus diversas condiciones edafo-climáticas, lo cual justifica sin lugar a dudas la necesidad de una tecnología integral que posibilite una explotación racional, produciendo en cada sitio lo que corresponda, según los caracteres agroecológicos de los mismos en función de la obtención de altos rendimientos con la adecuada protección de los recursos naturales y del medio ambiente (Arañó y col., 2011).

Este trabajo se realizó con los objetivos de diversificar la producción en una finca cafetalera, incrementar las producciones de café con el empleo de técnicas de sostenibilidad e incrementar los ingresos al productor.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en la finca de referencia La Esperanza, perteneciente al tipo de producción usufructuaria, ubicada en la zona de Arroyo Rico en el municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, sustentada por un suelo Pardo sin carbonatos (Hernández y col., 1994) a 150 msnm y ocupada por un

cafetal semiabandonado con más de veinticinco años de plantado.

Se realizó un diagnóstico agroecológico del espacio productivo y se identificaron las principales características del área, para lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- Constitución arbórea.
- Estado fisiológico y productivo de los cafetos.
- Producción fundamental de la finca.
- Producciones secundarias.
- Aprovechamiento de la madera.
- Aprovechamiento del área.
- Conservación y mejoramiento del suelo.

Para la diversificación de la producción en la finca, proteger el suelo y producir alimentos, se sembraron nuevos cultivos dentro y en la periferia del área plantada con cafetos, sin que perjudicasen a estos; el plátano fruta fue intercalado entre los cafetos en las nuevas áreas plantadas con *Coffea arabica* Lin. var. Caturra rojo, así como en las áreas que no estaban cultivadas y que carecen de condiciones para ser plantadas con el cultivo principal; los cultivos de la malanga, el ñame y aguacate fueron intercalados tanto en las nuevas plantaciones de *Coffea arabica*, como en las áreas de *Coffea canephora* recepadas; los cocoteros fueron plantados en el perímetro de la finca. Las áreas que estaban ocupadas por malezas arbustivas y que no poseen aptitud para el establecimiento de cafetos fueron aprovechadas para cultivar maíz, piña, frijoles, hortalizas, calabazas, plátano y malanga.

Se implementó un paquete tecnológico de manejo agrotécnico de los cafetos, compuesto por las siguientes tecnologías:

Renovación total: Se eliminaron todos los cafetos y se plantaron nuevamente, se sometieron a la tecnología de tecnificación integrada.

Desoque por franjas: Se cortaron los cafetos en hileras alternas y se completó el ciclo en dos años, se sembró la plantación con variedad similar a la existente.

Tecnificación integrada: Se hizo un manejo integrado agrotécnico con la presencia de bajos insumos externos, se emplearon medidas de conservación de suelo y agua, como la construcción de tranques en las cárcavas, establecimiento de barreras vivas y muertas, siembra de cobertura viva y la construcción de compost. Para disminuir

las afectaciones que pudiera causar el clima, las hileras de cafetos fueron arropadas con vetiver y otros materiales endógenos como los restos de cosecha de los cultivos intercalados y del café, los restos de la poda de los cafetos, árboles sombreadores y deshoje del plátano. Las labores culturales se realizaron según el Instructivo Técnico Café Arábico (Díaz y col., 2013). Se utilizaron los insumos externos en cantidades mínimas indispensables, priorizando a los producidos *in situ*.

Se controlaron los datos de las producciones de la finca, los ingresos obtenidos y los gastos incurridos, con los que se realizó el análisis de factibilidad económica.

Resultados y discusión

Los principales problemas detectados durante la realización del diagnóstico fueron los siguientes:

1. Cafetal con un 52 % de despoblación y en mal estado fisiológico.
2. No se aplican medidas para la conservación del suelo, a pesar de que la pendiente del terreno es del 40 %.
3. No se aplican alternativas orgánicas.
 - Exceso de sombra y especies no recomendadas: *Spondia mombin* L., *Mangifera indica*, L., *Citrus reticulata*, B., *Cedrela odorata*, Lam., *Trechilia hirta* L., *Roystonea regia*, O. F. Cook., *Annona muricata* L. y *Guasuma tomentosa* H. B. K. La especie predominante es el *Gliricidia sepium* (Jacq.) Kunt ex Walp.
 - Deficiente aplicación de la agrotecnia al cafeto (el enyerbamiento de las áreas superó el 65 % del área tratada. En algunos campos se determinó enyerbamiento pesado, la poda de los cafetos fue

deficiente, algunas plantaciones de cafetos precisan de otro tipo de poda. El deshoje de los cafetos se consideró como deficiente en la casi generalidad de los casos, se efectuó fuera de la fecha prevista y se mantuvo exceso de hijos o hijos grandes por planta).

- Bajas producciones.
- Deficiente aprovechamiento de la tierra.

En cuanto a la producción de café en la finca de referencia, el rendimiento de café oro al concluir la cosecha 2004 (*Tabla 1*) fue de 0,49 t/ha, con un incremento de 0,28 t/ha con relación a 2002. Los rendimientos de café oro por hectárea en 2003 y 2004 superaron a los obtenidos en 2002, con incrementos promedio anual de 0,26 t. Los incrementos del rendimiento del café pudieron estar dados fundamentalmente por la estrategia diseñada sobre bases agroecológicas y la diversificación del sistema de producción, la conservación de suelo y agua, así como al aprovechamiento de los residuos vegetales. Al respecto, Jiménez (1980) plantea que la productividad primaria de un ecosistema es producto de la estabilidad dinámica, y se fundamenta en el suministro continuo de la hojarasca y materia orgánica, con la cual se produce un reciclaje de nutrientes; a la vez que Rodríguez y col. (2011) reconocen que la materia orgánica tiene gran importancia para la actividad microbiana sobre los suelos, influye en sus propiedades químicas, disponibilidad de nutrientes, pH e intercambio catiónico y en las propiedades físicas, tales como la porosidad, estructura y capacidad de retención de agua. En 2004 el área en producción se incrementó en un 13 % respecto a los años anteriores, producto a la implantación del paquete tecnológico.

Tabla 1. Comportamiento productivo y financiero de las áreas de cafetos

Año	Área en producción (ha)	Producción café pulpa (t)	Rendimiento café oro (t/ha)	Gastos (MP)	Ingreso (MP)	Saldo (MP)
2002	1,17	2,15	0,21	0,83	2,72	1,89
2003	1,17	4,55	0,45	1,77	5,65	3,88
2004	1,33	5,58	0,49	2,16	6,93	4,77
Total		12,28	1,15	4,76	15,3	10,54
Incremento prom.		2,91	0,28	1,13	3,57	2,44

Los ingresos y las ganancias, producto de la comercialización del café, se incrementaron con relación al año

base en 3,57 y 2,44 MP, respectivamente, como promedio en los dos últimos años. Estos resultados favorecie-

ron económicamente al productor y su familia, al disponer de mayor cantidad de dinero para la obtención de bienes de consumo y materiales para trabajar la finca.

Como valoración económica de las producciones marginales en la finca de referencia, tenemos que en los años en que se desarrolló el trabajo, el aprovechamiento de la madera y las producciones de los cultivos marginales (*Tabla 2*) fueron valoradas en 11,43 y 18,1 MP (MN) en 2003 y 2004, respectivamente, que abarcó a 11 productos obtenidos en la finca sin afectar la producción principal. Los productos que más aportaron en total fueron la madera, el ñame y el plátano con 10,5; 8,51 y 2,57 MP, respectivamente.

Tabla 2. Valoración económica de las producciones marginales en la finca de referencia

Producciones	U/M	Total	
		2003	2004
Plátano	MP	1,20	1,37
Ñame	MP	3,20	5,31
Malanga	MP	1,10	2,18
Piña	MP	0,45	1,20
Toronjas	MP	0,04	0,08
Mango	MP	0,33	0,53
Pepino	MP	0,10	0,30
Maíz	MP	0,48	0,90
Mandarina	MP	–	0,18
Leña	MP	4,50	6,00
Total	MP	11,40	18,05

Estos resultados se debieron al empleo de técnicas sostenibles y de diversificación, como son el intercalamiento de cultivos, mayor aprovechamiento del área periférica con cultivos de producción de alimentos. Cifuentes (1997) informa que el empleo de técnicas sostenibles integradas bajo el enfoque de sistema permite lograr producciones de café y de otros productos de importancia social, ambiental y económica. Con estos resultados se logró mejorar la calidad de vida del productor y su familia, al contar con mayores ingresos que le posibilitan obtener materiales para el mantenimiento de su finca y bienes de consumo para el hogar, además de mejorar la alimentación, al incluir en su dieta el consumo de vian-

das, vegetales y frutas, al mismo tiempo que contribuía a la reducción del impacto negativo de los factores degradantes del medio al hacer un uso sostenible de los recursos naturales, lo que permite asegurar que la diversificación es un camino viable para mejorar la caficultura y posibilita alcanzar las tres capacidades planteadas por la Organización de Naciones Unidas para el desarrollo humano (ONU, 1998). Rojas, Rodríguez y Pérez (2013) consideraron que los sistemas de producción sostenibles influyen en el equilibrio armónico entre el desarrollo agrario y los componentes del agroecosistema, a la vez que aseguran el autoabastecimiento familiar y disminuyen la dependencia de los insumos externos.

El balance económico y productivo (*Tabla 3*) arrojó que, por la comercialización de los productos obtenidos en la finca de referencia, se ingresaron 43,38 MP. Las viandas, el café y la madera por su orden tuvieron los mejores comportamientos económicamente, con ingresos que superaron los 15 y los 10 MP, respectivamente. Los mayores volúmenes de producción de los diferentes componentes agropecuarios correspondieron a la madera, café y viandas, con 78 m³, 12,88 y 8,10 t, respectivamente. Rodríguez y col. (2002) encontraron un comportamiento similar en trabajos realizados en predios de campesinos del municipio de Yateras. Estos resultados demuestran que si se utilizan plena y racionalmente los recursos endógenos, así como la introducción de tecnologías apropiadas, se pueden incrementar los rendimientos por superficie del cultivo principal y producir mayores excedentes para el mercado, lo que mejora la capacidad productiva y generadora de ingresos para el agricultor.

La valoración porcentual de los ingresos por las diferentes producciones (*Fig. 1*) reflejan que los mayores porcentajes correspondieron al café, viandas y madera con el 32, 32 y 22 % de los ingresos, respectivamente. El 32 % de los ingresos correspondieron a la venta del café y el 68 % a otras producciones. Estos resultados demuestran que empleando tecnologías adecuadas y cambiando patrones de producción es posible diversificar y producir sosteniblemente en un agroecosistema cafetalero, lo que corrobora lo planteado por Cifuentes (1997), al concluir que el empleo de técnicas sostenibles integradas bajo el enfoque de sistema permite lograr producciones de café y de otros productos de importancia social, económica y ambiental.

Tabla 3: Balance económico y productivo por componentes agrícolas

Productos	Producción (t)	Gastos (MP)	Ingresos (MP)	Ganancias (MP)
Café (pulpa)	12,88	4,76	15,3	10,54
Viandas	8,10	1,62	15,27	13,65
Frutas	3,72	0,35	3,38	3,03
Hortalizas	0,49	0,15	0,53	0,38
Maíz	0,58	0,16	2,28	2,12
Madera	78 (m ³)	0,92	10,62	9,70
Total	—	7,96	47,38	39,42

Fig. 1. Comportamiento porcentual de los ingresos por componentes agrícolas.

Conclusiones

- Se logró diversificar la producción en la finca mediante el aprovechamiento y plantación de otros cultivos sin afectar el cultivo principal.
- Las producciones de café se incrementaron en 2,91 t como promedio anual, en relación con el año base.
- Se ingresaron 47,38 MP por la comercialización de los productos obtenidos, lo que permitió mejorar el nivel de vida del productor y su familia.
- El café, las viandas y la madera, en este orden, tuvieron los mejores comportamientos económicamente. El 32 % de los ingresos correspondieron a la venta del café y el 68 % a otras producciones.

Bibliografía

Arañó, L.; Ramajo, J. L.; Delira Navarro; Verdecia, M. y A. Yero: Resultados de la aplicación de tecnologías en el desarrollo cafetalero de cuatro fincas de la Unidad

Básica de Producción Cooperativa "14 de Junio": *Café Cacao*, 10 (1): 12-16, 2011.

Cifuentes, L. E.: "Caficultura Orgánica Sostenible en el Proyecto IMCA" [inédito], tesis de candidatura. BUGA, Colombia, 1997.

Del Ángel, V.: El modelo de desarrollo sostenible de la agricultura, de cara al siglo XXI. En: *Panel de Caficultura Sostenible, XVIII Simposio Latinoamericano de Caficultura*. — Costa Rica: ICAFÉ IICA, pp. 12-22, 1997.

Díaz, W.; Caro, P.; Bustamante, C.; Sánchez, C.; Maritza Idilia Rodríguez; Vázquez, E.; Grave de Peralta, G.; Ramajo, J.; Ramos, R.; Delira Navarro; Fernández, I.; Martínez, F.; Yojana Rodríguez; Arañó, L.; Yero, A. y N. Moran: *Instructivo Técnico Café Arábico*. Instituto de Investigaciones Agro-Forestales. 137 Pp., 2013.

Hernández y col.: *Nueva versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba*. La Habana: Instituto de Suelos, 75 Pp., 1994.

- Jiménez, M. I.: *Historia de Costa Rica*, Pp. 35-45, 1ra Ed: San José, Costa Rica, 1980.
- ONU, Organización de Naciones Unidas: *Informe sobre desarrollo humano*, 1998.
- Pohlan, J. y col.: Transformación de los cafetales y caocotales convencionales en Centroamérica y el caribe a sistemas sostenibles. En: *Simposio Internacional de Café y Cacao. Programa, conferencias y resúmenes. Cubacafé '99*. 25-27 noviembre. Santiago de Cuba. Cuba. 89 Pp., 1999.
- Rodríguez, V.; Soraya García; Joseph, J.; Ruiz, J. y Marie-la Laborit: Sostenibilidad en la producción en predios de campesinos del municipio Yateras. *Café Cacao*, 3 (1): 46-48, 2002.
- Rodríguez, F.; Viñals, R.; Ramos, R. y O. Fernández: Influencia de las buenas prácticas agrotécnicas en los resultados productivos de la UBPC cafetalera "Seguidores de Che". *Café Cacao*, 10 (1): 6 - 10, 2011.
- Rojas, Y.; Rodríguez, V. y A, Pérez: Modelo para la sostenibilidad agraria. Caso Campo Alegre, municipio Páez del estado bolivariano de Miranda. *Café Cacao*, 12 (1): 54 - 61, 2013.
- Staver, Ch.; Aguilar, A.; Mendoza, R.; Viera, C.; Zelaya, H. y J. Barrios: De cafetales poco productivos a cafetaleros gerentes ecológicos, en el centro oriente de Honduras: Resultados de un proceso grupal de aprendizaje y experimentación por etapas del cultivo. *Café Cacao*, 3 (1): 21-22, 2002.

Tecnología industrial y preindustrial

Evaluación de los rendimientos y la producción de café en las condiciones edafo-climáticas del municipio de Guisa¹

Jorge A. Martínez-Fonseca* y Andrés López-Martell*

Resumen

El trabajo se desarrolló en la Empresa Agropecuaria Batalla de Guisa, Granma, en el período 1988-2013, con el objetivo de evaluar los rendimientos y la producción del café en las condiciones edafo-climáticas del municipio de Guisa. Se realizó un levantamiento agroproductivo de la empresa y se tomaron informaciones de la base de datos relacionados con los rendimientos y la producción. Para el procesamiento de la información se utilizó el paquete estadístico InfoStat, 2001, y para estimar el rendimiento se realizó un análisis de regresión múltiple donde se tuvieron en cuenta, como variables independientes, la temperatura máxima, la temperatura mínima, la temperatura media y las precipitaciones, donde arrojó diferencias significativas. Los mejores resultados se alcanzaron en el quinquenio 1988-1992, coincidiendo con el mejor comportamiento de los factores climáticos. Las producciones se caracterizaron por fluctuaciones con tendencias decrecientes en los rendimientos de $0,13 \text{ t} \cdot \text{h}^{-1}$, lo que representó un 65 % menos del obtenido en el quinquenio base (1988-1992), y para las áreas en producción de 3522,5 ha, que representa un 42,2 % menos de lo existente en el momento en que el municipio contaba con los mejores resultados productivos.

Palabras clave: *rendimiento, producción, café, clima.*

Abstract

The work was developed in the Empresa Agropecuaria Batalla de Guisa, Granma in 1988-2013 period, with the objective of evaluating the yields and the coffee production in the edapho-climatic conditions of the Guisa municipality. A rising agro productive of the enterprise was carried out and were took information's of the database related with the yields and production. For the processing of the information the statistical package InfoStat, 2001 was used, and to estimate the yield a multiple regression analysis was carried out where they were kept in mind as independent variables: the maximum temperature, the minimum temperature, the half temperature and the precipitations where it profited significant differences. The best results were reached in the five year period 1988-1992, coinciding with the best behavior in the climatic factors. The productions were characterized by fluctuations with falling tendencies in the yields of $0,13 \text{ t} \cdot \text{h}^{-1}$ what represented 65 % less than the one obtained in the five year period (1988-1992) base, and for the areas in production of 3522,5 has that it represents 42,2 % less than the existent thing in the moment in that the municipality had the best productive results.

Key words: *yield, production, coffee, climate.*

¹ Recibido: 10/2014

Aprobado: 11/2015

* UCTB Estación Agro-Forestal Guisa, Granma, desarrollo@guisa.inaf.co.cu

Introducción

El café se cultiva en más de setenta países, y el 99 % de la producción mundial se genera en 51 de ellos. Es la segunda bebida que más se consume, y constituye el rubro agrícola de mayor comercialización mundial. En los últimos años ha existido una superproducción que acumula el 45 % del consumo mundial del café, factor que ha influido decisivamente en la depresión de los precios (Gutiérrez y Fernández, 1984). Desde mediados del siglo xx, y en diferentes etapas históricas, la caficultura cubana ha transitado por momentos de crisis y recuperación, sin dejar de constituir una de las actividades agrícolas que más ha impactado en el medio rural, y en especial en las regiones montañosas, donde constituye la principal actividad económica productiva (Acuña y Morejón, 2005).

Los rendimientos agrícolas del café son favorecidos o afectados por un conjunto de factores genéticos, ambientales, que tienen lugar en diferentes condiciones edafo-climáticas; para lograr objetivos productivos con eficiencia y rentabilidad se debe dar cumplimiento a la disciplina tecnológica que exige el cultivo y que en el proceso de gestión de la innovación juegan un rol importante a la hora de optimizar todos los factores que influyen y determinan los rendimientos de este.

La densidad de plantación ha sido uno de los temas agrotécnicos más estudiados en Cuba y otros países productores de café, tanto para cafetos de la especie *C. arabica* como *C. canephora* sin injertar (Grave de Peralta y col., 2002). Entre los factores que favorecen se encuentran las densidades de 5000 plantas/ha en especies de porte bajo (Matiello, 1986). Entre los factores que afectan los rendimientos se encuentran las incidencias de plagas y enfermedades, que según Anzuelo (1995) las plagas de nemátodos del género *Meloidogyne* sp. pueden afectar el *C. arabica* entre el 15 y 25 %, mientras que Reyna (1968) refiere que los injertos pueden resolver este problema que sitúan el rendimiento de algunas plantaciones por debajo $0,2 \text{ t} \cdot \text{ha}^{-1}$.

Con el manejo intensivo de los árboles sombreadores y la poda por sistema de recepa se logra incrementar los rendimientos de *C. canephora* hasta dos veces a partir de la tercera cosecha, en comparación con el testigo (Molina y col., 2006).

El crecimiento y rendimiento de los cafetos sometidos a regulaciones de sombra son mayores en las áreas con

incidencias de estas tecnologías, donde se podó el 25 y 33 % de las plantas de forma bienal (Rodríguez y col., 1998).

Los componentes del rendimiento de este cultivo y los factores que en él inciden varían de una región a otra por diferentes causas, tales como la estructura varietal, densidad de plantación, elevación, manejo de la sombra y las condiciones edafo-climáticas, entre otras.

La investigación tiene como objetivo evaluar los rendimientos y la producción del café en las condiciones edafo-climáticas del municipio de Guisa.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en áreas cafetaleras del municipio de Guisa, provincia de Granma, en alturas promedio de 300-650 msnm, sobre suelos que abarcan las características edáficas correspondientes a los Pardos sin carbonato, según Hernández (1999). Los datos procesados abarcaron el período 1988-2013 (base de datos Empresa Agropecuaria Guisa). Se utilizaron como variables para las evaluaciones de comportamiento el rendimiento ($\text{t} \cdot \text{ha}^{-1}$), volumen de producción (t) de café oro y las áreas en producción (ha). Las plantaciones tenían una estructura etaria, donde el 41,4 % de las plantaciones superaban los treinta años, un 26,1 % estaban entre 20-30 años y el resto entre 4-20 años. Los datos climáticos del período de referencia proceden del Centro Meteorológico Provincial (CITMA, 2014), donde los más relevantes fueron las escasas precipitaciones, que no superaron los 1280 mm como promedio anual, y rangos variables entre las diferencias de temperatura máxima y mínima. Las labores de agrotecnia practicadas tuvieron el respaldo técnico de los instructivos vigentes para el cultivo en ambas especies, *C. arabica* y *C. canephora* (Díaz y col., 2013 y Díaz y col., 2013).

Para el procesamiento de la información se utilizó el paquete estadístico InfoStat 2001, y para estimar el rendimiento se realizó un análisis de regresión múltiple donde se tuvieron en cuenta como variables independientes la temperatura máxima, la temperatura mínima, la temperatura media y las precipitaciones.

Resultados y discusión

El comportamiento de los rendimientos por quinquenios se expresa en la *fig. 1*, donde se observa que fueron muy variables, con una marcada tendencia a la disminu-

ción. En las campañas comprendidas entre 1988-1992 se logró un rendimiento de $0,20 \text{ t} \cdot \text{ha}^{-1}$, y fue disminuyendo hasta llegar a $0,07 \text{ t} \cdot \text{ha}^{-1}$ en el quinquenio 2009-2013, lo que representa un 65 % menos de lo que se logró en

el quinquenio 1988-1992. Se experimentó una recuperación a partir de 2013, donde se alcanza un rendimiento de $0,11 \text{ t} \cdot \text{ha}^{-1}$, superior al quinquenio anterior, pero menor que el quinquenio inicial.

Fig. 1. Rendimiento del café en Guisa, 1988-2013 ($\text{t} \cdot \text{ha}^{-1}$)

Se apreció que los indicadores de tan importante rubro económico se fueron deteriorando por la imposibilidad de conjugar de manera favorable los factores que lo condicionan, como son el componente del rendimiento, ramas productivas por plantas y frutos por ramas, corroborando lo expuesto por Basulto y col. (2002).

De igual manera, no se logró de forma estable durante el período evaluado una alta densidad de población que favoreciera los rendimientos y las producciones, debido a una deficiente pluviometría, lo cual coincide con lo planteado por Verdecia y col. (2002).

Otros factores como la buena poda y la conducción apropiada de las plantaciones en relación con la estructura varietal y las edades no tuvieron un comportamiento consecuente con los objetivos de las plantaciones, lo que coincide con Molina y col. (2002).

El rendimiento de este cultivo depende del comportamiento adecuado de muchos factores, especialmente los relacionados con el clima, que desempeñan un papel importante. En tal sentido, en el municipio de Guisa, durante el período que se evalúa, las variables de preci-

pitación y temperatura tuvieron un comportamiento desfavorable para el normal desarrollo de este cultivo, dado que los valores registrados no superaron los 1280 mm por año como promedio de cada quinquenio, y la temperatura tuvo oscilaciones entre la máxima y la mínima de más de $12,4 \text{ }^\circ\text{C}$. El comportamiento de estas variables se observa en las figs. 2 y 3. Esto coincide con lo señalado por Coste (1975), quien plantea que el café prospera en regímenes de lluvias que oscilan entre 1200-1800 mm anuales bien distribuidas, y las diferencias entre valores de temperatura máxima y mínima no deben superar los $9 \text{ }^\circ\text{C}$.

Otro aspecto que influye sobre el rendimiento lo constituye la edad de las plantaciones. En la *Tabla 1* se observa que solo un 58,6 % del total de las plantaciones estaban por debajo de los treinta años, y un 41,4 % los supera, situación que en gran medida limita los rendimientos según Coste (1975), quien plantea que a partir de los veinticinco años de edad las plantaciones entran en la III fase (decadencia fisiológica), cuando los rendimientos bajan y corresponde tomar decisiones.

Fig. 2. Comportamiento de las precipitaciones por quinquenio.

Fig. 3. Comportamiento de las temperaturas por quinquenio.

Tabla 1. Superficie por rango de edad de las plantaciones de café

Rango (años)	Hectáreas	Porcentaje (%)
4-8	205,3	7,2
13-20	716,6	25,2
20-30	740,0	26,1
30-40	845,0	29,8
40-50	225,0	7,9
Más de 50	107,0	3,8
Total	2838,9	100,0

Los valores de producción para niveles estables de rendimiento dependen no solo del área en producción, sino también de su calidad en cuanto al estado vegetativo, densidad de población, regulación de sombra y demás elementos de la tecnología del cultivo. Como se aprecia en la *fig. 4*, los mayores volúmenes de producción se correspondieron con las etapas de mayores rendimientos y áreas en producción, favorecidos por los mejores comportamientos de las precipitaciones y el manejo de la sombra en buena parte del área, corroborando lo expuesto por Molina y col. (2006).

Como se ilustra en la *fig. 4*, las áreas en producción no determinan los rendimientos, pero sí inciden en los niveles productivos. Es válido señalar que en el municipio de Guisa, desde el quinquenio 1988-1992 hasta

2013, ha existido una tendencia decreciente hasta llegar a 3522,5 ha, que significa un 42,2 % menos de lo que existía cuando el municipio tuvo mayores volúmenes de producción cafetalera.

Fig. 4. Comportamiento de las áreas en producción desde 1988-2013.

En la *tabla 2* se muestra el análisis estadístico y parámetros de estimación del rendimiento, donde se aprecia que las variables temperatura máxima, temperatura mí-

nima, temperatura media y precipitación tuvieron influencia sobre el comportamiento del rendimiento, confirmado por las diferencias significativas que arrojó dicho análisis.

Tabla 2. Estadísticos y parámetros de estimación del rendimiento por hectárea

Coficiente	Estimación	E.E. (±)	LI (95%)	LS (95%)	T	Valor p	CpMallows
Constante	0,15	0,07	0,02	0,29	2,20	0,0286	4,00
Temperatura máxima	-0,01	4,4E-03	-0,02	-0,01	-3,12	0,0020	13,68
Temperatura mínima	-0,02	3,9E-03	-0,03	-0,02	-6,10	< 0,0001	41,10
Temperatura media	0,03	0,01	0,02	0,05	4,71	< 0,0001	26,09
Precipitación	2,0E-04	4,6E-05	1,1E-04	2,9E-04	4,39	< 0,0001	23,17

Como se observa en la *fig. 5*, el rendimiento muestra un comportamiento muy variable en comparación con lo que se aprecia en la predicción, que concentra los valores entre 0,20 y 0,25 t • ha⁻¹ durante 1988 y 2013, a

diferencia de los observados que tienen varios puntos de inflexión entre un máximo de 0,23 t • ha⁻¹ y un mínimo de 0,03 t • ha⁻¹ debido a las variaciones de diferentes factores durante el período.

Fig. 5. Estimación del rendimiento.

Conclusiones

- Las producciones se caracterizaron por fluctuaciones, con tendencias al decrecimiento, por la disminución de los rendimientos en un 65 % menos de lo que se obtuvo en el quinquenio 1988-1992 (base).
- El comportamiento de los factores climáticos (precipitaciones y temperaturas) influyó de manera negativa en el potencial productivo de las plantaciones.
- La edad de las plantaciones propició descensos productivos, demostrando un sostenido manejo inadecuado.
- El modelo obtenido para la estimación del rendimiento por hectárea resultó:

$$\text{Rendimiento} = 0,15 - 0,01 \times \text{Temp. máx.} - 0,02 \times \text{Temp. mín.} + 0,03 \times \text{Temp. media} + 0,0002 \times \text{Prec.}$$

Bibliografía

- Acuña, R. J. y Mariol Morejón: La caficultura en Cuba: Evolución histórica y situación Actual. *Café Cacao*, 5 (1-2): 33-38, 2005.
- Anzuelo, F.: Desarrollo de una variedad porta injertos resistentes a los principales nematodos de América Central. *Boletín Promecafé*, enero-junio: 13 – 15, 1995.
- Basulto, L.; Aldazabal, M.; Verdecia, J. y E. Viltres: Comportamiento del rendimiento y algunos de sus componentes en el cultivo del cafeto (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) bajo diferentes ejes ortotrópicos. *Café Cacao*, 3 (3): 21-22, 2002.
- CITMA: Variables climáticas del municipio de Guisa, Base de datos, Centro Meteorológico Provincial, 2014.
- Coste, R.: *El café*. Editorial Blume. Barcelona, España. 254 pp., 1975.
- Díaz, W. y col.: *Instructivo Técnico Café Arábica*. Instituto de Investigaciones Agro-Forestales – MINAGRI: Dirección de Café y Cacao del Grupo Empresarial. La Habana. 137 pp., 2013.
- _____: *Instructivo Técnico Café Robusta*. Instituto de Investigaciones Agro-Forestales - MINAGRI: Dirección de Café y Cacao del Grupo Empresarial. La Habana. 71 pp., 2013.
- Grave de Peralta, G.; Caro, P. y M. Rodríguez: Evaluación de los índices del crecimiento y de producción en injertos de café plantados a diferentes densidades en un suelo con nematodos y valoración de una Finca de Referencia. *Café Cacao*, 3 (3): 19-20, 2002.
- Gutiérrez, G. H. y G. Fernández: Apuntes históricos del café en Cuba, En: *Documento inédito de la Dirección Nacional de Café y Cacao*, MINAG, pp. 7 – 9, 1984.
- Hernández, G: *IV Clasificación Genética de los Suelos de Cuba*. Instituto de Suelo. MINAG. Editorial Agrinfor. La Habana. 78 pp., 1999.
- InfoStat: InfoStat. Versión 1.0 Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 2001.
- Matiello, J. B.: *Factores que afectan la productividad del café en Brasil*. Associação Brasileira da Potasa e do Fosfato. Brasil. 212 pp., 1986.
- Molina, G.; Díaz, W.; Vázquez, E. y R. Reyes: Rendimientos de cafetos (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner)

conducidos bajo diferente número de vástagos. *Café Cacao*, 3 (3): 30-31, 2002.

_____: Comportamiento de los rendimientos de cafetos *Coffea canephora* Pierre ex Froehner sometidos a poda de recepa y manejo intensivo de sombra. *Café Cacao* 7(2): 16-21, 2006.

Reyna, E. H: Técnica del injerto hipocotiledonar del café para el control de nematodos. *Café Perú* 7(1): 5-11, 1968.

Rodríguez, M. I.; Grave de Peralta, G.; Fernández, I. y S. Castillo: Influencia de la poda y la regulación de sombra sobre el crecimiento y los rendimientos de *Coffea arabica*. *Café Cacao* 1(2): 26-29, 1998.

Verdecia J.; Arias, L.; Aldazábal, M.; Viltres, E. y F. Celeiro: Influencia de diferentes densidades de plantación sobre el rendimiento y algunos de sus componentes en el cultivo del cafeto (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner). *Café Cacao* 3 (3): 24-25, 2002.

Comunicación corta

Características del régimen pluviométrico de una zona cafetalera de la empresa Cumanayagua¹

Ceferino González-Fernández,* Yusdel Ferrás-Negrín,* Leonardo Calzada-Rodríguez* y Ariel González-Olvera**

Para poder explicar los efectos del cambio climático en un cultivo determinado, es fundamental conocer las características de las precipitaciones que inciden en él. En el caso específico del café, las lluvias son el factor del clima que determina la floración y el volumen productivo (Díaz y col., 2013).

Coffea arabica Lin. es originario de una región con clima húmedo y fresco, como son las montañas y valles de Etiopía, situados entre 1500 y 2500 m de altitud (Rena *et al.*, 1986); pero puede soportar una sequía moderada (3-4 meses), cuando las cualidades del suelo y la presencia de árboles de sombra atenúan las variaciones térmicas (Valencia, 1998).

El cafeto es una planta maleable que requiere de 1200-1800 mm de lluvia bien distribuida. De acuerdo con Cisneros y col. (2015), los cafetos en producción deben tener una evapotranspiración media anual de 3,24 mm/día, y la mayor demanda hídrica corresponde a la fase de floración-fructificación.

Según Soto y col. (2002), la pluviometría, después de la temperatura ambiental, es el factor climático limitativo más importante en la producción cafetalera. Deben unirse los elementos cuantía de las precipitaciones anuales y su distribución mensual o incluso semanal.

En los macizos montañosos cubanos ocurren los mayores volúmenes de lluvias con promedios anuales alrededor de los 2000 mm (Soto y col., 2002), pero con las variaciones que caracterizan cada región.

La Estación Experimental Agro-Forestal de Jibacoa, en Villa Clara, llevó a cabo una investigación con el objetivo de conocer las características de las precipitaciones en la zona cafetalera de la empresa de Cumanayagua.

Para el estudio se utilizó la información de los registros de la Empresa Provincial de Aprovechamiento Hidráulico de Cienfuegos, y se tomaron datos de veinticinco años de observación de los pluviómetros ubicados en cinco sitios representativos de la zona cafetalera: Cuatro Vientos, Mayarí, Charco Azul, El Naranjo y El Nicho, que por su ubicación (*Tabla 1*) permiten tener una información bastante detallada de las características de las lluvias, en la zona alta del macizo montañoso del Guamu-haya cienfueguero, donde se cultiva *Coffea arabica* Lin. de alta calidad.

Tabla 1. Ubicación geográfica de los pluviómetros

Localidad	Coordenadas (Norte)	Coordenadas (Este)	Altura (msnm)
Cuatro Vientos	23 57 88	59 51 65	800
Mayarí	23 83 25	58 94 10	750
Charco Azul	24 00 94	59 60 77	550
El Naranjo	23 23 14	58 96 33	570
El Nicho	24 53 59	58 68 68	400

La información obtenida por meses en cada uno de estos pluviómetros permitió confeccionar tablas de datos

¹ Recibido: 6/2/2016

Aprobado: 19/5/2016

*Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Jibacoa, Manicaragua, Villa Clara. ceferino@invcafe.vcl.minag.cu

**Empresa Provincial de Aprovechamiento Hidráulico de Cienfuegos

y obtener medias mensuales y anuales de los veinticinco años tomados entre 1990-2014.

Se confeccionó la tabla promedio general de los cinco pluviómetros por año y una media total. Con el uso del programa estadístico Statgraphfc, versión 5.1 plus., se obtuvo también el rango y la variación de las medias en cada caso. Adicionalmente se consideró el número de días con lluvias superiores a 1 mm.

El régimen de lluvia es del tipo bimodal. Los meses más lluviosos son junio y septiembre con 282,5 y 295,7 mm, respectivamente, y escasa diferencia entre ellos. La época más lluviosa se ubica de mayo a noviembre, donde precipitaron 1544,1 mm, que representó el 83 %, y la más

seca fue de diciembre hasta abril con 315,3 mm para el 17 % restante, con muy pocas diferencias entre los meses que comprenden este período, y está en correspondencia con lo informado por Soto y col. (2002), quienes refieren que aproximadamente el 80 % de la lluvia en Cuba tiene lugar de mayo a octubre, mientras que Cheng (1990) en la FAO planteó que irónicamente en muchas regiones tropicales húmedas los meses en que suelen producir grandes cantidades de lluvia sumamente intensas alternan con varios meses consecutivos de sequía intensa.

Anualmente se reciben en la zona 1859,4 mm y 108 días con lluvia. La distribución por meses se presenta en la *fig. 1*.

Fig. 1. Precipitaciones por meses (mm) y días con lluvias, media de cinco pluviómetros en 25 años.

Esta manera de producirse las lluvias propician un estrés de sequía, precisamente en los meses posteriores a la cosecha, que resulta favorable para una vigorosa floración, al tener lugar las precipitaciones frontales o primeras lluvias de la primavera entre enero y mayo, y concuerda con lo establecido en el Instructivo Técnico (Díaz y col., 2013), quienes señalan como óptima la cifra de 2000 mm anuales y como mínimo 1300 mm, bien distribuidos y con un máximo de dos meses consecutivos secos.

Los meses de más lluvia también fueron los de más días con lluvia, como era de esperar. En este

aspecto septiembre y junio fueron bastante similares, con los mayores valores, pero la mayor frecuencia de días lluvia, observada en septiembre, que indica la menor intensidad de los aguaceros de otoño, y por tanto menor impacto sobre el suelo y posiblemente mayor interceptación por los árboles de sombra y los cafetos, como ha sido observado por Guzmán y Baldión (2003) y Jaramillo (2005) en Colombia, donde ocurren lluvias frecuentes y nocturnas con baja intensidad, y dada la cantidad de días con lluvia se producen acumulados superiores a 1500 mm anuales.

En los acumulados por año (Tabla 2) se destacan respectivamente, de la lluvia media anual de esta región. 2004 y 2009 como los más secos, con el 77 y 75 %,

Tabla 2. Pluviometría de 25 años en cinco pluviómetros

Años	El Naranjo	Mayarí	Cuatro Vientos	Charco Azul	El Nicho	Media
1990	1465,4	2094,3	2201	2257,6	1613,8	1926,4
1991	2235,2	2391,8	1893,2	1904	2117,3	2108,3
1992	1630	1694	1669,8	1501,3	1722,4	1643,5
1993	1890,6	1955	2115,6	1685,4	1779,9	1885,3
1994	1691,4	1774,5	1609,9	1507,5	1993,7	1715,4
1995	2020,4	2040,6	2232,9	2613,1	1939,2	2169,2
1996	1840,5	2067,9	2049,1	2152,4	2419,9	2105,9
1997	2163,6	1733,2	2087,5	1909,5	1988,2	1976,4
1998	1826,7	1823,1	1741,4	2296,1	1857,3	1908,9
1999	1858,2	1997,9	2038,5	2355	2091,7	2068,3
2000	1657	1605,3	1848,7	1746,3	1419,7	1655,4
2001	1730,5	2126,5	2215,6	2247,2	1887	2041,4
2002	2601,2	2254,1	2209,7	2063,8	1479,1	2121,6
2003	1947,5	1881,4	1670,9	1866,9	1811,9	1835,7
2004	1228,4	1575,7	1349,4	1690,3	1361,1	1441,0
2005	1707,1	1618,9	1530,3	1480,6	1743,3	1616,0
2006	2059,8	1692,5	1476,9	1949,3	1335,4	1702,8
2007	1777,6	1546,9	2114,4	2096,9	1911,9	1889,5
2008	1605	1821,2	2059,6	2039,7	1774,8	1860,1
2009	1386,7	1598	1342,6	1545,4	1121,9	1398,9
2010	1654,5	1932,1	2066,4	1798,1	1573,6	1804,9
2011	1749,9	1953,7	1810,3	1425,3	1990,7	1786,0
2012	2585,7	1580,3	1890,6	2205,8	2074,6	2067,4
2013	1743,8	1826,4	1887,1	1895,7	1659,6	1802,5
2014	1677,6	2012,1	1659,7	1625,8	2790,2	1953,1
Media	1829,4	1863,9	1870,8	1914,4	1818,3	1859,4
Intervalo	1696,8	1770,2	1757,5	1783,8	1672,4	1773,8
	1961,9	1957,6	1984,2	2044,9	1964,3	1944,9
ES±	64,23	45,40	54,94	63,26	70,44	41,44
CV %	17,55	12,17	14,62	16,52	19,44	11,14

Al comparar los cinco resultados por pluviómetros, se aprecian pocas variaciones entre ellos. Se puede destacar Charco Azul como el sitio de más lluvia, y El Nicho como el de menor, pero estas diferencias no fueron significativas.

Se puede concluir que en la zona cafetalera de Cumanayagua la lluvia anual es de alrededor de 1859,4 mm, con 108 días lluvia, y de mayo a noviembre el cafeto no sufre carencias de lluvias, y los de mayor sequía pueden favorecer las floraciones.

Bibliografía

- Cheng, T. C.: *Conservación de suelo para pequeños agricultores en las zonas tropicales*. FAO - Boletín 60: 122 Pp., 1990.
- Cisneros, E.; Re, R.; Martínez, R. y T. López: Transpiración y coeficientes de cultivo del cafeto en la provincia de Pinar del Río. En: *Memorias del 2º Congreso de Café y Cacao*, La Habana, 2015.
- Díaz, W. y col.: *Instructivo Técnico Café Arábica*. Instituto de Investigaciones Agro-Forestales – MINAGRI: Dirección de Café y Cacao del Grupo Empresarial. La Habana. 137 Pp., 2013.
- Jaramillo, R. A.: Lluvias máximas en 24 horas para la región andina de Colombia, *Cenicafé*, 56(4): 250 – 268, 2005.
- Rena, A. B. et al. *Cultura do Cafeeiro. — Factores que afetam a produtividade*. Associação Brasileira para pesquisas da Potassa e do Fosfato – 445 Pp., 1986.
- Valencia, V.: *Manual de Nutrición y Fertilización del Café*. Instituto de la Potasa y el Fósforo (INPOFOS): Quito Ecuador—61Pp, 1998.
- Guzmán, M. y O. Baldión: El clima en la Sede Principal del Centro Nacional de Investigaciones de Café. *Cenicafé*, 54(2): 110 -123, 2003.
- Soto, F.y col.: La zonificación agroecológica del *Coffea arabica* en Cuba, Macizo montaño Guamuhaya. *Cultivos Tropicales*, 22(3): 27 – 51, 2001.

Lista cronológica por orden de artículo

No.	Autor (es)	Título	Año	Vol.	No.	Pág.
1	Felipe Martínez-Suárez, Miquel Menéndez-Grenot, Mario Varela-Nualles, Carlos C. Moya-López y José Ángel Hernández-Carrazana	Estabilidad de la producción de cultivares híbridos de cacao en la región de Baracoa	2016	15	1	3
2	Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría, Pascual Caro-Cayado, Claudio J. Carracedo-González y José Antonio González-Labrada	Método de aclimatación, endurecimiento y traslado de injertos interespecíficos de café	2016	15	1	11
3	Carlos Alberto Bustamante-González, Gloria Martha Martín-Alonso, Ramón Rivera-Espinosa, Ionel Hernández-Forte y Rolando Viñals-Núñez	Promoción del crecimiento de <i>Canavalia ensiformis</i> L. mediante la coinoculación de cepas de <i>Rhizobium</i> y hongos formadores de micorrizas en suelo Pardo sin carbonatos	2016	15	1	16
4	Yusdel Ferrás-Negrín, Carlos Alberto Bustamante-González, Inolberto Delgado-Pérez, Rolando Viñals-Núñez y Osnielkis Sánchez-Durán	Influencia del bioplasma sobre el desarrollo de injertos hipocotiledonares de café en fase de vivero	2016	15	1	22
5	Maritza Idilia Rodríguez-Castro, Carlos Alberto Bustamante-González, Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría y Pascual Caro-Cayado	Efecto de la aplicación del bioestimulante Vitazyme en el desarrollo morfológico de injertos de café	2016	15	1	26
6	Lázaro Arañó-Leyva, Carlos Alberto Bustamante-González, Maritza Idilia Rodríguez-Castro y Yuneysis Castro Rosales	Incidencia del minador de la hoja del cafeto (<i>Leucoptera coffeella</i> G. M.) y <i>Coccus viridis</i> Gr. en plantaciones de <i>Coffea canephora</i> Pierre ex Froehner bajo sistema de fertilización	2016	15	1	32
7	Alberto Pastor Pelegrín-Torres, Pedro Matamoros-Pérez, Jorge Felipe Santos-Véliz y Omar Espinosa-Reyes	Influencia del manejo integrado de <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> en la reducción de las cargas tóxicas en el café, municipio de Guisa	2016	15	1	40
8	Delira Navarro-Ocaña, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Julio Chacón-Reina, Mario J. Verdecia-García, María Elena Reyes-Vasallo y Edaniel Gallardo-Acosta	Participación del SEA de Tercer Frente en la producción de café de alta calidad	2016	15	1	47
9	<i>Eliosmar Vázquez-López, Wilfredo Díaz-Hernández y Guillermo Molina-Arias</i>	Implementación de un programa de capacitación para productores de café en la Empresa Forestal Integral Mayarí	2016	15	1	54
10	Ovidio Fajardo-Martínez e Isidro Fernández-Rosales	Diversificación de la producción en un agroecosistema cafetalero bajo principio de sostenibilidad	2016	15	1	61
11	Jorge A. Martínez-Fonseca y Andrés López-Martell	Evaluación de los rendimientos y la producción de café en las condiciones edafo-climáticas del municipio de Guisa	2016	15	1	67
12	Ceferino González-Fernández, Yusdel Ferrás-Negrín, Leonardo Calzada-Rodríguez y Ariel González-Olvera	Características del régimen pluviométrico de una zona cafetalera de la empresa Cumanayagua	2016	15	1	74

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL AGROFORESTAL
CUBA 2017**

VII Congreso Forestal

III Congreso Internacional de Café y Cacao

VII Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores

Del 12 al 16 de junio de 2017

Palacio de Convenciones

La Habana, Cuba

**INTERNATIONAL AGROFORESTRY CONVENTION
CUBA 2017**

7th Forestry Congress

3rd International Congress of Coffee and Cocoa

7th International Meeting of Young Researchers

From June 12th to 16th 2017

Havana International Conference Center

Cuba

Visite nuestro sitio web www.inaf.co.cu

Índice de autores

A

Arañó-Leyva, Lázaro (32)

B

Bustamante-González, Carlos Alberto (16; 22; 26; 32)

C

Calzada-Rodríguez, Leonardo (74)

Carracedo-González, Claudio (11)

Caro-Cayado, Pascual (11; 26)

Castro-Rosales, Yuneysis (32)

Chacón-Reina, Julio (47)

D

Delgado-Pérez, Inolberto (22)

Díaz-Hernández, Wilfredo (54)

F

Fajardo-Martínez, Ovidio (61)

Fernández-Rosales, Isidro (61)

Ferrás-Negrín, Yusdel (22; 74)

G

Gallardo-Acosta, Edanicel (47)

González-Fernández, Ceferino (74)

González-Labrada, José Antonio (11)

González-Olvera, Ariel (74)

Grave de Peralta-Hechavarría, Genovevo (11; 26)

H

Hernández-Carrazana, José Ángel (3)

Hernández-Forte, Ionel (16)

L

López-Martell, Andrés (67)

M

Martín-Alonso, Gloria Martha (16)

Martínez-Fonseca, Jorge A. (67)

Martínez-Suárez, Felipe (3)

Matamoros-Pérez, Pedro (40)

Menéndez-Grenot, Miquel (3)

Molina-Arias, Guillermo (54)

Moya-López, Carlos C. (3)

N

Navarro-Ocaña, Delira (47)

P

Pelegrín-Torres, Alberto Pastor (40)

R

Ramajo-Destrades, Jorge Luis (47)

Reyes-Vasallo, María Elena (47)

Rivera-Espinosa, Ramón (16)

Rodríguez-Castro, Maritza Idilia (26; 32)

S

Sánchez-Durán, Osnielkis (22)

Santos-Véliz, Jorge Felipe (40)

V

Varela-Nualles, Mario (3)

Vázquez-López, Eliosmar (54)

Verdecia-García, Mario J. (47)

Viñals-Núñez, Rolando (16; 22)

Índice de materias

A

Aclimatación (11)

Afinidad (11)

Aspersión (22)

Asesoría (47)

B

Biofertilizante (22)

C

Cacao (3)

Café (32; 40; 47; 54; 67)

Calidad (47)

Canavalia (16)

Capacitación (47; 54)

Cargas tóxicas (40)

Clima (67)

Comportamiento (11)

D

Diversificación (61)

E

Endurecimiento (11)

Estabilidad (3)

Extensionismo (47)

F

Fertilizantes (32)

Finca (61)

H

Híbridos (3)

Incidencia (32)

Injertos de café (26)

M

Manejo integrado de plagas (40)

Mycorrhiza (16)

P

Participación (54)

Pino (54)

Plagas (32)

Posturas (22)

Prendimiento (11)

Producciones (61)

Producción (67)

R

Rendimiento (61)

Rendimientos (3)

Rhizobium (16)

S

Sostenibilidad (61)

V

Urea (22)

V

Vitazyme (26)

Vivero (26)

Instrucción para los autores

La revista semestral *Café Cacao* publicará artículos originales acerca de los tópicos específicos de investigaciones en café y cacao; especialmente, en temas de genética y mejoramiento, fitotecnia, suelos y agroquímica, fitopatología, fisiología, química, bioquímica, tecnología industrial y preindustrial, extensión agrícola o investigación participativa; igualmente se aceptarán para publicar comunicaciones breves, reseñas y revisiones bibliográficas si estas responden a las temáticas específicas antes mencionadas. Los científicos de otros países están invitados a enviar sus colaboraciones que estén vinculadas a estos cultivos; las que también se expondrán en Acceso Abierto, reservando todos los derechos.

Los trabajos enviados al Comité Editorial serán sometidos al proceso de dictaminación por pares académicos, utilizando el sistema de doble ciego y en caso necesario dirimir con un tercer árbitro; de acuerdo con el formato de dictamen usado por la revista. Los resultados del proceso serán entregados a los autores, que dispondrán de no más de quince días para enviar la versión corregida.

El lenguaje oficial de la revista será el español. Los trabajos serán mecanografiados a dos espacios, en cuartillas de aproximadamente 28-30 líneas con márgenes superior e inferior de 2,5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm. Se enviará original y copia en papel (solo por una cara) y una copia en versión digital. Se recomienda componer el texto principal, las tablas y los pies de figura en Microsoft Word u otro programa compatible, preferentemente en tipo de letra Arial, tamaño 12.

Las figuras deben presentarse en ficheros aparte (Excel, Corel Draw u otro programa utilizado al efecto en blanco y negro) y las imágenes en fotos o diapositivas (con una resolución óptima de 300 pixel/pulgada) que se puedan abrir en los programas Photo Paint, Photoshop u otros para procesamiento de imágenes. Se deberá indicar la ubicación de la figura inmediatamente después de su referencia en el texto. En todos los casos deben presentarse los originales, tanto de figuras como de diapositivas.

Los trabajos originales deberán estar acompañados de la Declaratoria de Originalidad y del Formato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor. Los artículos a publicar no podrán exceder de 10 cuartillas, entre tablas, figuras y bibliografía; las comunicaciones breves, de cuatro cuartillas, y las reseñas y revisiones bibliográficas, de 10 cuartillas. Se estructurarán de la forma siguiente:

Artículos científicos: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción; Materiales y métodos; Resultados y discusión; Conclusiones (sin enumerar) y Bibliografía.

Comunicaciones breves: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; texto de la comunicación y Bibliografía.

Reseñas y revisiones bibliográficas: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción, el contenido se estructura a criterios del autor y Bibliografía.

La bibliografía debe estar referida en el texto, siguiendo el Sistema Harvard, describiendo todos los elementos que la integran: (autor (es), título del libro o folleto (si es revista, referir el título del artículo y el nombre de la revista e intervalo de páginas), editorial, ciudad y año. Si se tratara de simposios, foros, eventos, etc., se pone su nombre, el lugar donde se efectuó y la fecha.

Las bibliografías tomadas de internet deben estar bien escritas para poder acceder a ellas y poner la fecha de revisión. La lista bibliográfica se ordenará alfabéticamente.

El Comité Editorial de esta revista no tomará en consideración los artículos que no hayan sido preparados de acuerdo con las normas establecidas y que no cumplan los requisitos aquí señalados; asimismo, se reserva el derecho de aprobar o rechazar los trabajos propuestos, notificándosele oportunamente a los interesados.

Estructuras Escuelas

La reestructuración actual del Instituto de Investigaciones Agro-Forestales confirió a la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente la creación de las Estructuras Escuelas en la base productiva, como estrategia factible y eficaz para el trabajo con el productor, quien contribuye en la garantía de la perspectiva alimentaria, en el actual panorama medioambiental y económico del país, así como en la formación de las nuevas generaciones y como incentivo a la reanimación de la caficultura nacional.

REVISTA **Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Renovar Suscripción: _____ Nueva Suscripción: _____ Actualizar datos: _____

Años que solicita: _____ Número de ejemplares por año: _____

Precio por ejemplar: Exterior: 15.00 USD / Nacional: 15.00 MN

Formas de pago:

- Pagos en la Institución directamente.
- Pagos en MN: Cheque o transferencias a Instituto de Investigaciones Agroforestales.

Código REUP 14190

Cuenta en CUP 0684241313910219

Código NIT 11001317436

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

La Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente tiene la responsabilidad de la capacitación de los talentos humanos de todos los niveles de la cadena productiva del café y cacao mediante cursos de posgrado, talleres participativos, seminarios y conferencias, acciones dirigidas a mejorar las competencias, las calificaciones y las recalificaciones.

De igual manera, garantiza el acercamiento tecnológico, así como la transferencia y generalización de tecnologías a los productores.

**Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Nombre y Apellidos/Name and Surname: _____

Institución/Institution: _____

Profesión/Profession: _____

Dirección/Address: _____

Código Postal/ZipCode: _____ Ciudad/City: _____

País/Country: _____ Teléf./Telephone: _____ Telefax: _____

E-mail: _____ Número de Cuenta o Agencia Bancaria: _____

Enviar solicitud por correo postal o correo electrónico: direccion@tercerfrente.inaf.co.cu